

Extended Reality Resources for Teaching Physics. Book of Annexes

DOI: 10.5281/zenodo.19662676

Contact: Lucía Amorós-Poveda
lamoros@um.es

This work is granted by the REFODIGE project and MEREVIA Project. REFODIGE Project has been funded by the Ministry of Higher Education, Science and Technology (MESCYT) of the Dominican Republic, through the National Fund for Innovation and Scientific and Technological Development (FONDOCYT). REFODIGE is advised by the Project MEREVIA (PID2022-136430OB7-IOO), which is financed by the Ministry of Science and Innovation of Spain. AR hangs-on practice was granted by the Short-Term Scientific Missions (STSM) Action COST 21167 – UniDive (European Union). This work is part of the TaLLMeE project granted by the Ramón Areces Foundation (Ref. CIHP25S21838 | 2025-2028).

<https://merevia.es/>

<https://refodige.intec.edu.do>

<https://sites.google.com/view/nlpeducationalrepository>

BOOK OF ANNEXES

- ANNEX 1** MEREVIA Project. Analysis (00/02/2024 to 12/04/2024)
- ANNEX 2** REGICOB / adapted observation protocol (22/03/2024)
- ANNEX 3** Theoretical background: Metaverse & Evaluation (31/07/2024)
- ANNEX 4** AG in the university classroom (02-14/09/2024)
- ANNEX 5** CEMUD. 3 VR applications – Comparision (16/01 to 21/02/2025)
- ANNEX 6** Observation. Research dataset, analysis and results (09-18/01/2025. Last review 13/04/2026)
- ANNEX 7** MPTL 2025. Abstract. MX reality content for Physics Teaching. Descriptive analysis (23/03/2025)
- ANNEX 8** MPTL 2025. Visual presentation. MX reality content for Physics Teaching. Descriptive analysis. Descriptive analysis (29/03/2025)
- ANNEX 9** MPTL 2025. Abstract. Metaverse evaluation approach for Physics Teaching resources (23/03/2025)
- ANNEX 10** MPTL 2025. Visual presentation. Metaverse evaluation approach for Physics Teaching resources (29/03/2025)
- ANNEX 11** MPTL 2025. Chapter purpose. Description of mixed reality to Physics teaching by Cabero-Almenara, Chaljub-Hasbún and Amorós-Poveda (27/01/2026)
- ANNEX 12** Blind Reviewers. Report 1 and 2. (00/02/2026)
- ANNEX 13** Theoretical XR in education. Framework (00/03/2026 to 13/04/2026)
- ANNEX 14** Critical research on XR in education (00/03/2026 to 13/04/2026)
- ANNEX 15** REFODIGE – XR resources (15/03/2026 TO 12/04/2026)
-

ANNEX 1

MEREVIA Project. Analysis

(00/02/2024 to 12/04/2024)

APRENDIZAJE : MOTIVACIÓN Y NIVEL DE SATISFACCIÓN (análisis)

APRENDIZAJE : CARGA COGNITIVA (estudio)

APRENDIZAJE : RENDIMIENTO (análisis)

EDUCACIÓN/DOCENCIA: DIFICULTADES TÉCNICAS, CURRICULARES Y ORGANIZATIVAS (indagación)

APRENDIZAJE : MOTIVACIÓN Y NIVEL DE SATISFACCIÓN (conocimiento)

APRENDIZAJE : CARGA COGNITIVA (conocimiento)

POSIBILIDADES EN **EDUCACIÓN/DOCENCIA** (conocimiento)

ENTORNO DE FORMACIÓN DE PROFESORES MOOC (creación)

COMUNIDAD VIRTUAL (creación)

ENTORNO DE FORMACIÓN DE PROFESORES (implementación y validación)

5. Estudiar la "carga cognitiva" que invierte el estudiantado al aprender con contenidos en RE

1. Diseñar, producir contenidos en RE y evaluar el rendimiento estudiantil en áreas curriculares

10. Indagar sobre las dificultades técnicas, curriculares y organizativas ante la RE aplicada a contextos universitarios

11. Crear una comunidad virtual formada por profesorado universitario y otros profesionales preocupados por la utilización educativa de la RE, RV y RA.

7. Crear un entorno formativo digital con estructura MOOC, para la capacitación del profesorado universitario en el diseño, producción y utilización educativa de la RE

8. Poner en acción y validar el entorno de capacitación del profesorado universitario en el diseño, producción y uso de la RE

2. Analizar si existen diferencias significativas en el rendimiento ante contenidos RE bajo modalidad "inmersiva" y de "escritorio"

4. Analizar si existen diferencias respecto al grado de motivación y nivel de satisfacción ante la exposición a contenidos RE bajo la modalidad "inmersiva" y de "escritorio".

3. Conocer el grado de motivación y nivel de satisfacción que despierta participar en experiencias formativas apoyadas en RE

6. Conocer si existen diferencias en la carga cognitiva empleada ante la modalidad "inmersiva" y de "escritorio"

9. Conocer las posibilidades educativas que permite a los docentes producir objetos de aprendizaje y llevar a cabo experiencias educativas en formato RE

ANNEX 2

REGICOB / adapted observation protocol

22/03/2024

MEMORANDO

VALIDACIÓN DEL PROTOCOLO DE OBSERACIÓN REGICOB

Estudiantes de Máster en Docencia Universitaria, de UNIR
Asignatura: Modelos pedagógicos y currículo en Educación Superior
Número total de estudiantes: 23
Hora: 14:00 a 15:00 (CET, ESPAÑA)
Fecha: 22/03/2024

PASO 1: Se presenta el grupo de Investigación y se explica qué es un Juego serio
PASO 2: Se presenta *Juegos del español*, juego serio basado en PLN, se explica la diferencia entre 2D y 3D e invita a registrarse y hacer un pequeño entrenamiento.

JUEGOS DEL ESPAÑOL
<https://gwap.ugent.be/>

PASO 3: Se presenta REGICOB, se abre documento compartido (Google Docs) y se colabora aportando modificaciones

Evidencia: Clase grabada SESIÓN 1

Evidencia: Documento compartido en Google Docs (este memorando: <https://lc.cx/o2S2KB>)

VALIDACION REGICOB: Aportaciones realizadas en documento compartido:

Primer y último ítem: Sustituir Unidad Didáctica por JUEGO

Ítem 2: agregar teléfono móvil, dispositivo portátil y código

Sexo: H M u otro

En adjetivos: divertido

en la parte de dispositivos se podría poner ordenadores, tablet, mobile phone.

La frecuencia de uso del ordenador en diario, semanal, mensual

MUCHAS GRACIAS

ADAPTACIONES A REALIZAR

27/03/2024

- 1) Se sustituye primer y último ítem “Unidad Didáctica” por “juego”
- 2) Se agrega teléfono móvil y otros como por ejemplo tablet. Junto a los dispositivos se añade una letra para colocarla en la opción que se considere
- 3) Se sobreentiende que el ordenador puede ser fijo o portátil por lo que no se modifica el ítem
- 4) Se modifica la frecuencia de uso a diario, semanal y mensual
- 5) Se incluye “otro” en “Sexo”
- 6) Se añade el adjetivo “divertido-aburrido” en la escala
- 7) En la cuadrícula de “Observación” se sustituye la palabra “ordenador” por “dispositivo”

ANNEX 3

Theoretical background: Metaverse & Evaluation

31/07/2024

Compartiendo el metaverso, evaluando realidad extendida (MEREVIA / REFODIGE)¹

Lucía Amorós Poveda

lamoros@um.es

31/07/2024

1 INTRODUCCIÓN

Hoy por hoy se vislumbra el uso en contextos educativos del metaverso que afrontan retos todavía por resolver. Uno de ellos tiene que ver con la investigación evaluativa sobre la realidad extendida (RE) cuyos planteamientos olvidan que el contexto de uso implica un escenario pedagógico complejo. Existen indagaciones que utilizan la realidad mixta en contextos educativos pero carecen de una evaluación pedagógica imbricada en el currículum como sucede en Kautsar et al. (2021), o se centran exclusivamente en los interfaces y sus posibles potencialidades como en De Pace et al. (2019). Sin embargo, coincidiendo con Daling y Schlittmeier (2024), a la hora de evaluar el uso concreto en tareas que requieren elementos cognitivos y habilidades de acción los resultados son contradictorios. Los motivos, en parte, se deben a la diversidad de hardware, la naturaleza de las tareas y las metodologías para investigar el impacto de la formación.

La evaluación de medios en ambientes de aprendizaje viene heredada de los años setenta del siglo pasado (Romiszowski, 1974 citado en Cabero, 1992, p. 29). Los avances llevaron a estudios analíticos y sistémicos concluyendo que el currículum es el espacio donde los medios adquieren sentido. Desde aquí Cabero (1992, 25-40) sintetizó con suma lucidez tres premisas fundamentales a la hora de seleccionar y evaluar recursos didácticos:

- (a) el alumnado procesa activamente la información mediada siendo igualmente importante lo que ellos hacen con el medio que lo que el medio hace con ellos. De aquí se concluye que las actitudes hacia el medio determinan el aprendizaje.
- (b) La complejidad del espacio de enseñanza-aprendizaje va más allá del medio como componente aislado de los elementos curriculares básicos (competencias y objetivos, metodología, evaluación, contenidos y apoyos). Por lo mismo, tampoco quedan al margen sus procesos (organización, seguimiento, liderazgo, aptitudes, formación, evaluación). De aquí se concluye que la comparación de medios debe abandonarse por falta de isomorfismo.
- (c) El aprendizaje mediado no se da en el vacío sino que forma parte de un contexto social de interacción. De este modo, el contexto se ve condicionado y a la vez condiciona tanto el uso como el impacto del medio. Desde aquí se concluye que la dimensión instrumental queda obligada a emparentar con la didáctica-curricular. Por ejemplo conviene atender al diseño de la estructura del mensaje, la base científica y sociocultural del medio, la metodología docente en la que se

¹ Este trabajo es una contribución al proyecto MEREVIA, financiado por el Plan Estatal 2021-2023 en la modalidad de Proyectos de Investigación Orientada, con referencia PID2022-136430OB-I00, del Ministerio de Ciencia e Innovación de España así como del Proyecto Nacional financiado por la República Dominicana – Proyecto REFODIGE.

implementa y los procesos de evaluación del aprendizaje asumiendo su uso para determinar el impacto en dicho contexto.

Desde entonces hasta la fecha los análisis sobre medios no han dejado de cesar en paralelo al reconocimiento de la complejidad imbricada en los contextos docentes. No obstante, en la evaluación de la RE se asumen nuevos retos al disponer de un formato nuevo cuya carga cognitiva, semántica y contextual, por digital e inmersiva, merece ser atendida.

En nuestros días, ya es posible detectar aplicaciones interesantes que auguran un paso adelante en la investigación evaluativa de nuevos medios. Así, por ejemplo, las universidades de Wisconsin–Madison, NYU Abu Dhabi y Sussex desarrollan el proyecto WU Virtual Brain, basado en videos narrados en 3D (<https://lc.cx/buQfT1>) integrando material multimedia para el aprendizaje de la neuroanatomía (Schloss et al., 2021). La Unidad de Innovación de la Universidad del Sur de Australia emplea el modelo de realidad mixta, también denominada realidad extendida (RX o RE) combinando el mundo real y virtual (UNISA, 2020). La realidad-virtualidad de la RE queda destacada por la facilidad de uso al utilizar el teléfono móvil y su bajo coste. Aquí la realidad aumentada (RA) que mantiene el mundo real, se mejora con información digital. Por su parte, en RE también trabajan las universidades australianas de Bond y CQ dentro de una comunidad de práctica bajo el proyecto MRRL (The Mixed reality Research Lab, <http://www.mixedrealityresearch.com/>). La tecnología utilizada responde a impresión en 3D, RV y RA. Esta comunidad de práctica trata de resolver problemas difíciles con tecnología de software gratuito desarrollando soluciones de RE.

A nivel europeo, cabe destacar el Proyecto CloudClass dentro del Programa Horizonte 2020 – Eurostars (<https://lc.cx/Mq0-pH>). En este proyecto participaron universidades y empresas de España, Países Bajos y Reino Unido, siendo la Universidad Abierta de los Países Bajos la encargada de evaluar los procesos. Inicialmente ha sido integrado en docencia y estudiantado universitario, si bien está prevista su extensión hacia etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. Una explicación del proyecto se encuentra en <https://youtu.be/8lfn5OUosvw>. Consorciado por la Universidad Abierta de los Países Bajos, en CloudClass colaboraron con pruebas piloto de herramientas con RV y desarrollo de contenidos para la enseñanza las universidades de Santiago de Compostela (USC) y Politécnica de Madrid (UPM) como subcontratistas, y la Universidad de Alicante (UA) como externa.

CloudClass responde al acrónimo “Low Cost, Mobile, Cloud & Template Based Augmented Reality Studio for Education”. Su objetivo partía por validar soluciones de RV, RA y RE asumiendo la creación de experiencias de aprendizaje virtual atractivas, interactivas e inmersivas. El estudiantado fue la audiencia destinataria mediante el "teletransporte" del profesor o ponente a un entorno virtual en 3D (<https://lc.cx/R5d-Us>). En las evaluaciones se atendieron los usos didácticos de la RV. Siguiendo a Castelló-Mayo (2023) el proyecto atiende a la universalización del aprendizaje, la RE y el ecosistema ubicuo, el flujo múltiple a la hora de aprender, el estímulo de la autonomía y la participación así como el aprendizaje pautado por el estudiante, usual en el modelo de aula invertida. De CloudClass cabe destacar la *comunicación audiovirtual*, la usabilidad del recurso, el vínculo con la educación a distancia, la co-creación y el bajo coste.

2 MEREVIA / REFODIGE

En España, el proyecto MEREVIA (<https://merevia.es/>) responde al acrónimo “El Metaverso: la Realidad Extendida (Virtual y Aumentada) en la educación superior”. Bajo financiación por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación, MEREVIA focaliza su labor en la educación superior. Incidiendo en el diseño, producción, evaluación y formación de programas de realidad extendida, MEREVIA se dirige a la enseñanza universitaria estableciendo once objetivos que confluyen en el interés por atender al rendimiento estudiantil incidiendo en el diseño y la producción de contenidos en realidad extendida (RE). Por lo tanto, el sentido de MEREVIA atiende al aprendizaje del estudiantado universitario (motivación, nivel de satisfacción, carga cognitiva) en aras de evaluar su rendimiento ante el uso de tecnología de RE así como a la formación de profesorado universitario.

En paralelo, la República Dominicana está desarrollando el Proyecto REFODIGE, del INTEC (Instituto Tecnológico de Santo Domingo). REFODIGE es el acrónimo de “Diseño, producción y evaluación de programas de realidad extendida para la formación en el Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres”. Este proyecto recibe financiación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) de la República Dominicana, gracias al Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT). La web del proyecto se encuentra en <https://refodige.intec.edu.do/>. REFODIGE queda vinculado a MEREVIA en la coincidencia de sus objetivos, si bien atiende a un contenido específico como es el cambio climático y la gestión de riesgos de desastres.

Cabe subrayar aquí que, mientras que la población en MEREVIA incide en la comunidad universitaria en general, REFODIGE enfoca a docentes y estudiantado de pregrado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Para ello, REFODIGE vincula asignaturas dentro del área de Medio Ambiente con vistas a la promoción transversal entre carreras profesionales. Desde aquí, se analiza las posibilidades didácticas de los contenidos a impartir incidiendo en los procesos didácticos. Los objetivos de ambos proyectos quedan sistematizados en la Figura 1.

Del análisis de los once objetivos en ambos proyectos se advierten tres tópicos generalistas junto a un cuarto transversal. El objetivo transversal queda vinculado a la creación de una comunidad dirigida a profesorado y otros profesionales a quienes preocupa el uso educativo del metaverso en sus modalidades de realidad mixta o extendida (RX o RE), realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA).

Siguiendo con la Figura 1, los tópicos generalistas iluminarán el aprendizaje, la formación de profesorado y la educación asumiendo los procesos docentes (educación/docencia). Para ello se identifican cuatro acciones dentro del diseño, la producción y la evaluación de programas que son, (i) la indagación incluyendo el análisis y el estudio, (ii) el conocimiento obtenido a través de datos, (iii) la creación de contenidos digitales basados en RE, RV y RA y (iiii) la evaluación asumiendo la implementación y validación de los recursos en contextos docentes. Por lo tanto, se puede concluir que en ambos proyectos importa indagar, conocer, crear y evaluar asumiendo un objetivo general, este es, dar respuesta al rendimiento estudiantil ante el uso en el aula de RE.

Figura 1. Objetivos del proyecto MEREVIA (2023) /REFODIGE (2024), adaptado de <https://merevia.es/objetivos> y <https://refodige.intec.edu.do/objetivos>

Finalmente, cabe reconocer que en MEREVIA se destaca la necesidad de orientar la investigación a resolver problemas. Para ello se estudia el diseño, la producción, la evaluación y la formación de programas y objetos de aprendizaje en RE así como los entornos inmersivos asociados a ellos. El interés planteado responde a qué variables han de atenderse para diseñar y producir RE, qué nivel de satisfacción despierta en su uso y cómo formar al profesorado para utilizarla en la educación. En esta línea, REFODIGE reconoce como objetivo general analizar las posibilidades de la RE a la hora de impartir contenidos específicos sobre cambio climático y gestión de riesgos.

MÉTODO

A continuación, se incluyen herramientas de evaluación procedentes de dos investigaciones distintas. La primera centra el proceso de evaluación cruzando instrumentos de naturaleza cuantitativa y cualitativa (Akçayir et al., 2016) mientras que la segunda otorga prioridad a las percepciones del estudiantado tomando el Modelo TAM (Cabero et al., 2017, p. 207) a través del cuestionario.

El estudio enfoca el uso de RA en prácticas de laboratorio de Ciencias centrado en los efectos de la RA y la actitud estudiantil. La investigación se llevó a cabo en el Departamento de Ciencias de la Educación, de la Facultad de Educación de la Universidad de Kırıkkale (Turkía), dentro de la asignatura “Laboratorio II Física General” (Akçayir et al., 2016).

La evaluación utilizó un grupo control, desde un enfoque cuasiexperimental, aplicando pre-test/post-test. En la investigación evaluativa se emplearon datos cualitativos y cuantitativos. Las herramientas fueron un cuestionario de habilidades en laboratorio con 25 ítems en escala tipo Likert, una escala de actitudes, el examen parcial durante el pre-test y pos-test atendiendo a las calificaciones obtenidas, la observación durante los parciales con registro en ficha de seguimiento individualizada y la entrevista semiestructurada disponible en la Tabla 1. El proceso asume como procedimiento de fiabilidad la evaluación por dos instructores y calcula un coeficiente kappa de Cohen con las puntuaciones obtenidas. La herramienta de evaluación de la Tabla 1 ejemplifica el guion utilizado en entrevista semiestructurada.

Tabla 1
Entrevista semi-estructurada para estudiantes con RA, por ítem y descriptor. Adaptado de Akçayır et al. (2016)

Nº	Ítem	Descriptor
1	¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la tecnología de RA?	Ventajas Inconvenientes
2	¿Cómo puede hacerse más eficaz la tecnología de RA?	Mejora
3	¿Puede comparar su nueva experiencia con sus anteriores aplicaciones de laboratorio (sin RA)?	Comparación RA/no RA
4	¿Quieres seguir utilizando la tecnología RA en los laboratorios de ciencias?	Uso sí/no

Como se advierte en la Tabla 1, el guion dispone de cuatro preguntas, desde las que se pueden identificar cinco descriptores, que son, ventajas de la RA, inconvenientes, mejoras, comparación RA/noRA y uso futuro sí/no.

Por su parte, la herramienta de recogida de información de Cabero et al. (2017) se basa en el modelo de aceptación tecnológica (TAM) de Davis (1989). Este modelo se fundamentó en investigaciones llevadas a cabo a finales de los 70 por Schultz, Slevin y Robey (citados en Davis, 1989, p. 320).

La herramienta se construyó para evaluar contenidos de formación en Medicina con RA. Se trata de un cuestionario con cinco dimensiones que contiene 15 ítems en escala Likert de 7 opciones de respuesta (1 = extremadamente improbable/en desacuerdo hasta 7 = extremadamente probable/de acuerdo). Fue administrado por Internet, obteniendo su fiabilidad mediante alfa de Cronbach con un valor total de 0,895 y la correlación ítem-total que confirma mantener todos los ítems.

En la Tabla 2 se recoge el cuestionario basado en cinco dimensiones de Cabero et al. (2017, p. 208) y en la Tabla 3 la validación atendiendo a las medias y desviaciones típicas de cada ítem (Cabero et al., 2017, p. 207).

El TAM parte de que (a) la persona acepta la tecnología según las creencias que tiene sobre las consecuencias de su uso, y (b) la actitud hacia el uso de un sistema tecnológico se basa en la percepción del usuario. Para ello se asumen dos variables, que son, (b.1) la utilidad percibida y (b. 2) la facilidad de uso. Como se advierte en la Tabla 2, la dimensión *utilidad percibida* (UP) se compone de cuatro ítems. Por su parte, las dimensiones *facilidad de uso percibida* (FUP), *disfrute percibido* (DP) y *actitud hacia el uso* (AU) dispone de tres cada una. Finalmente, la dimensión intención de uso (IU) cuenta con dos cuestiones más. En UP se estudia la percepción del estudiante con respecto a si

Tabla 2
Cuestionario basado en el TAM para RA. Fuente: Cabero et al., 2017, p. 208

Dimensión	Ítem	1	2	3	4	5	6	7
Utilidad percibida (UP)	El uso de este sistema de RA mejorará mi aprendizaje y rendimiento en esta asignatura (UP1)							
	El uso de l sistema de RA durante las clases me facilitaría la comprensión de ciertos conceptos (UP2)							
	Creo que le sistema de RA es útil cuando se está aprendiendo (UP3)							
	Con el uso de la RA aumentaría mi rendimiento (UP4)							
Facilidad de uso percibida (FUP)	Creo que el sistema de RA es fácil de usar (FUP1)							
	Aprender a usar el sistema de Ra no es un problema para mí (FUP2)							
	Aprender a usar le sistema de RA es claro y comprensible (FUP3)							
Disfrute percibido (DP)	Utilizar el sistema de RA es divertido (DP1)							
	Disfruté con el uso del sistema de RA (DP2)							
	Creo que el sistema de RA permite aprender jugando (DP3)							
Actitud hacia el uso (AU)	El uso de un sistema de RA hace que el aprendizaje sea más interesante (AU1)							
	Me he aburrido utilizando el sistema de RA (AU2)							
	Creo que le uso de un sistema de RA en el aula es una buena idea (AU3)							
Intención de uso (IU)	Me gustaría utilizar en el futuro el sistema de RA si tuviera oportunidad (IU 1)							
	Me gustaría utilizar el sistema de RA para aprender anatomía como otros temas (IU2)							

Tabla 3
Validación de Cuestionario basado en el TAM para RA. Medias y desviaciones típicas de los ítems. Fuente: Cabero et al., 2017, p. 207

Dimensión	Ítem	Media	D. típ
Utilidad percibida (UP)	El uso de este sistema de RA mejorará mi aprendizaje y rendimiento en esta asignatura	4,60	1,36
	El uso del sistema de RA durante las clases me facilitaría la comprensión de ciertos conceptos	4,88	1,44
	Creo que le sistema de RA es útil cuando se está aprendiendo	5,30	1,56
	Con el uso de la RA aumentaría mi rendimiento	4,42	1,86
Facilidad de uso percibida (FUP)	Creo que el sistema de RA es fácil de usar	5,22	1,46
	Aprender a usar el sistema de RA no es un problema para mí	5,72	1,31
	Aprender a usar le sistema de RA es claro y comprensible	5,52	1,52
Disfrute percibido (DP)	Utilizar el sistema de RA es divertido	4,80	1,37
	Disfruté con el uso del sistema de RA	4,56	1,28
	Creo que el sistema de RA permite aprender jugando	4,68	1,32
Actitud hacia el uso (AU)	El uso de un sistema de RA hace que el aprendizaje sea más interesante	5,00	1,40
	Me he aburrido utilizando el sistema de RA	3,66	1,44
	Creo que le uso de un sistema de RA en el aula es una buena idea	4,74	1,79
Intención de uso (IU)	Me gustaría utilizar en el futuro el sistema de RA si tuviera oportunidad	5,36	1,24
	Me gustaría utilizar el sistema de RA para aprender tanto anatomía como otros temas	5,40	1,28

mejora en la asignatura ante el uso del recurso (UP1), si facilita comprender la clase (UP2), si es útil (UP3) y si aumenta su rendimiento al utilizar la RA (UP4). Las percepciones estudiantiles también interesan para determinar su usabilidad en base a si resulta sencillo (FUP1), problemático (FUP2) y claro/comprensible (FUP3) así como si disfruta con el recurso (le divierte-DP1, goza-DP2 y aprende jugando-DP3). El modelo de base TAM se centra en las percepciones del usuario respecto a si las tecnologías de la información, incidiendo en el ordenador, son útiles y fáciles de usar.

RESULTADOS.

El proceso de evaluación en REFODIGE asume como punto de partida los objetivos establecidos en el proyecto (Figura 1). Desde aquí se ha construido un proceso evaluativo tomando cuatro tópicos (aprendizaje - formación de profesorado - educación/docencia - comunidad de práctica) y cuatro acciones (indagación, conocimiento, creación y evaluación). De esta manera el procedimiento evaluativo asume desde el inicio un carácter multidimensional que impacta a la hora de llevar a efecto la evaluación de objetos de aprendizaje en RE.

La investigación evaluativa ofrece como resultado un proceso basado en dos fases, que son, (1) la descripción del recurso y (2) la evaluación de expertos.

En la fase 1 se atiende al concepto de RE y se identifican sus distintas modalidades dentro del material diseñado. Posteriormente, a través de la comunidad MEREVIA, un tecnólogo educativo externo (mujer, doctora) prueba y describe los recursos elaborando un memorando útil para su difusión.

Para la descripción objetiva, el recurso se comparte con un total de 10 observadores, todos ellos estudiantes del Máster en Docencia Universitaria, de la Universidad Internacional de La Rioja. Para ello se explica el protocolo de observación REGICOB (Amorós, 2004) y se adapta a la naturaleza del material dando como resultado REGICOG-2.

En la fase 2, desde el Laboratorio de Física del INTEC se construye un cuestionario dando como resultado la *Escala de Visibilidad del Objeto en RA-RV-Representado (SUS)* que se completa a través de Google Docs. Esta herramienta hace posible la evaluación del material por parte de expertos.

En primer lugar, en la Tabla 4 se recoge la finalidad de la evaluación informando al usuario antes de cumplimentarlo.

Tabla 4

Presentación de la Escala de Visibilidad del Objeto en RA-RV-Representado (SUS).

Fuente: REFODIGE

A continuación, te vamos a realizar una serie de preguntas respecto a la experiencia que has tenido con el objeto en “Realidad Aumentada-Virtual-Mixta” con los materiales educativos que te hemos presentado. No hay respuestas correctas o incorrectas, sólo se refieren a tus preferencias, opiniones y sensaciones. Te agradecemos que contestes con completa sinceridad y que leas tranquilamente lo que te preguntamos, su cumplimentación no te llevará mucho tiempo.

¡Muchas gracias por tu colaboración!

La *Escala de Visibilidad del Objeto* empleada en REFODIGE recoge la evaluación por parte de expertos aplicando una escala tipo Likert, que va de 1 (muy negativo / muy en desacuerdo) a 5 (muy positivo / muy de acuerdo). La herramienta se compone de 10 ítems que inciden en el estudio del rendimiento del alumnado atendiendo al aprendizaje

(motivación, nivel de satisfacción y carga cognitiva empleada), la formación de profesorado y la docencia (carga cognitiva).

En segundo lugar, en la Tabla 5 se describen los ítems que llevan a la evaluación del objeto de aprendizaje en RE. La escala de opinión valora la preferencia del usuario hacia el sistema (ítem 1 y 9), la facilidad de uso por el usuario (ítem 2, 3, 7, 8, 9) y la tecnología del sistema (ítem 4, 5 y 6).

Tabla 5
Ítems de la Escala de Visibilidad del Objeto en RA-RV-Representado (SUS). Estudio del rendimiento estudiantil con contenidos RE por ítem, descripción y objetivo

Nº	Ítem	Descripción	Objetivo
1	Creo que me gustaría utilizar este sistema con frecuencia	Satisfacción – Sistema/ Gusta usarlo	Aprendizaje: Motivación
2	El sistema me pareció innecesariamente complejo	Satisfacción – Usabilidad/ Dificultad innecesaria	Aprendizaje: Nivel de satisfacción
3	Creo que el sistema es fácil de usar	Usabilidad/Facilidad de uso	Aprendizaje: Carga cognitiva
4	Creo que necesitaría ayuda de una persona con conocimientos técnicos para usar este sistema	Formación/necesidad técnica	Formación
5	Encontré que las diversas funciones de este sistema estaban bien integradas	Satisfacción – Sistema/ Integración de funciones	Aprendizaje: Nivel de satisfacción
6	Creo que el sistema es muy inconsistente	Satisfacción – Sistema/ Inconsistencia	Aprendizaje: Carga cognitiva
7	Me imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema muy rápidamente	Satisfacción – Usabilidad/Facilidad para aprender a usarlo	Docencia: Carga cognitiva
8	Encuentro que el sistema es muy difícil de utilizar	Satisfacción – Usabilidad/ Dificultad de uso	Aprendizaje: Nivel de satisfacción
9	Me sentí muy seguro usando el sistema	Satisfacción – Usabilidad/ Empoderamiento	Aprendizaje: Motivación
10	Necesité aprender muchas cosas antes de empezar con el sistema	Satisfacción – Usabilidad/Dificultad para aprender a usarlo	Docencia: Carga cognitiva

CONCLUSIONES

Resulta necesario reconocer las aportaciones vinculadas a la RE en contextos docentes y valorar los avances realizados. No cabe duda de que el metaverso en contextos educativos merece especial relevancia por las posibilidades potenciales inmersivas e inclusivas. Sin embargo, el diseño y producción de los contenidos en RE no es sencillo como reconoce Kautar et al. (2021). Además, cabe recordar que el aula es un entorno complejo donde los recursos confieren la función de apoyar dentro de un medio ambiente particular. En este sentido, las investigaciones evaluativas ofrecen resultados contrapuestos que, como ejemplifican Daling y Schlittmeier (2024), se deben a la diversidad de hardware, de tareas formativas así como por las metodologías de investigación aplicadas en el uso de RE.

Se advierte que para aportaciones significativas en contextos de formación se precisan proyectos pedagógicos que asuman múltiples dimensiones, como sucede con MEREVIA y REFODIGE. Desde aquí, la investigación evaluativa centrada en RE toma los trabajos de Akçayir et al. (2016) y Cabero et al. (2017, p. 207) como base para iluminar un proceso de evaluación de RE enmarcado en dos fases obteniendo dos instrumentos de evaluación nuevos. Uno de ellos, de carácter cualitativo, es el *Protocolo de observación REGOCOB-2*. El segundo de ellos, de naturaleza cuantitativa, es la *Escala de Visibilidad del Objeto en RA-RV-Representado (SUS)*.

Desde aquí, se ha ofrecido un procedimiento de evaluación inmerso en un proyecto pedagógico de naturaleza multidimensional. Con ello se trata de orientar hacia resultados significativos que favorezcan la selección y evaluación de recursos y contenidos basados en RE, RV y RA en contextos de enseñanza.

Como conclusión, cabe recordar que en el caso de entornos pedagógicos y de formación, la RE no es una panacea. Los medios y recursos para el aprendizaje actúan como apoyos en el aula quedando imbricados a un currículum que va más allá de los interfaces. En el aula hay componentes curriculares básicos como son las competencias y objetivos, la metodología, la evaluación y los contenidos debiendo ser atendidos asumiendo un medio ambiente educativo que, en sí mismo, precisa de la formación del profesorado para alcanzar una educación de calidad con equidad.

REFERENCIAS

- Akçayır, M.; Akçayır, O.; Pektaş, H. y Ocak, M. (2016). Augmented reality in science laboratories: the effects of augmented reality on university students' laboratory skills and attitudes toward science laboratories. *Computers in Human Behavior*, 57, 334-342. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.12.054>
- Amorós, L. (2004). Evaluación de hipermedia en la enseñanza. Tesis doctoral. Universidad de Murcia. Inédita.
- Cabero, J. (1992). Análisis, selección y evaluación de medios audiovisuales didácticos. *Curriculum: Revista de Teoría, Investigación y Práctica Educativa*, 4, 25-40. <https://lc.cx/qgGPFE>
- Cabero-Almenara, J., Barroso-Osuna, J. y Obrador, M. (2017). Realidad aumentada aplicada a la enseñanza de la medicina. *Educación Médica*, 18(3), 203-208. Doi:10.1016/j.edumed.2016.06.015
- Castelló-Mayo, E. (2023). CloudClass: comunicación audiovirtual y futuro del aprendizaje [CloudClass: audiovirtual communication and the future of learning]. *Infonomy*, 1, e23005. <https://doi.org/10.3145/infonomy.23.005>
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- De Pace, F., Manuri, F., Sanna, A., & Zappia, D. (2019). A Comparison Between Two Different Approaches for a Collaborative Mixed-Virtual Environment in Industrial Maintenance. *Frontiers in Robotics and AI*, 6, 434149. Doi: 10.3389/frobt.2019.00018
- Daling, L. M., & Schlittmeier, S. J. (2024). Effects of Augmented Reality-, Virtual Reality-, and Mixed Reality-Based Training on Objective Performance Measures and Subjective Evaluations in Manual Assembly Tasks: A Scoping Review. *Hum Factors*, 66(2), 589-626. Doi: 10.1177/00187208221105135
- Kautsar, IA, Damardono, A, & Suryawinata, M. (2021). Mixed reality updatable content for learning supportive tools. The 5th Annual Applied Science and Engineering Conference (AASEC 2020). Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing. Doi:10.1088/1757-899X/1098/5/052113
- Schloss, K. B., Schoenlein, M. A., Tredinnick, R., Smith, S., Miller, N., Racey, C., Castro, C., y Rokers, B. (2021). The UW Virtual Brain Project: An immersive approach to teaching functional neuroanatomy. *Translational Issues in Psychological Science*, 7(3), 297-314. <https://doi.org/10.1037/tps0000281>
- University of South Australia. (2020). Online Teaching and Learning Guides. Using Mixed Reality (MR) in Online Learning. Adelaide: Teaching Innovation Unit – UNISA. <https://lc.cx/CJsbcf>

Compartiendo el metaverso, incidiendo en realidad extendida en REFODIGE¹

Observadora: Lucía Amorós
lamoros@um.es

INTRODUCCIÓN

El metaverso es un término utilizado para describir un espacio virtual tridimensional generado por ordenador. Dentro del medio ambiente virtual, los usuarios pueden tanto interactuar entre sí como hacerlo con objetos virtuales en tiempo real. Por lo tanto, el metaverso implica un entorno digital inmersivo donde el mundo real y el virtual se mezclan permitiendo experimentar vivencias y realizar actividades más allá de las posibilidades del mundo físico. Cesmeli (2023, p. 33) reconoce que la sociedad actual amanece con la Web 3.0 y Acevedo (2022) asume un nuevo universo basado en línea cuando aborda el metaverso.

En este sentido, en la web 3.0 el concepto de metaverso resulta clave. Con la web 3.0 se ha pasado de una estructura de red a un modelo de base de datos que incorpora elementos de inteligencia artificial (IA) y diseño web en tres dimensiones (3D). De tal modo que el metaverso fusiona la realidad física y la digital a través de tecnologías de vanguardia como son la realidad aumentada (RA) y la realidad virtual (RV) e imbrica la quinta generación de tecnología móvil inalámbrica (5G), la computación en la nube, las blockchains junto a los tokens no fungibles (NFT) y la IA (Cesmeli, 2023, p. 33).

Las posibilidades que ofrece el metaverso están sólo apuntadas, pero ya se vislumbran planteamientos de negocio acordes a su poder audiovisual en grandes empresas (Dirección general de Innovación, Economía Digital y Emprendimiento, 2022). Por su parte, las universidades de Wisconsin–Madison, NYU Abu Dhabi y Sussex desarrollan el proyecto WU Virtual Brain, basado en videos narrados en 3D integrando material multimedia para el aprendizaje de la neuroanatomía (Schloss et al., 2021). El material utilizado en el aula de psicología está disponible en <https://lc.cx/buQfT1>.

Por su parte, la Unidad de Innovación de la Universidad del Sur de Australia emplea el modelo de realidad mixta (RM) combinando en el entorno de aprendizaje el mundo real y virtual (UNISA, 2020). La realidad-virtualidad de la RM queda destacada por la facilidad de uso al utilizar el teléfono móvil y su bajo coste. En este modelo, la realidad aumentada (AR), que mantiene el mundo real, se mejora con información digital. En RM también trabajan las universidades australianas de Bond y CQ dentro de una comunidad de práctica bajo el proyecto MRRL (The Mixed reality Research Lab, <http://www.mixedrealityresearch.com/>). La tecnología utilizada responde a impresión en 3D, RV y RA. Esta comunidad de práctica trata de resolver problemas difíciles con tecnología de software gratuito desarrollando soluciones de RM.

A nivel europeo, cabe destacar el Proyecto CloudClass dentro del Programa Horizonte 2020 – Eurostars (<https://lc.cx/Mq0-pH>). CloudClass responde al acrónimo “Low Cost,

¹ Este trabajo es una contribución al proyecto MEREVIA, financiado por el Plan Estatal 2021-2023 en la modalidad de Proyectos de Investigación Orientada, con referencia PID2022-136430OB-I00, del Ministerio de Ciencia e Innovación de España.

Mobile, Cloud & Template Based Augmented Reality Studio for Education”. Su objetivo parte por validar soluciones de RV, RA y RE asumiendo la creación de experiencias de aprendizaje virtual atractivas, interactivas e inmersivas. La audiencia de destino son los estudiantes mediante el "teletransporte" del profesor o ponente a un entorno virtual en 3D (<https://lc.cx/R5d-Us>). El Proyecto CloudClass atiende a los usos didácticos de la realidad virtual y está liderado por el Grupo de Estudios Audiovisuais de la Universidad de Santiago de Compostela. Siguiendo a Castelló-Mayo (2023) el proyecto implica (1) universalización del aprendizaje, (2) realidad extendida y ecosistema ubicuo, (3) múltiple flujo de aprendizaje, estímulo de la autonomía, participación y (4) aprendizaje pautado por el estudiante, usual en el modelo de aula invertida.

De CloudClass cabe destacar el desarrollo de la *comunicación audiovirtual*, la usabilidad del recurso, el vínculo con la educación a distancia, la cocreación y el bajo coste. En este proyecto participan universidades y empresas de España, Países Bajos y Reino Unido, siendo la Universidad Abierta de los Países Bajos la encargada de evaluar los procesos. Inicialmente ha sido integrado en docencia y estudiantado universitario, si bien está prevista su extensión hacia etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. Una explicación del proyecto se encuentra en el vídeo disponible en YouTube <https://youtu.be/81fn5OUosvw>. Consorciado por la Universidad Abierta de los Países Bajos, CloudClass implica a tres universidades españolas que colaboran realizando pruebas piloto de las herramientas de RV y desarrollando contenidos para la enseñanza, a saber, la Universidad de Santiago de Compostela (USC), la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) como subcontratistas, y la Universidad de Alicante (UA) como colaboradora externa.

En España, el proyecto MEREVIA (<https://merevia.es/>) responde al acrónimo “El Metaverso: la Realidad Extendida (Virtual y Aumentada) en la educación superior”.

Figura 1. Objetivos del proyecto MEREVIA, imagen adaptada

Inciendiendo en el diseño, producción, evaluación y formación de programas de realidad extendida, MEREVIA se dirige a la enseñanza universitaria. Los objetivos que enmarcan el proyecto se enfocan en el rendimiento estudiantil a la hora de introducir un nuevo recurso, que en este caso implica el diseño y la producción de contenidos en realidad extendida (RE). Por lo tanto, el sentido de MEREVIA atiende al aprendizaje del estudiante (motivación, nivel de satisfacción, carga cognitiva) en aras de estudiar su rendimiento ante el uso de tecnología de RE (Figura 1).

En América, dentro de la República Dominicana, cabe destacar el Proyecto REFODIGE, del INTEC (Instituto Tecnológico de Santo Domingo) objeto de descripción en este trabajo. REFODIGE es el acrónimo de “Diseño, producción y evaluación de programas de realidad extendida para la formación en el Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres”. Este proyecto recibe financiación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) de la República Dominicana, gracias al Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT). La web del proyecto se encuentra en <https://refodige.intec.edu.do/>

RECURSOS EN REFODIGE

A través INTEC se ofrece un recurso de realidad extendida (RE) del Laboratorio de Física (refodige.intec.edu.do/recursos/lab). En este caso, el recurso atiende al uso del osciloscopio y generador de ondas. Se trata de un objeto en “Realidad Aumentada-Virtual-Mixta” presentando en la sala de materiales educativos, al que se accede tomando la URL señalada.

Inicialmente, al acceder, se ofrece un paseo por el espacio de trabajo (Figura 2 y 3), esto es, una visita virtual que implica conocer el laboratorio y que incide en la motivación por conocer. En la Figura 2 se ofrece una fotografía panorámica del laboratorio. En la Figura 3 se advierte el osciloscopio, protagonista de este recurso que visualmente se amplía ocupando la parte central de la pantalla. En la parte inferior se ofrece un menú interactivo que permite al usuario moverse por el espacio de instrucción.

En la Figura 4 se incluye una imagen que ejemplifica cómo encender el osciloscopio. Se trata de una fase de presentación del instrumento a través de un audiovisual, cuyo tiempo no supera los 10 segundos. El recurso está vinculado al Laboratorio de Física y, en concreto, atiende a la composición de movimientos armónicos simples.

Finalmente, se procede a la instrucción (Figura 5, fase de explicación) para el manejo del osciloscopio. Para ello se emplean 17 pasos, visuales, a través de imagen en movimiento, por lo que no se precisa traducción a otro idioma.

El Instituto dispone de una herramienta de evaluación para el recurso en RE, una comunidad virtual donde se encuentran interesados y un espacio genérico de recursos en <https://refodige.intec.edu.do/recursos-realidad-virtual-aumentada>. Dentro de este espacio, se aborda el tema “La gestión integral de riesgos de desastres: los huracanes”.

Figura 2. RV en visita virtual. Fotografía panorámica.
Fuente: refodige.intec.edu.do/recursos/lab. Captura de pantalla desde PC

Figura 3. RM en visita virtual. Interactividad del usuario con el recurso (parte inferior) y partes del osciloscopio en área central.
Fuente: refodige.intec.edu.do/recursos/lab
Captura de pantalla desde PC

Figura 4. RA. Audiovisual para encender el osciloscopio.
Fuente: refodige.intec.edu.do/recursos/lab. Captura de pantalla desde PC

Figura 5. Ejemplo del paso 13. Fuente: refodige.intec.edu.do/recursos/lab
Captura de pantalla desde mi PC

En este caso, se ofrece un marcador para visualizar/utilizar el recurso de RA. Se trata de un cuadro central con el planeta Tierra (Figura 7). Para acceder al objeto de aprendizaje se utiliza un código QR (Figura 6, parte media-superior derecha) que, mediante la tecnología inmersiva de la empresa escocesa Zappar LTD, conduce al marcador. Debajo del marcador se encuentran las instrucciones de uso. Se describen en dos pasos, muy sencillos y visuales (Figura 8).

Finalmente, se accede al recurso que, en su inicio, ofrece un menú de contenidos interactivo (Figura 9). La visualización del recurso se realiza a través del interfaz del teléfono móvil, al que se accede, como se señala arriba, desde la tecnología inmersiva, haciendo clic en deZappar /launch. La pantalla táctil permite elegir el recorrido formativo.

Figura 7. Marcador del recurso en Realidad Aumentada con QR para acceder
Fuente: <https://refodige.intec.edu.do/recursos-realidad-virtual-aumentada>
Captura de pantalla desde mi PC

Figura 8. Instrucciones para acceder al recurso de RA
Fuente: <https://refodige.intec.edu.do/recursos-realidad-virtual-aumentada>
Captura de pantalla desde PC

Figura 9. Marcador con menú táctil. Fuente: Captura de pantalla desde teléfono móvil

EVALUACIÓN DEL RECURSO EN REFODIGE

El recurso de RE en modalidad mixta del Laboratorio de Física del INTEC dispone de una herramienta de evaluación denominada “Escala de Visibilidad del Objeto en RA-RV-Representado (SUS)” que se completa a través de Google Docs. Esta herramienta hace posible la evaluación del material por parte de los usuarios. En la Figura 10 se recoge la finalidad de la evaluación informando al usuario antes de cumplimentar la escala.

A continuación, te vamos a realizar una serie de preguntas respecto a la experiencia que has tenido con el objeto en “Realidad Aumentada-Virtual-Mixta” con los materiales educativos que te hemos presentado. No hay respuestas correctas o incorrectas, sólo se refieren a tus preferencias, opiniones y sensaciones. Te agradecemos que contestes con completa sinceridad y que leas tranquilamente lo que te preguntamos, su cumplimentación no te llevará mucho tiempo.

¡Muchas gracias por tu colaboración!

Figura 6. Presentación de la Escala de Visibilidad del Objeto en RA-RV-Representado (SUS)

Esta herramienta permite recoger la evaluación por parte de los usuarios aplicando una escala tipo Likert, que va de 1 (muy negativo / muy en desacuerdo) a 5 (muy positivo / muy de acuerdo). La herramienta se compone de 10 ítems que inciden en el estudio del rendimiento del alumnado atendiendo al aprendizaje (motivación, nivel de satisfacción y carga cognitiva empleada), la formación de profesorado y la docencia (carga cognitiva). En la Tabla 1 se describen los ítems que llevan a la evaluación del sistema. La escala de opinión valora la preferencia del usuario hacia el sistema (ítem 1 y 9), la facilidad de uso por el usuario (ítem 2, 3, 7, 8, 9) y la tecnología del sistema (ítem 4, 5 y 6).

Tabla 1
 Ítems de la Escala de Visibilidad del Objeto en RA-RV-Representado (SUS).
 Estudio del rendimiento estudiantil con contenidos RE por ítem, descripción y objetivo

Nº	Ítem	Descripción	Objetivo
1	Creo que me gustaría utilizar este sistema con frecuencia	Satisfacción – Sistema/ Gusta usarlo	Aprendizaje: Motivación
2	El sistema me pareció innecesariamente complejo	Satisfacción – Usabilidad/ Dificultad innecesaria	Aprendizaje: Nivel de satisfacción
3	Creo que el sistema es fácil de usar	Usabilidad/Facilidad de uso	Aprendizaje: Carga cognitiva
4	Creo que necesitaría ayuda de una persona con conocimientos técnicos para usar este sistema	Formación/necesidad técnica	Formación
5	Encontré que las diversas funciones de este sistema estaban bien integradas	Satisfacción – Sistema/ Integración de funciones	Aprendizaje: Nivel de satisfacción
6	Creo que el sistema es muy inconsistente	Satisfacción – Sistema/ Inconsistencia	Aprendizaje: Carga cognitiva
7	Me imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema muy rápidamente	Satisfacción – Usabilidad/Facilidad para aprender a usarlo	Docencia: Carga cognitiva
8	Encuentro que el sistema es muy difícil de utilizar	Satisfacción – Usabilidad/ Dificultad de uso	Aprendizaje: Nivel de satisfacción
9	Me sentí muy seguro usando el sistema	Satisfacción – Usabilidad/ Empoderamiento	Aprendizaje: Motivación
10	Necesité aprender muchas cosas antes de empezar con el sistema	Satisfacción – Usabilidad/Dificultad para aprender a usarlo	Docencia: Carga cognitiva

A continuación, se incluyen dos herramientas más procedentes de dos procesos de investigación distintos. El primero atiende al Modelo TAM utilizado para contenidos de formación en Medicina con RA. En la Tabla 2 se recoge el cuestionario basado en cinco dimensiones de Cabero et al. (2027, p. 208) y en la Tabla 3 la validación atendiendo a las medias y desviaciones típicas de cada ítem (Cabero et al., 2027, p. 207).

Tabla 2
 Cuestionario “Validación de contenidos RA basado en 5 dimensiones, Cabero et al., 2027, p. 208

Dimensión	Ítem	1	2	3	4	5	6	7
Utilidad percibida (UP)	El uso de este sistema de RA mejorará mi aprendizaje y rendimiento en esta asignatura (UP1)							
	El uso de el sistema de RA durante las clases me facilitaría la comprensión de ciertos conceptos (UP2)							
	Creo que el sistema de RA es útil cuando se está aprendiendo (UP3)							
	Con el uso de la RA aumentaré mi rendimiento (UP4)							
Facilidad de uso percibida (FUP)	Creo que el sistema de RA es fácil de usar (FUP1)							
	Aprender a usar el sistema de RA no es un problema para mí (FUP2)							
	Aprender a usar el sistema de RA es claro y comprensible (FUP3)							
Disfrute percibido (DP)	Utilizar el sistema de RA es divertido (DP1)							
	Disfruté con el uso del sistema de RA (DP2)							
	Creo que el sistema de RA permite aprender jugando (DP3)							
Actitud hacia el uso (AU)	El uso de un sistema de RA hace que el aprendizaje sea más interesante (AU1)							
	Me he aburrido utilizando el sistema de RA (AU2)							
	Creo que el uso de un sistema de RA en el aula es una buena idea (AU3)							
Intención de uso (IU)	Me gustaría utilizar en el futuro el sistema de RA si tuviera oportunidad (IU 1)							
	Me gustaría utilizar el sistema de RA para aprender anatomía como otros temas (IU2)							

Tabla 3

Validación de Cuestionario para RA. Medias y desviaciones típicas de los ítems. Fuente: Cabero et al., 2017, p. 207

Dimensión	Ítem	Media	D. típ
Utilidad percibida (UP)	El uso de este sistema de RA mejorará mi aprendizaje y rendimiento en esta asignatura	4,60	1,36
	El uso del sistema de RA durante las clases me facilitaría la comprensión de ciertos conceptos	4,88	1,44
	Creo que el sistema de RA es útil cuando se está aprendiendo	5,30	1,56
	Con el uso de la RA aumentaría mi rendimiento	4,42	1,86
Facilidad de uso percibida (FUP)	Creo que el sistema de RA es fácil de usar	5,22	1,46
	Aprender a usar el sistema de RA no es un problema para mí	5,72	1,31
	Aprender a usar el sistema de RA es claro y comprensible	5,52	1,52
Disfrute percibido (DP)	Utilizar el sistema de RA es divertido	4,80	1,37
	Disfruté con el uso del sistema de RA	4,56	1,28
	Creo que el sistema de RA permite aprender jugando	4,68	1,32
Actitud hacia el uso (AU)	El uso de un sistema de RA hace que el aprendizaje sea más interesante	5,00	1,40
	Me he aburrido utilizando el sistema de RA	3,66	1,44
	Creo que el uso de un sistema de RA en el aula es una buena idea	4,74	1,79
Intención de uso (IU)	Me gustaría utilizar en el futuro el sistema de RA si tuviera oportunidad	5,36	1,24
	Me gustaría utilizar el sistema de RA para aprender tanto anatomía como otros temas	5,40	1,28

La herramienta de evaluación de la Tabla 4 es un guion utilizado para la entrevista semiestructurada dentro del estudio centrado en RA dirigido a prácticas en laboratorio de Ciencias. La investigación se llevó a cabo en el Departamento de Ciencias de la Educación, de la Facultad de Educación de la Universidad de Kırıkkale (Turkía), dentro de la asignatura “Laboratorio II Física General” (Akçayır et al., 2016). El estudio se centra en los efectos de la RA y la actitud estudiantil. La evaluación utilizó un grupo control, desde un enfoque cuasiexperimental, aplicando pre-test/post-test. La evaluación del proceso empleó datos cualitativos y cuantitativos. Las herramientas fueron un cuestionario de habilidades en laboratorio (25 ítems, escala Likert), una escala de actitudes, el examen parcial durante el pre-test y pos-test y calificaciones obtenidas, la observación durante los parciales con registro en ficha de seguimiento individualizada y la entrevista semiestructurada disponible en la Tabla 4. El proceso asume como procedimiento de fiabilidad la evaluación por dos instructores y calcula un coeficiente kappa de Cohens con las puntuaciones obtenidas.

Tabla 4

Entrevista semi-estructurada para estudiantes con RA. Fuente: Akçayır et al. (2016)

¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la tecnología de RA?
 ¿Cómo puede hacerse más eficaz la tecnología de RA?
 ¿Puede comparar su nueva experiencia con sus anteriores aplicaciones de laboratorio (sin RA)?
 ¿Quieres seguir utilizando la tecnología RA en los laboratorios de ciencias?

CONCLUSIONES

En conclusión, el metaverso es un espacio virtual tridimensional donde los usuarios pueden interactuar y vivir experiencias inmersivas. El metaverso se enmarca dentro del concepto de RE como una forma avanzada mezclando mundo físico y digital. Cesmeli (2023) recuerda que, hoy por hoy, este espacio digital inmersivo, desde la colaboración y la interactividad, vislumbra un vasto potencial. En particular, Acevedo (2022, p. 44), recordando que el cine lleva mucho tiempo reflexionado acerca de los límites de la representación y el rol de la cámara, incide en la necesidad de una conciencia mayor acerca del software y su manera de gestionar la atención sensorial. Desde la importancia de la imagen, este camino guía hacia discursos más sólidos al estudiar el metaverso asumiendo perspectivas distintas como la tecnológica, la diacrónica, la audiovisual, así como la pedagógico, didáctica, organizativa y curricular.

REFERENCIAS

Acevedo, J. (2022). Una introducción al metaverso: conceptualización y alcance de un nuevo universo online. *adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación*, 24, 41-56. <http://dx.doi.org/10.6035/adcomunica.6544>.

Akçayır, M.; Akçayır, O.; Pektas, H. y Ocak, M. (2016). Augmented reality in science laboratories: the effects of augmented reality on university students' laboratory skills and attitudes toward science laboratories. *Computers in Human Behavior*, 57, 334-342. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.12.054>

Cabero-Almenara, J., Barroso-Osuna, J. y Obrador, M. (2017). Realidad aumentada aplicada a la enseñanza de la medicina. *Educación Médica*, 18(3), 203-208. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.edumed.2016.06.015>

Castelló-Mayo, E. (2023). CloudClass: comunicación audiovirtual y futuro del aprendizaje [CloudClass: audiovirtual communication and the future of learning]. *Infonomy*, 1, e23005. <https://doi.org/10.3145/infonomy.23.005>

Cesmeli, A. (2023). The Metaverse: A Brave New “World”. *Journal of AI*, 7(1), 32-51.

Dirección general de Innovación, Economía Digital y Emprendimiento. (2022). *Metaverso. Definición y oportunidades de negocio*. Barcelona: Departamento de Empresa y Trabajo – Generalitat de Catalunya.

Schloss, K. B., Schoenlein, M. A., Tredinnick, R., Smith, S., Miller, N., Racey, C., Castro, C., y Rokers, B. (2021). The UW Virtual Brain Project: An immersive approach to teaching functional neuroanatomy. *Translational Issues in Psychological Science*, 7(3), 297–314. <https://doi.org/10.1037/tps0000281>

University of South Australia. (2020). Online Teaching and Learning Guides. Using Mixed Reality (MR) in Online Learning. Adelaide: Teaching Innovation Unit – UNISA. <https://lc.cx/CJsbcf>

ANNEX 4

AG in the university classroom

02-14/09/2024

Short-Term Scientific Missions (STSM) Action COST 21167 - UniDive

Mrs. Olesea Caftanатов, PhD student

olesea.caftanатов@math.md

Universitatea de Stat din Moldova

Host

University of Murcia (Spain)

Prof. Isabel M^a Solano-Fernández

Prof. Lucía Amorós-Poveda

lamoros@um.es

---	---	---	---	---	---

Date

2th to 14th, September 2024

Subject: Augmented Reality Testing / Language Diversity & LRL

COST Actio 21167 – UniDive /Working Group 4

Casftanатов, Olesea, PhD. olesea.caftanатов@math.md

Amorós-Poveda, Lucía. Tutoring. lamoros@um.es

Collaboration with and gratitude to Prof. M^a José Martínez Ruiz Funes

1. Links for surveys

- AR App Evaluation Survey, link: <https://forms.gle/7fUHcsD9uM37bpRT9>
- Idiosyncrasy Survey, link: <https://forms.gle/6XWoHUfipc1mLzxMA>

Classroom's QR: AR Evaluation Survey

Classroom's QR: Idiosyncrasy Survey

Document shared September-15th
About idiosyncrasies Survey

https://docs.google.com/document/d/1kpAZTGa1Ge_gcdZyEu25_3PXq1cMLjmBcMYHY_U1pkc/edit#heading=h.1krts186ktdd

2. Power Point Presentation, Augmented Reality. Disertation by Olesea Caftanatot, PhD

Moldova State University –
Vladimir Andruachievici
Institute of Mathematics
and Computer Science /
University of Murcia

Realitatea Augmentată

- Augmented reality is the technology that extends our physical world by overlaying digital information onto it.

Augmented reality is not a specific device or program but rather a type of human-computer interaction.

AR and VR are not the same.

Location based: Navigation, Weston Park

Markers with augmentable rating 2 and 3 stars

3. Insights in the classroom

Augmented flashcards

Table 1
Degrees's Acronyms

Acronym	Degree
Simultaneous Academic Programme of Double Degree with specific itinerary of Degree in Primary Education (Mention in Physical Education) and Degree in Physical Activity and Sport Sciences.	DDP&S
DTIE of the Degree in Primary Education and Degree in Physical Activity and Sport Sciences	DDP&S
Degree in Primary Education. Bilingual Group	PB
Simultaneous Academic Programme of Double Degree with specific itinerary of Degree in Early Childhood Education and Degree in Primary Education	DDCh&P
Pedagogy	PED
Degree in Primary Education. Mention in Therapeutic Pedagogy	PT

Table 2
Subject's Acronyms

Acronym	Degree
Contemporary educational theory and institutions	CON
Planning, development and evaluation of teaching	PLAN
Management, Leadership, Evaluation and Improvement of Educational Organisations	MAN
Accesibility and Discapacity	ACC

Table 3
Augmented Reality Process by grades, course, subject, number of students and AR Process' duration by minutes

Degree	Course	Subject	Nº	AR
Simultaneous Academic Programme of Double Degree with specific itinerary of Degree in Primary Education (Mention in Physical Education) and Degree in Physical Activity and Sport Sciences. (DDP&S)	1st	Contemporary educational theory and institutions	70	75*
Degree in Primary Education. Bilingual Group (PB)	1st	Contemporary educational theory and institutions	38	60**
Simultaneous Academic Programme of Double Degree with specific itinerary of Degree in Early Childhood Education and Degree in Primary Education. (DDCh&P)	1st	Planning, development and evaluation of teaching	30	100
Pedagogy (PED)	4th	Management, Leadership, Evaluation and Improvement of Educational	64	110
Degree in Primary Education. Mention in Therapeutic Pedagogy (PT)	4th	Accesibility and Discapacity	18	100

* Two groups, 15 minutes each one to Ethic Survey, plus 60 minutes for the resto of the process

** Two groups, 60 minutes each one

Table 4

Total of degrees, courses, classrooms

Degrees	5
Courses	2, from 1 st (3) and 4 th (2)
Classrooms	5
Subjects	5
Students	220
Minutes	445

Table 5

Augmented Reality integration process in the classroom, by subject, place and hours, day, course, degree, number of students and description with time

Subject / Degree	Place/Date/Hour	Course	Students	Process	Minutes
CON / DDP&S	UM*/ Sept-10 10:30 h – 11:30 11:30 – 12:30	1 st	70	Ethic Survey <u>Part Group</u>	15 + 15
	UM/ Sept-11 08:30 – 09:30			Idiosyncrasies Survey +AR App+Testig Survey+AR Exp / <u>Part Group</u> (COMPLET PROCESS)	60
CON / PB	UM/ Sept-10 10:30 h – 11:30 11:30 – 12:30	1 st	38	Ethic Survey + Expo AR + AR App+Testig Survey / <u>Part Group</u> (PILOT PROCESS)	60 + 60
PLAN / DDCh&P	ISEN** / Sept-11, 13:00 h – 15:00	1 st	30	Ethic Survey + Idiosyncrasies Survey +AR App+Testig Survey+AR Exp (COMPLET PROCESS)	100
MAN / PED	UM/ Sept-12 09:00 – 10:30	4 th	64	Ethic Survey + Idiosyncrasies Survey +AR App+Testig Survey+AR Exp (COMPLET PROCESS)	110
ACC / PT	ISEN/ Sept-12 16:00 h – 18:00	4 th	18	Ethic Survey + Idiosyncrasies Survey +AR App+Testig Survey+AR Exp (COMPLET PROCESS)	100
TOTAL			220	1 in part time and 3 complet	520

* UM = Murcia = Faculty of Education at the Espinardo Campus (University of Murcia) located in Espinardo (Murcia)

** ISEN = Cartagena = ISEN University Centre affiliated to the University of Murcia, located in the city of Cartagena

Table 6

AR integration process in the classroom. Week 9th to 13th September, 2024

Hores	MOND	TUESD	WED	THURS	FRYD
08:30 a 09:00	Organizations and Materials		UM. 1st DDP&S (2)***		Repport
09:00 a 09:30				UM. 4th PED (2)***	
09:30 a 10:00					
10:00 a 10:30	UM. 1st DDP&S (3)*		ETEs		
10:30 a 11:00		UM. 1st PB (2)**	resolve incidences in surveys – sharing impressions	ETEs Sharing Impressions	
11:00 a 11:30	UM- 1st PCEO (3)*	UM. 1st PB (2)**			
11:30 a 12:00		UM. 1st PB (2)**			
12:00 a 12:30					
12:30 a 13:00					
13:00 a 13:30	ETE testing the AR App	ETEs share impressions, check them the App and translated Surveys	ISEN. 1st DDCh&P (2)***		
13:30 a 14:00					
14:00 a 14:30					
14:30 a 15:00					
16:00 a 16:30				ISEN. 4th PR/PT (2)***	
16:30 a 17:00					
17:00 a 17:30					
17:30 a 18:00					

* Three experts, Olesea Caftanатов, M^a José Martínez Ruiz-Funes and Lucía Amorós-Poveda (2 Educational Technology Experts – ETEs)

** Two experts, Olesea Caftanатов and M^a José Martínez Ruiz-Funes (1 ETE)

*** Two experts, Olesea Caftanатов and Lucía Amorós-Poveda (2 ETEs)

Report on the outcomes of a Short-Term Scientific Mission¹

Action number: CA21167 - Universality, diversity and idiosyncrasy in language technology

Grantee name: Caftanatov Olesea

Details of the STSM

Title: **Augmented Multiword Expression Techniques for Multilingual Proficiency**

Start and end date: 02/09/2024 to 15/09/2024

Description of the work carried out during the STSM

This exchanged mobility investigated the innovative application of Augmented Reality (AR) that enhanced the understanding of language diversity, idiosyncrasy and Multiword Expressions (MWEs) in Moldavian, Russian, English, and Spanish languages. The project is part of a Short-Term Scientific Mission (STSM) and aligns with Task 4.1, which promotes low-resourced or endangered languages. Key participants of this STSM research project were Caftanatov Olesea, Lucia Amoros and M^a José Martínez.

Based on the proposed working plan, we analysed related literature, collected data, designed and developed augmented flashcards for learning eight Moldavian metaphorical terms, as shown in Figure 1. To ensure diversity, we included various types of metaphors, such as artifact metaphors, chromatic metaphors, somatic metaphors, mythological metaphors, sacred metaphors, and anthropomorphic metaphors.

Figure 1. Personalized cards for learning etymology of morphological terms

The personalized cards include homograph words that also present metaphorical terms. When these cards are scanned using the developed mobile application, they trigger augmented flashcards, as seen in Figure 2. For the sacred metaphor "Romanița" (b) the front side of the flashcard contains the type of metaphorical term, the Moldavian homograph word, and an illustration of this term through video. Sliding the flashcard opens the back side, where the description with etymological explanations of the term is provided. These descriptions are translated in four languages. The Spanish (a), Russian (b) and English (c) versions can be seen in Figure 2.

¹ This report is submitted by the grantee to the Action MC for approval and for claiming payment of the awarded grant. The Grant Awarding Coordinator coordinates the evaluation of this report on behalf of the Action MC and instructs the GH for payment of the Grant.

Figure 2. Few screenshots from augmented flashcards application

Afterwards, we tasted this application on more than 200 students from Isen University from Cartagena and University of Murcia from Murcia. We collected the students feedback through survey, see Figure 3.

What captures your attention the most? ¿Qué es lo que más le llama la atención?

70 responses

Figure 3. One of the questions from application evaluation

Note: The data is raw and has not been cleaned yet. Since some students didn't know English, we added the translation, but Google Forms treated it as a separate item. Therefore, we need to sum the percentages for the English and Spanish versions.

We also gained insights into the process of presenting, testing, and evaluating the application. Based on the initial lessons, we made changes for the second attempt, and subsequently, we found the best approach to work with students that resulted in the highest level of engagement.

(max. 500 words)

Grantee enters max 500 word summary here.

Description of the STSM main achievements and planned follow-up activities

Main Achievements:

Previously, we developed a module for learning Moldavian MWEs (see Fig. 3). The technical aspect is similar; for example, when the clock card is scanned, the application generates a list of MWEs related to terms such as "clock," "watch," "time," and "weather."

Figure 3. Multiword Expressions app showing the example “vremea patului” with its English meaning, “It’s Bedtime.”

In the future, we plan for the application to generate Spanish MWEs when the clock card is scanned. Moreover, we were interested not only in analysing the similarities of MWEs, across these four languages but also in examining their idiosyncrasies. Idiosyncrasies contribute to the richness and diversity of cultures, adding variety to social practices, traditions, and languages. In this context, we decided to organize an idiosyncrasy survey to analyze the students' unique variations in language. For this purpose, we selected 65 words and asked the students to write the associated word related to the given attribute. Additionally, we inquired if they knew any related idioms or proverbs to see how the students' minds were influenced. The provided words were classified into appropriate categories based on their attributes, such as: colours, physical attributes, intellectual attributes, emotional attributes, behavioural attributes etc.

This classification helps in understanding the different dimensions these words cover, from physical and intellectual attributes to emotional states and personality traits.

And here are some survey results:

White like (as) - Blanco como -

54 responses

For the attribute white - we could see the idiosyncrasy in the associated word with 1,9% that are unique.

Red like (as) - Rojo como -

51 responses

Well, for the red color, we still need to delete the noises, for example „el tomate” and „Rojo como el tomate” are the same. We also asked the students to provide some idioms, proverbs that are related with the color. For example: “white lie” or “not any white head are wise head”.

In addition, the revealed comparisons, based on certain associations, allow us to characterize some elements of the figurative system of a particular language. Thus, in the Moldavian surveys, the features of the autumn image crystallize (trist ca toamna — sad, like autumn; trist ca frunza toamna — sad, like a leaf in autumn; obosit ca toamna — tired, like autumn; bogat ca toamna — rich, like autumn) reveal feelings of reverence for autumn, its wealth, especially of the plant world, the earth’s fertility, and abundance: bogat ca pământul (rich, like the earth), bogat ca pomul in frunze (rich, like a tree in leaves); sărac ca pomul fără frunze (poor, like a leafless tree); obosit ca codrul (tired, like the forest), etc. In the Bulgarian surveys, for instance, the following expressions are evident: чист като българка (clean, like a Bulgarian woman); работлив като момиче (industrious, like a girl); работлив като млада булка (industrious, like a young bride) — moral cleanliness, industriousness, shyness. Although not short (this is confirmed by the survey), it is seen by Bulgarian speakers. This chain of images can be continued.

In the future research, we will analyze the collected data and compare with, Bulgarian, Russian, and Moldavian surveys. The results of our research we will publish in scientific article. We also, are preparing an abstract that would be send for the 3rd UniDive General Meeting.

ANNEX 5

CEMUD. 3 VR applications – Comparision

16/01 to 21/02/2025

INFORME DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DE EXPERTO FEMUD - Form... 1,3 MB

Modificación: Jueves, 16 de enero de 2025, 17:01

▼ General:

Clase: Documento PDF

Tamaño: 1.310.467 bytes (1,3 MB en el disco)

Ubicación: Macintosh HD ▸ Usuarios ▸ lucia ▸ Escritorio ▸
MEREVIA

Creación: jueves, 16 de enero de 2025, 13:39

Modificación: jueves, 16 de enero de 2025, 17:01

Evaluadora:

Amorós Poveda, Lucía

16/01/2025 y 21/02/2025

Análisis: 21/02/2025

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN CEMUD

Fuentes que describen el FEMUD, sus bases y aplicaciones:

Amorós, L. y Rodríguez Cifuentes, M. T. (1999). Descripción de un instrumento de evaluación para multimedia didáctico. En J. Cabero, M. Cebrián, A. Duarte, F. Martínez Sánchez, J. Salinas, J. Barroso, J. Fernández Batanero, C. Hervás, J. A. Morales, U. J. Muñoz, J. Reyes, P. Román, R. Romero, F. Serra, M. Serrano y P. Toledo (Coords.), *Nuevas tecnologías en la formación flexible y a distancia*. Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías - Universidad de Sevilla.

Martínez Sánchez, F., Prendes M. P., Alfageme, B., Amorós, L., Rodríguez Cifuentes, T. y Solano, I. M. (2002). Herramienta de evaluación de multimedia didáctico. *Pixel-Bit. Revista De Medios Y Educación*, 18, 71–88. <https://ic.cx/3ukShD>

Rodríguez, M. T., Amorós, L., Fernández, L. M., and Zamarro, J. M. (2009). (2009, 23-25 de septiembre). Multimedia in Teaching: An evaluation tool [Póster]. MPTL 14 International Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning MPTL 14, Udine, Italy. <https://t.um.es/3gR4c>

Zamarro, J. L. y Amorós, L. (Coords.). (2011). *Las nuevas Tecnologías en la enseñanza de las Ciencias*. MAD.

EVALUACIÓN DE EXPERTO CEMUD

IDENTIFICADORES

NÚMERO **1**: Científicas en el callejero de Sevilla - Proyecto MEREVIA (España)
<https://innova01.us.es/cientificasid/>

NÚMERO **2**: Recursos para la enseñanza de las Ciencias - Proyecto REFODIGE (República Dominicana). <https://refodige.intec.edu.do/> (se evalúan todos: RA, RV y sketchfab)

NÚMERO **3**: Mi finca - ProyectoAMDRYC4 (Unión Europea). <https://lifeamdryc4.eu/multimedia/#app>

Correo *

1 directamente no, dirigiéndose al proyecto sí

2 sí (los recursos están integrados en la web

3 sí

1 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DESCRIPTIVO

1.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1, 2, 3

2. Título

1 y 2 sí

3 señala el nombre del proyecto (no particular de la producción)

3. Área

2 sí

1 y 3 no

4. Unidad didáctica/Situación de aprendizaje

1) Igualdad de género, 2) Prácticas de Física -ondas- y 3) Cultivos, suelo

Nivel educativo de los destinatarios

-

Fecha de producción

1 y 3, 2 no

Fechas de actualizaciones o ajustes

-

1.2 OBJETIVOS

1.2. 1 Uso general al que se destina: Educativo/instructivo

Selecciona todos los que correspondan.

- Enseñar, revisar contenidos o realizar una práctica **todos**
- Completar explicaciones de clase. **2 y 3 (1 es transversal STEM y género)**
- Potenciador de la creatividad **3**
- Instrumento de evaluación **3**
- Alfabetización informática **Todos en mayor o menor nivel**
- Recurso de apoyo para tareas administrativas del profesor **Ninguno**
- Entretenimiento y juego **2 y 3**

9. **1.2.2** Objetivos definidos en el material

Selecciona todos los que correspondan.

	Sí	No	Observaciones*
Objetivos generales	3	1 y 2	<input type="checkbox"/>
Objetivos específicos	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capacidades a estimular	2, 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pertinencia a necesidad curricular	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/>	1 y 3 explícitamente no, pero se deducen por su temática

10. (*) Observaciones sobre **1.2.2**

11. 1.2.3 Objetivos pedagógicos

Marca solo un óvalo por fila. *NO PROCEDE al ser tres materiales*

	Sí	No
Motivar	1, 2, 3	<input type="radio"/>
Enseñar destrezas	1, 2, 3	<input type="radio"/>
Promover debates	1, 2, 3	<input type="radio"/>
Estimular la imaginación	1, 2, 3	<input type="radio"/>
Informar	1, 2, 3	<input type="radio"/>
Aprendizaje conceptos	<input checked="" type="radio"/> 2, 3	<input checked="" type="radio"/> 1
Modificar actitudes	1, 2, 3	<input type="radio"/>
Otros	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

1.3 ELEMENTOS DE CONTENIDOS

1.3.1 Elementos conceptuales

2 y 3

12. Conocimientos previos requeridos en la materia, manejo de ordenadores, otros. Observaciones:

Ninguno los necesita

13. Conceptos en el multimedia presentes, ausentes, principios subyacentes a los conceptos y relaciones entre conceptos. Observaciones:

2 y 3

14. 1.3.2 Elementos de procedimiento (incidencia en el proceso). Aportaciones

1 en la descarga y en los avances y retrocesos en ocasiones

2 en la descarga y en los avances y retrocesos en ocasiones

3 en a descarga

15. 1.3.3 Elementos actitudinales. Aportaciones

1 igualdad de género, empoderamiento de género, STEM en igualdad

2 explorar contextos de investigación y comprender la naturaleza

3 cuidado del medio ambiente

1.4 ASPECTOS TÉCNICOS Y DISEÑO GRÁFICO

16. **1.4.1** Diseño

Marca solo un óvalo por fila. *NO PROCEDE al ser tres materiales*

	Nada	Poco	Bastante	Mucho	Observaciones*
Lineal	<input checked="" type="radio"/> 3	<input checked="" type="radio"/> 1,2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ramificado-lineal	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 3	<input checked="" type="radio"/> 1,2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ramificado-paralelo	<input checked="" type="radio"/> 1,2,3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ramificado-concéntrico	<input checked="" type="radio"/> 1,3	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ramificado-jerárquico	<input checked="" type="radio"/> 1,2,3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hipertextual (reticular)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 2,3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mixto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 2,3	<input type="radio"/>

17. (*) Observaciones sobre 1.4.1

18. 1.4.2 Imagen*

(siendo 1 muy bajo o nulo y 5 muy alto, de mucha calidad)

Selecciona todos los que correspondan.

	1	2	3	4	5
Color	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,2,3
Movimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,2	<input checked="" type="checkbox"/>
Tamaño	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,2,3
Posición	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,2,3
Calidad técnica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,2,3

19. (*) Observaciones sobre 1.4.2

20. Tipos de imágenes

Selecciona todos los que correspondan.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Esquemática: gráfico, mapa, tabla	<input type="checkbox"/>	2	1	3
Real fija	3	<input type="checkbox"/>	1, 2	<input type="checkbox"/>
Animada-real	3	<input type="checkbox"/>	1, 2	<input type="checkbox"/>
Animada- creada por ordenador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Otros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

21. **1.4.3** Texto*

(siendo 1 muy malo, muy bajo o nulo y 5 muy bueno, alto, de mucha calidad)

Selecciona todos los que correspondan.

	1	2	3	4	5
Espacio relativo que ocupa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	1, 3
Posición	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1, 2, 3
Caracteres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1, 2, 3
Tamaño de letra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1, 2, 3
Calidad técnica (legibilidad)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1, 2, 3

22. (*) Observaciones sobre **1.4.3**

23. **1.4.4** Sonido*

Selecciona todos los que correspondan.

	1	2	3	4	5
Frecuencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1, 3
Uso	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1, 3
Adecuación de banda sonora al ritmo de las imágenes	2	1, 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Calidad técnica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1, 3

24. (*) Observaciones sobre **1.4.4** Respecto a la calidad técnica, en 2, en algún momento, ha parecido que había vídeos explicativas en los recursos de Física pero el sistema daba error y no podían escucharse. Tampoco a ciencia cierta se puede asegurar que los haya porque en las observaciones dentro del material sólo apareció una vez y duró segundos

25. Tipo de sonido

Marca solo un óvalo por fila. *NO PROCEDE al ser tres materiales*

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Reproducciones naturales, sonido ambiente	1, 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3
Ecos/ voces manipuladas artificialmente	2, 3	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
Banda musical	1, 2, 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Onomatopeyas	1, 2, 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Voz en "off"	1, 3	2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Silencios	3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1, 2

26. 1.4.5 Otros elementos

Selecciona todos los que correspondan.

	Sí	No	Observaciones*
Botones	1, 2, 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Iconos	1, 2, 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Barras de herramientas	1, 2, 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Menús	1, 2, 3	<input type="checkbox"/>	De 2 los sketchfab (los RV y RA no)
Otros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

27. (*) Observaciones sobre 1.4.5

2 EVALUACIÓN DE ASPECTOS DIDÁCTICOS

28. 2.1 OBJETIVOS

Marca solo un óvalo por fila. *NO PROCEDE al ser tres materiales*

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Aparecen definidos al inicio de la secuencia didáctica	<input checked="" type="radio"/> 1	<input checked="" type="radio"/> 2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 3
Adaptación al currículum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1, 2, 3
Adaptación al usuario	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1	<input checked="" type="radio"/> 2	<input checked="" type="radio"/> 3
Favorecen el desarrollo de las capacidades	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1, 2, 3
Permiten la iniciativa individual	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1,2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 3
Permiten conocer claramente la intención del programa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1	<input checked="" type="radio"/> 2, 3
El programa cumple los propósitos planteados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1, 2, 3

29. 2.2 CONTENIDOS Marca solo un óvalo por fila. *NO PROCEDE al ser tres materiales*

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Adecuación a los objetivos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1, 2, 3
Adecuación al currículum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1, 2, 3
Adecuación de las instrucciones de manejo (claras y suficientes)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1, 2	<input checked="" type="radio"/> 3
Adecuación del lenguaje	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1, 2, 3
Secuencia lógica de los contenidos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 2, 3	<input checked="" type="radio"/> 1
Su organización favorece la transferencia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1, 2, 3

30. 2.2 CONTENIDOS

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
La información transmitida es suficiente para su comprensión	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1, 2, 3
Actualización de la información	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1, 2, 3
Tienen un nivel de dificultad distribuido correctamente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1, 2, 3
Integra elementos teóricos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1, 2, 3	<input type="radio"/>
Integra elementos prácticos	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>	2, 3

31. 2.3 ACTIVIDADES

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Tienen relación directa con los objetivos y contenidos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2, 3
Son motivadoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 2	3
Fomentan la creatividad y la exploración	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 2	3
Favorecen la transferencia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2, 3
Da el programa información sobre los errores cometidos	<input checked="" type="radio"/> 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 3

32. 2.4 EVALUACIÓN

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Presentación de respuestas: Formato de elección múltiple	1, 2, 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Presentación de respuestas: Formato Verdadero/Falso	1, 2, 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Presentación de respuestas: Formato Completar respuestas	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3
Presentación de respuestas: Formato Respuestas abiertas	<input type="radio"/> 1,3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> 2
Está en relación con objetivos, contenidos y actividades	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> 2, 3

33. 2.4 EVALUACIÓN

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Recoge y muestra al alumno los resultados	<input checked="" type="radio"/> 1, 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 3
Orienta al alumno en la secuencia de aprendizaje	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1, 2, 3
Permite fácil acceso del profesor para el seguimiento del alumno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1, 2, 3 si el estudiante se graba en vídeo sí
Permite comparar los resultados de todos los alumnos y los globales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1, 2, 3 automáticamente no, pero grabando en vídeo y luego analizándolo de uno en uno sí se podría (aunque supondría para el docente bastante tiempo)

34. 2.5 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Documentación educativa - Guía del profesor: Descripción, aspectos destacables, aspectos mejorables

1 no, 2 vinculado a las Ciencias bastante y 3 mucho. Aunque en ningún caso se señala qué es una Guía, de hecho habría que trabajar en ello incidiendo en el currículum y dando ejemplos de metodologías a la hora de usar el material.

35. 2.5 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Documentación educativa - Guía del alumno: Descripción, aspectos destacables, aspectos mejorables
[1 y 2 no, 3 un poco. Mejorarían elaborándolas e indicando que existen.](#)
-
36. 2.5 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Documentación educativa - Hojas de trabajo, actividades complementarias: Descripción, aspectos destacables, aspectos mejorables
[1 y 2 no tienen y se mejoraría incluyendo algunas. 3 tiene muchos materiales, podrían clasificarse por niveles de uso \(3º, 4º de ESO, 1º BUP\)](#)
-
37. 2.5 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Documentación educativa - Ampliación de contenidos, referencias bibliográficas: Descripción, aspectos destacables, aspectos mejorables
[1 no, 2 vinculado a las Ciencias bastante y 3 mucho \(destaca por la gran cantidad de materiales digitales, de naturaleza distinta y cuidado diseño\)](#)
-
38. 2.5 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Documentación educativa - Otros: Descripción, aspectos destacables, aspectos mejorables
-
39. 2.5 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Documentación técnica - Instrucciones de uso: Descripción, aspectos destacables, aspectos mejorables
[1 y 2 destacan por su amigabilidad; 3 destaca por su detalle](#)
-
40. 2.5 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Documentación técnica - Posibilidad de adaptación del programa en función de las necesidades del profesor: Descripción, aspectos destacables, aspectos mejorables
[Sí en los tres casos ya que desde el ordenador el profesor observa los movimientos y puede indicar por donde moverse](#)
-

41. 2.5 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Documentación técnica - Posibilidad de adaptación del programa en función de las necesidades del alumno: Descripción, aspectos destacables, aspectos mejorables
[En tiempos/ritmos sí en los tres casos. Pero los tres presentan una estructura semi-lineal con lo que dejan menos margen de elección.](#)
-
42. 2.6 SISTEMAS DE AYUDA
Guías de navegación: Descripción, aspectos destacables, aspectos mejorables
[Se dispone en los tres de guías muy visuales](#)
-
43. 2.6 SISTEMAS DE AYUDA
Herramienta para consulta: Descripción, aspectos destacables, aspectos mejorables
[1 y 2 no. El 3 sí ofrece mucho material adicional, colocado en la web del proyecto](#)
-
44. 2.6 SISTEMAS DE AYUDA
Solución de errores: Descripción, aspectos destacables, aspectos mejorables
[1 y 2 no. La 3 sí evidencia qué sucede cuando se toma una decisión poco o nada correcta. Destaca por mostrarlo de manera muy visual y aplicada](#)
-
45. 2.6 SISTEMAS DE AYUDA
Presentación de mensajes de ayuda: Descripción, aspectos destacables, aspectos mejorables
[1 no procede; 2 sí brevemente; 3 sí, en detalle.](#)
-
46. 2.6 SISTEMAS DE AYUDA
Demostraciones: Descripción, aspectos destacables, aspectos mejorables
[1 sí, a través de mapas y las imágenes hablando; 2 sí brevemente; 3 sí, en detalle y desde la propia acción del usuario.](#)
-

47. 2.7 OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Necesidad de cualificación informática del profesor	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1, 2, 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Necesidad de cualificación informática del alumno	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1, 2, 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Relevancia del programa respecto al curriculum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1, 2, 3
Consigue los objetivos planteados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1, 2, 3
Favorece el desarrollo de destrezas	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> 2, 3
Fomentan la exploración	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1, 2, 3

48. 2.7 OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
El usuario sigue una secuenciación lineal	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1, 2, 3	<input type="radio"/>
El usuario elige el orden que va a seguir	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1, 2, 3	<input type="radio"/>
El usuario elige qué quiere aprender	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1, 2, 3	<input type="radio"/>
El usuario elige cómo aprender	<input type="radio"/>	1, 2, 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3 EVALUACIÓN DE ASPECTOS PSICO-PEDAGÓGICOS

3.1 MOTIVACIÓN

Selecciona todos los que correspondan.

	Despierta el interés	Mantiene el interés
Con relación al contenido	1, 2, 3	1, 2, 3
Diseño en pantalla	1, 2, 3	1, 2, 3
Calidad técnica	1, 2, 3	3
Otros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.2 INTERACTIVIDAD

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Fomenta la individual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1, 2, 3
Fomenta la grupal	1	2, 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fomenta la instrumental	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1, 2, 3	<input type="radio"/>
Fomenta participación del alumno	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>	2, 3
Fomenta participación del profesor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1, 2, 3

51. 3.2 INTERACTIVIDAD

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Favorece control del alumno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1, 2, 3
Permite adaptación del profesor	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1	<input checked="" type="radio"/> 2	<input checked="" type="radio"/> 3
Flexibilidad del material	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1	<input checked="" type="radio"/> 2	<input checked="" type="radio"/> 3
Control del nivel de dificultad	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 2, 3	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1
Presenta feed-back sonoro y/o visual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1, 2, 3

52. 3.2 INTERACTIVIDAD

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Permite añadir nuevos datos	<input checked="" type="radio"/> 1, 2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 3	<input type="radio"/>
Posibilidad de controlar la secuencia del programa	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1, 2	<input checked="" type="radio"/> 3	<input type="radio"/>
Posibilidad de retomar la actividad en el punto del programa donde se ha abandonado	<input checked="" type="radio"/> 1, 2, 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Navegación libre con posibilidad de volver atrás	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1, 2	<input checked="" type="radio"/> 3
Navegación condicionada por los aciertos con posibilidad de volver atrás	<input checked="" type="radio"/> 1, 2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 3	<input type="radio"/>
Navegación sin posibilidad de dar marcha atrás	<input checked="" type="radio"/> 1, 2, 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

53. 3.2 INTERACTIVIDAD

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Presenta actividades abiertas	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 2, 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Posee distintas fórmulas de interacción	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1, 2, 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Propone ejercicios con varias soluciones válidas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 2	<input checked="" type="radio"/> 3
Existe feed-back para cada intervención del usuario	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1, 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> 3
Da cabida a actividades de diseño personal	<input checked="" type="radio"/> 1, 2, 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

54. 3.2 INTERACTIVIDAD

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Facilita las asociaciones libres de ideas y elementos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1, 2, 3
Permite corrección de errores	<input type="radio"/>	1, 2	<input type="radio"/>	3
Formula preguntas cerradas	1, 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3
Posibilita incluir modificaciones	1, 2	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>

55. 3.3 ATENCIÓN

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Mantiene la atención con relación al contenido	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1	<input checked="" type="radio"/> 2,	<input checked="" type="radio"/> 3
Mantiene la atención con relación al diseño	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1, 2, 3
Mantiene la atención por la calidad técnica	<input checked="" type="radio"/> 1	<input checked="" type="radio"/> 2,	<input checked="" type="radio"/> 3	<input type="radio"/>
Mantiene la atención por otras causas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1, 2, 3

56. 3.4 CREATIVIDAD. Factores que contribuyen a su desarrollo

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Incita al sobreaprendizaje y autodisciplina	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> (2,3)	<input type="radio"/> 1
Estimula procesos creativos y divergentes	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 2	<input checked="" type="radio"/> 3	<input checked="" type="radio"/> 1
Asociaciones libres entre informaciones facilitadas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 2	<input checked="" type="radio"/> (1,3)
Propone soluciones a problemas	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1	<input checked="" type="radio"/> 2	<input checked="" type="radio"/> 3
Aplica técnicas conocidas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1, 2, 3
Plantea tareas abiertas	<input checked="" type="radio"/> (1,3)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 2	<input type="radio"/>
Posibilita perfeccionar tareas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1, 2, 3

57. 3.4 CREATIVIDAD. Factores que contribuyen a su desarrollo

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Ayuda a percibir el todo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1, 2, 3
Sorpresa y originalidad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1, 2, 3	<input type="radio"/>
Posibilidad de manipular el contenido	<input type="radio"/>	1, 2,	3	<input type="radio"/>
El programa se puede modificar	1, 2,	3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ayuda a aprender de los errores	1, 2,	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3

58. **3.5 OPERACIONES COGNITIVAS**

Selecciona todos los que correspondan.

	Exige	Permite	Observaciones*
Observar	1, 2, 3	1, 2, 3	<input type="checkbox"/>
Comparar	3	2, 3	<input type="checkbox"/>
Clasificar	2, 3	1, 2, 3	<input type="checkbox"/>
Ordenar	3	3	<input type="checkbox"/>
Retener	2, 3	1, 2, 3	<input type="checkbox"/>
Recuperar	2, 3	1, 2, 3	<input type="checkbox"/>
Presentar	2, 3	1, 2, 3	<input type="checkbox"/>
Interpretar	1, 2, 3	1, 2, 3	<input type="checkbox"/>
Inferir	2, 3	1, 2, 3	<input type="checkbox"/>
Transferir	2, 3	1, 2, 3	<input type="checkbox"/>
Evaluar	1, 2, 3	1, 2, 3	<input type="checkbox"/>

59. (*) Observaciones sobre **3.5**

4 ASPECTOS ECONÓMICOS / DISTRIBUCIÓN

60. Costo total del sistema

1, 2, 3 gratuitos, de acceso abierto

61. Rentabilidad de la adquisición comparado con otros similares existentes en el mercado

1, 2, 3 resultan rentables porque son a coste cero comparados con los existentes en el mercado.

62. Rentabilidad del costo según el beneficio obtenido

1, 2, 3 resultan rentables porque benefician al aprendizaje a coste cero

63. Estabilidad del distribuidor oficial

1, 2, 3 estables por se materiales financiados cin fondos públicos

64. Vendedores alternativos

65. Mercado

1, 2, 3 podrían ser competitivos

66. Existencia de apoyo técnico por el distribuidor

1 no, 2 y 3 sí

5 VALORACIÓN GLOBAL

67. 5.1 Calidad técnica

1 y 2 precisan de revisión por fallos repetidos

3 muy buena

68. 5.2 Calidad pedagógica

1, 2 favorecen libertad y creatividad

3 muy buena, dispone de materiales complementarios, es muy intuitivo y atractivo e incita a seguir

(1) la temática apoya el ODS 5 por lo que como contenido transversal posibilita múltiples usos

1, 2 y 3, por su formato digital favorece la accesibilidad. Respecto al hardware la experiencia inmersiva es atrayente, amplifica las situaciones de aprendizaje y son muy realistas en cuanto al contexto

69. 5.3 Recomendaciones

Para (1) se recomienda incluir actividades, atender a las cuestiones técnicas y mantener la temática por su importancia respecto al ODS 5.

Para 1, 2, ofrecer material adicional, fichas de trabajo, guía de profesor y de alumno con ejercicios 1, 2, 3 convendría estimular la interactividad grupal y rofrecer históricos del camino recorrido

(3) resultaría interesante poder guardar los avances conseguidos

70. Nombre y apellidos del evaluador

Lucía Amorós Poveda

71. Fecha

16 de enero y 21 de febrero de 2025

72. Referencias/Formación/Profesión

Doctora en Pedagogía, especialista en TIC

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

ANNEX 6

Observation. Research dataset, analysis and results

09-18/01/2025. Last review 13/04/2026

DATOS DE INVESTIGACIÓN

Proyecto MEREVIA

INFORME DE SEGUIMIENTO

09 de enero de 2025

Actualizaciones: 12/01/2025; 12/04/2026

FINANCIACIÓN

Este estudio ha recibido financiamiento a través del Programa Estatal para Promover la Investigación Científica y Tecnológica y su Transferencia, dentro del marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023. Ministerio de Ciencia e Innovación. Número de referencia: PID2022-136430OB-I00.

Lucía Amorós-Poveda*
UNIR-Universidad Internacional de La Rioja, ESPAÑA
Universidad de Murcia, ESPAÑA

Julio Cabero-Almenara**
Universidad de Sevilla, ESPAÑA

M^a Carmen Llorente Cejudo***
Universidad de Sevilla, ESPAÑA

Contacto preferente:

Lucía Amorós Poveda

lucia.amorospoveda@unir.net

unir LA UNIVERSIDAD EN INTERNET

ÍNDICE

OBSERVACIONES DE 28/02/2024	4
1. ¿QUÉ ES LA REALIDAD EXTENDIDA (RE, RX)?	4
OBSERVACIONES DE 03/04/2024 A 01/08/2024	7
1. CONTEXTO	7
2. LA COMUNIDAD VIRTUAL MEREVIA.....	10
4. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: DESCRIPCIONES	17
5. CONCLUSIONES	21
OBSERVACIONES DE 01/09/2024 A 30/10/2024	21
1. MEREVIA/REFODIGE: PRIMEROS PASOS CON META QUEST 3	21
2. OBSERVACIONES TÉCNICAS/INSTRUMENTALES	24
3. OBSERVACIONES PEDAGÓGICAS	24
4. OBSERVACIONES METODOLÓGICAS	25
5. OBSERVACIONES VINCULADAS A LA SALUD Y EL BIENESTAR.....	26
6. NECESIDADES PEDAGÓGICAS.....	26
OBSERVACIONES DE 03/11/2024	27
1. JUEGOS GRATUITOS EN META QUEST 3.....	27
OBSERVACIONES DE 04/11/2024	29
1. CÓMO COMENZAR CON META QUEST 3: LO PRIMERO	29
2. TRANSMITIR DESDE EL PC LAS EXPERIENCIAS CON META QUEST 3	29
OBSERVACIONES DE 16/11/2024	33
1. CANALES PARA PRINCIPIANTES EN EL USO DE XR.....	33
2. EFECTOS NO DESEADOS DE LA RX Y TÉCNICAS PARA EVITARLOS.....	34
OBSERVACIONES DE 01/12/2024 A 31/12/2024	35
1. NECESIDADES DETECTADAS TRAS EDUTEC 2025	35
2. ESPECIFICACIONES DE TRANSMISIÓN META QUEST 3 – PC APLICADAS: JUGANDO CON BLASTON	36
3. DESCRIPCIONES.....	37
3.1. Descripción: Científicas en el callejero de Sevilla - Proyecto MEREVIA (España)	38
3.2. Recursos para la enseñanza de las Ciencias - Proyecto REFODIGE (República Dominicana)	41
3.3. Descripción: El Huerto - ProyectoAMDRYC4 (Unión Europea).....	49
REFLEXIONES FINALES DE 15/12/2024 A 05/01/2025	51
1. BASES Y PROTOTIPO PARA LA EVALUACIÓN DEL METAVERSO EN CONTEXTOS SOCIO-EDUCATIVOS	51
1.1. Bases teórico-pedagógicas de evaluación del metaverso orientada al rendimiento estudiantil.....	52
1.2. Prototipo de evaluación del metaverso orientada al rendimiento estudiantil	54
2. EVALUACIÓN DEL METAVERSO. HACIA EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL DESDE EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO	55
AGRADECIMIENTOS	57
REFERENCIAS	57

OBSERVACIONES DE 28/02/2024

Actualizado a 07/01/2025

1. ¿Qué es la realidad extendida (RE, RX)?

Siguiendo las aportaciones de Rauschnabel et al., (2022), la realidad extendida se refiere a cualquier realidad nueva donde se diferencian dos realidades genéricas que son, la RV y la RA:

- ➔ Realidad aumentada (RA, AR en inglés -augmented reality): Combinación de información digital con el mundo real que se presenta a tiempo real. Proyección de imágenes generadas por ordenador sobre una vista del mundo real. Debe quedar asumido, sin embargo, que aquí hay clasificaciones que coexisten y que muchas veces se contradicen (Figura 5).
- ➔ Realidad Virtual (RV, VR en inglés -virtual reality): Realidad inmersiva construida artificialmente (bases: escorzo, recurso pictórico de mediados del siglo XV). El primer uso generalizado de tecnología VR contemporánea fue la aplicación *Link Trainer* para entrenar pilotos antes y durante la Segunda Guerra Mundial.

Figura 1. Clasificación de RA basada en casos prácticos. Fuente: traducido de Rauschnabel et al. (2022, p. 3)

El acrónimo usual cuando se estudia la realidad extendida es RX (XR, extended reality) que actúa como término que unifica a las anteriores (LaValle, 2020). Cabe advertir que XR es un término paraguas que no se interpreta como una realidad extendida, o ampliada, sino que la X se refiere al marcador de cualquier forma o realidad nueva. En esta línea, Rauschnabel et al. (2022) subraya que la nueva investigación (Figura 2) asume la XR dejando al margen la MR, vinculada a la realidad aumentada (RA) o a medio camino entre la realidad virtual (RV). Para comprender la RX (o XR) cabe atender en primer lugar a la RA ya que ejemplifica bien la convergencia del mundo físico con elementos virtuales como un todo. Como señala LaValle (2020, pp. 5-6, 21-23, 376) la RA y la realidad mixta (RM, o mixed reality, MR) comúnmente se incluyen como RA, y desde ahí, aborda un tratamiento de la RA como parte de la realidad virtual (RV, o virtual reality, VR).

En la Figura 2 se advierte que AR y VR resultan nociones muy distintas siendo el término de XR una manera vaga de considerar la combinación de AR y VR.

Figura 2. Realidad extendida, adaptado de Rauschnabel et al. (2022, p. 4)

En la Tabla 2 se explica la importancia de atender a la visión dominante y los grados de realidad según la cantidad de elementos físicos y o virtuales en el entorno. Por su parte, con la Figura 2 es posible atender a la visión dominante desde la representación gráfica que ofrecen Rauschnabel et al. (2022, p. 4). En última instancia, se trata de elementos visuales que, dependiendo de la visión dominante, llevan a términos diferentes que discriminan maneras distintas de percepción. Los matices aquí existentes deben ser estudiados ya que afectan, o pueden afectar a los aprendizajes por lo que se considera la necesidad de incidir en el diseño de contenido digital asumiendo estas diferencias). A modo de conclusión, cabe subrayar que la realidad ampliada, o realidad extendida (XR acrónimo de *extended reality*) es un término de naturaleza empresarial sin atención académica suficiente, con límites poco claros y considerado un término paraguas.

Tabla 2

XR según la visión dominante. Elaboración propia, basado en Rauschnabel et al., (2022)

Visión dominante	- Descripción	Características
Dominante en realidad mixta / RM, o MR, mixed reality	<ul style="list-style-type: none"> - Convincente por: <ul style="list-style-type: none"> - simplicidad - flexibilidad - Cuatro sentidos (a, b, c y d) 	<p>a) Continuum Real-Virtual en dos subformas de MR (AR y AV, yo la traduciría como virtualidad aumentada)</p> <p>- AR y VR como conceptos unidos: A la derecha entorno de vida real que incluye objetos VR y a la izquierda entorno de VR con inclusión de elementos de vida real</p> <p>b) Según la proporción de contenido real (AR) y virtual (AV): Visión predominante de realidad mixta de AR o AV en proporción al campo de visión del usuario cubierto por texto. Ejemplo: gafas de AR</p> <p>c) Dicotomía basada en la superposición de contenido: virtual se superpone a lo real (AR) o los objetivos reales se superponen a los virtuales (AV). Ejemplo: sistemas de video donde todo se presenta en una pantalla digital</p> <p>d) Casos reales de AV (virtualidad aumentada), difíciles de encontrar y desconocidos para informantes con muchos años de experiencia</p>
Dominante en realidad virtual / RV, virtual reality, VR	VR por encima de todos los demás formatos	<p>Depende de los autores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AR variante de los entornos virtuales (VE) o de la VR - VR acepta la AR como tipo de VR - VR suficiente, sólo necesita la AR para distinguir un contexto determinado - RA como subforma de VR y realidad mixta (MR) como fusión de AR y VR
Centrada en realidad mixta (MR), también conocida como "MR pura"	<ul style="list-style-type: none"> - MR en centro, entre AR y AV - Bordea lo real y la RV - Tipo particular de realidad: combina lo real con lo posible - Tecnología concreta entre AR (virtualidad superpuesta a la realidad) y AV (realidad superpuesta a la virtualidad o virtualidad aumentada) 	<p>Atendiendo a los distintos objetivos y experiencias en AR y VR la AR no es un subconjunto de la VR</p> <p>a) Característica: Segregar lo real de lo posible (hecho por Deleuze en 1966). Desde aquí se diferencia entre la virtualidad (ejem. jugar en virtual sin conexión con la realidad), lo virtual (ejem. Siri como asistente en el hogar) y lo real (ejem. un teléfono en la mesa)</p> <p>b) Virtualidad a la derecha y realidad virtual a la izquierda: AR y AV entre dos polos</p> <p>- Continuum RV ambiguo: se plantea porqué la VR se describe como real mientras que la virtualidad se describe como posible</p>
<p>Realidad ampliada, o realidad extendida / XR acrónimo de extended reality</p> <p>Fig. 2 se ven los bordes poco claros representados en el círculo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Término empresarial - Término sin atención académica suficiente (NECESIDAD, justificación de este trabajo) - Límites poco claros - Término paraguas - Figura 2: AR y VR son conceptos muy distintos - De manera vaga se considera una combinación de AR y VR 	<ul style="list-style-type: none"> a) unión del mundo real y virtual para crear nuevos entornos donde objetos y datos coexisten e interactúan entre sí b) AR como subcategoría de la MR representando otra forma de AR c) cambio del término MR por "AR realista"

OBSERVACIONES DE 03/04/2024 a 01/08/2024

Actualizado a 06/01/2025

▼ General:

Clase: Microsoft Word document
(.docx)

Tamaño: 11.045.568 bytes (11 MB en
el disco)

Ubicación: Macintosh HD ▶ Usuarios ▶
lucia ▶ Escritorio ▶ MEREVIA

Creación: 3 de abril de 2024, 16:51

Modificación: 1 de junio de 2024, 21:47

v.3_ 1/08/2024

1. Contexto

El reto de conocer la comunidad virtual MEREVIA deviene en el convencimiento final de llegar a compartir juntos el metaverso gracias a la realidad extendida (RE)¹. El metaverso, vinculado a la RE, se refiere a la combinación de la realidad virtual (RV), la realidad aumentada (RA) y la realidad mixta (RM), al tomar las dos anteriores. La convergencia tecnológica que generan las experiencias inmersivas hacen del metaverso un espacio donde los usuarios pueden experimentar una mayor sensación de presencia e interacción en un entorno virtual compartido sin precedentes. Para Cesmeli (2023, p. 33) el metaverso fusiona la realidad física y la digital a través de tecnologías de vanguardia como son la RV y la RA. Junto a ello, en el metaverso queda imbricada la quinta generación de tecnología móvil inalámbrica (5G), la computación en la nube, las blockchains junto a los tokens no fungibles (NFT) así como la inteligencia artificial (IA).

Mystakidis (2022, p. 486) define el metaverso como el universo de la posrealidad, un entorno multiusuario perpetuo y persistente que fusiona la realidad física con la virtualidad digital. El metaverso, en sí mismo hace converger tecnologías que permiten interacciones multisensoriales con entornos virtuales, objetos digitales y personas, como es lo propio en la RV y la RA. Por tanto, el metaverso es una red interconectada de entornos inmersivos sociales que, en internet, ofrece

¹ Este trabajo está financiado por Plan Estatal 2021-2023 en la modalidad de Proyectos de Investigación Orientada, con referencia PID2022-136430OB-I00, del Ministerio de Ciencia e Innovación de España.

plataformas multiusuario persistentes. En última instancia, el metaverso permite una comunicación fluida entre los usuarios en tiempo real e interacciones dinámicas con artefactos digitales, los avatares se teletransportan y las plataformas de RV sociales e inmersivas resultan compatibles con videojuegos multijugador masivos en línea, mundos de juego abiertos y espacios colaborativos de RA. El metaverso, término utilizado para describir un espacio virtual tridimensional generado por ordenador, ha llegado para quedarse.

El metaverso va más allá de un evento contemporáneo del siglo XXI, generando reflexiones no menores (Acevedo, 2022, p. 43) ante los estudios y exploraciones al uso. En última instancia, los avances empujan fuertemente hacia un cambio de paradigma ante un observador cuya escala se ve alterada sin precedentes. Paraphraseando a Kuhn, cabe recordar que las “transformaciones de los paradigmas de la óptica física son revoluciones científicas y la transición sucesiva de un paradigma a otro por medio de una revolución es el patrón usual de desarrollo de una ciencia madura” (Kuhn, 1962, pp. 36).

Las experiencias con los avatares, programas de “emparejamiento conductual”, virus informáticos y bares virtuales lleva a Blascovich y Bailenson (2011, p. 187) a señalar que, como criatura gregaria, la persona busca la compañía de otras. En el aula, sucede lo mismo, y el profesorado, pensando en crear las mejores interacciones, sabe que mirar al otro a los ojos es la herramienta no verbal más poderosa de que dispone el ser humano. Si bien en contextos presenciales mirar a uno implica dejar de mirar a otro, la clase en realidad virtual dispone del poder de la mirada aumentado. La representación en un sistema de realidad virtual envía información a todos los sistemas de los alumnos de forma individual, de tal modo que la mirada se adapta a cada alumno al programar el sistema para crear la ilusión de que el profesor mira directamente al estudiante. La proeza del avatar digital subraya su capacidad de generar una mirada mutua, cuestión imposible en el mundo físico. Esta ventaja didáctica que se consigue con algoritmos de tan sólo veinte líneas, también puede aplicarse optimizando el entorno de aprendizaje con pequeños cambios en la mirada de los otros estudiantes hacia el profesor. Desde aquí hay una influencia profunda en el comportamiento de un alumno y los resultados demuestran que el aprendizaje aumenta sencillamente transformando la atención de sus compañeros hacia el profesor (p. 193).

Por otra parte, la COVID-19 aceleró el uso de plataformas en dos dimensiones (2D) y evidenció limitaciones vinculadas al aislamiento. Por la naturaleza del entorno espacial inmersivo en tres dimensiones (3D) estas limitaciones pueden evitarse. Las plataformas 2D repercuten negativamente en la educación porque reducen la autopercepción del estudiante. Por ejemplo, con la virtualidad en 2D se pierde el sentido de reunión colectiva ya que la percepción de la conferencia web queda vinculada a asomarse, distraerse y unirse a una videollamada (no presencia) al tiempo que se limita la interacción a no ser que el docente inicie una actividad de aprendizaje llevando a una participación pasiva (inactividad). Los emoticonos y emojis también reducen las opciones de expresar sentimientos (Mystakidis, 2022, p. 488-489).

Por estas causas, pero también por muchas otras, el metaverso ofrece un medio ambiente virtual donde los usuarios pueden tanto interactuar entre sí como hacerlo con objetos virtuales en tiempo real. Por lo tanto, el metaverso implica un entorno digital inmersivo donde el mundo real y el virtual se mezclan permitiendo experimentar vivencias y realizar actividades más allá de las posibilidades del mundo físico. Cesmeli (2023, p. 33) reconoce que la sociedad actual amanece con la Web 3.0 y Acevedo (2022) asume un nuevo universo basado en línea cuando aborda el metaverso. En este sentido, la web 3.0 viene marcada por la transición de una estructura de red a un modelo de base de datos que incorpora elementos de inteligencia artificial (IA) y diseño web en tres dimensiones (3D) y donde el concepto de metaverso resulta clave (Cesmeli, 2023, p. 33).

En este sentido, el proyecto MEREVIA (<https://merevia.es/>) responde al acrónimo “El Metaverso: la Realidad Extendida (Virtual y Aumentada) en la educación superior”. Incidiendo en el diseño, producción, evaluación y formación de programas de realidad extendida, el proyecto de investigación se dirige a la enseñanza universitaria (Figura 1).

Figura 1. Página web del proyecto MEREVIA y logotipo. Fuente: <https://merevia.es/>

Los objetivos que enmarcan el proyecto se enfocan en el rendimiento del estudiantado universitario a la hora de introducir un nuevo recurso, que en este caso implica el diseño y la producción de contenidos en realidad extendida (RE). Por lo tanto, el sentido de MEREVIA atiende al aprendizaje del estudiante (motivación, nivel de satisfacción, carga cognitiva) en aras de estudiar su rendimiento ante el uso de tecnología de RE (Figura 2). En el mismo sentido, pero atendiendo a la formación estudiantil en alumnado de secundaria, el proyecto REFODIGE² plantea similares objetivos en la República Dominicana a través de INTEC (Chaljub-Hasbún et al., 2024).

² REFODIGE es un proyecto (que recibe financiación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) de la República Dominicana, gracias al Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT). La web del proyecto es <https://refodige.intec.edu.do/>

2. La comunidad virtual MEREVIA

La comunidad virtual MEREVIA es una comunidad virtual de desarrollo profesional soportada por el espacio web del proyecto MEREVIA. MEREVIA es el acrónimo extraído del nombre completo del proyecto, que es “El **Met**averso: la **Realidad** Extendida (**V**irtual y **A**umentada) en la educación superior: Diseño, Producción, Evaluación y Formación de programas de realidad extendida para la enseñanza universitaria”. MEREVIA es una comunidad internacional cuyos miembros, por invitación, acceden si lo desean. Del 3 de abril al 1 de julio de 2024 se advirtió un total de 100 miembros, de los que 42 se vinculaban a un icono y/o fotografía de género masculino y 58 a la de género femenino. Mi invitación llega en febrero de la mano del profesor Julio Cabero Almenara.

Figura 2. Objetivos del proyecto MEREVIA. Fuente: Elaboración propia desde la web <https://merevia.es/objetivos>

El proceso de ingreso y estancia implica cinco pasos que son, PASO 1 Invitación, PASO 2 Registro, PASO 3 Aceptación, PASO 4 Espacio (navegación por la sala) y PASO 5 Hacer amigos, el sistema permite hasta solicitar 50 amistades que pueden o no ser aceptadas por los compañeros.

Durante la horquilla temporal de abril a junio se conoce el entorno que simula un espacio público cerrado, en 2D, donde se advierten las siguientes posibilidades: (a) compartir materiales (difundirlos, darlos a conocer), (b) promocionar eventos y (c) animar a la participación. La decisión de adquirir como primeras gafas de realidad mixta las Meta Quest 3 parten de la comunidad MEREVIA.

3. Observaciones preliminares en metaverso didáctico: Enseñanza de la Física y Oceanografía

REFODIGE es el acrónimo de “Diseño, producción y evaluación de programas de realidad extendida para la formación en el Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres”.

A través del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) se ofrece un recurso de realidad extendida (RE) del Laboratorio de Física (refodige.intec.edu.do/recursos/lab). En este caso, el recurso atiende al uso del osciloscopio y generador de ondas. Se trata de un objeto en “Realidad Aumentada-Virtual-Mixta” presentando en la sala de materiales educativos, al que se accede tomando la URL señalada.

Inicialmente, al acceder, se ofrece un paseo por el espacio de trabajo (Figura 1 y 2), esto es, una visita virtual que implica conocer el laboratorio y que incide en la motivación por conocer. En la Figura 3 se ofrece una fotografía panorámica del laboratorio. En la Figura 4 se advierte el osciloscopio, protagonista de este recurso que visualmente se amplía ocupando la parte central de la pantalla. En la parte inferior se advierte un menú interactivo que permite al usuario moverse por el espacio de instrucción.

Figura 3. Visita virtual. Fotografía panorámica. RV. Fuente: refodige.intec.edu.do/recursos/lab
Captura de pantalla desde mi PC

En la Figura 3 se incluye una imagen que ejemplifica cómo encender el osciloscopio. Se trata de una fase de presentación del instrumento a través de un audiovisual, cuyo tiempo no supera los 10 segundos. El recurso está vinculado al

Laboratorio de Física y, en concreto, atiende a la composición de movimientos armónicos simples.

Figura 4. Visita virtual. Interactividad del usuario con el recurso (parte inferior) y partes del osciloscopio en área central. Fuente: refodige.intec.edu.do/recursos/lab
Captura de pantalla desde mi PC

Figura 5. Audiovisual para encender el osciloscopio. Fuente: refodige.intec.edu.do/recursos/lab. Captura de pantalla desde mi PC

Finalmente, se procede a la instrucción (Figura 6 y 7, fase de explicación) para el manejo del osciloscopio. Para ello se emplean 17 pasos, visuales, a través de imagen en movimiento, por lo que no se precisa traducción a otro idioma.

Figura 6. Inicio del audiovisual haciendo clic en la parte central.
Fuente: refodige.intec.edu.do/recursos/lab. Captura de pantalla desde mi PC

Figura 7. Ejemplo del paso 13. Fuente: refodige.intec.edu.do/recursos/lab
Captura de pantalla desde mi PC

El Instituto dispone de una herramienta de evaluación para el recurso en RE, una comunidad virtual donde se encuentran interesados y un espacio genérico de recursos en <https://refodige.intec.edu.do/recursos-realidad-virtual-aumentada>. Dentro de este espacio, se aborda el tema “La gestión integral de riesgos de desastres: los huracanes”.

En este caso, se ofrece un marcador para utilizar un recurso en RA, en este caso un cuadro central con el planeta Tierra (Figura 8). Para acceder al objeto de aprendizaje se utiliza un código QR (Figura 8, parte media-superior derecha) que, mediante la tecnología inmersiva de la empresa escocesa Zappar LTD, conduce al marcador.

En otras palabras, y como se observa en la Figura 8, el cuadro central (planeta Tierra) sirve de marcador para visualizar el recurso. Debajo del marcador se encuentran las instrucciones de uso. Se describen en dos pasos, muy sencillos y visuales (Figura 9). Finalmente, se accede al recurso que, en su inicio, ofrece un menú de contenidos interactivo para elegir el segmento de instrucción/información por el que se desea comenzar (Figura 10).

La elección se realiza en la pantalla táctil del dispositivo móvil. La visualización del recurso se realiza a través del interfaz del teléfono móvil, al que se accede, como se señala arriba, desde la tecnología inmersiva, haciendo clic en deZappar /launch.

Figura 8. Marcador del recurso en Realidad Aumentada con QR para acceder
Fuente: <https://refodige.intec.edu.do/recursos-realidad-virtual-aumentada>
Captura de pantalla desde mi PC

Figura 9. Instrucciones para acceder al recurso de RA
 Fuente: <https://refodige.intec.edu.do/recursos-realidad-virtual-aumentada>
 Captura de pantalla desde PC

Figura 10. Marcador con menú táctil. Fuente: Captura de pantalla desde teléfono móvil

Las observaciones, atendiendo a los recursos difundidos en la comunidad MEREVIA se han dirigido también al proyecto OCEANS, de la Fundación CESGA (Centro de cálculo y comunicaciones de altas prestaciones de Galicia). La Fundación CESGA es un Centro de cálculo y comunicaciones de altas prestaciones que ofrece servicios avanzados. En CESGA están implicados la Comunidad Científica Gallega, el Sistema Académico Universitario y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas español (CSIC). Su página web es <https://www.cesga.es/cesga/>. El proyecto OCEANS (2018-1-UK01-KA201-047947) se financia con apoyo de la Comisión Europea, a través del programa Erasmus+ de la Unión Europea. El planteamiento de las herramientas está disponible (en inglés) en <https://lc.cx/m-SvDB>. A través de este video se pueden recoger ideas para la producción de nuevos recursos. Atendiendo a las herramientas, en <https://lc.cx/V3ReKu>, OCEANS crea panorámicas interactivas en 360 grados con VR 360 TOOL. Siguiendo esta dirección web, OCEANS ofrece a maestros y estudiantes la posibilidad de crear y experimentar con RV y RA.

En última instancia se pretende adquirir conceptos, habilidades y actitudes de alfabetización oceánica. Tecnológicamente se experimentan nuevas posibilidades inmersivas o “extendidas” aportando información digital en aras de generar opinión por los usuarios. En este punto, cabe reconocer que la primera herramienta que ha

Figura 11. Composición tomada del proyecto OCEANS

utilizado el Proyecto OCEANS es la mencionada, es decir, VR 360 TOOL permitiendo que el estudiantado cree recorridos inmersivos de realidad virtual propios. Para ello se utilizan elementos multimedia (audio, vídeo, imágenes, iconos, texto escrito)

dando opción a insertar elementos en 3D personalizados en la escena. En la Figura 11 se recoge una composición tomando las aportaciones inmersivas que han quedado grabadas y difundidas. En la parte superior de la composición fotográfica se advierte un acuario donde los peces parecen nadar junto a los turistas que acuden de visita. En el centro, se advierte una tortuga que, junto a una pantalla flotante aporta información visual y escrita de la especie. Se advierte una narrativa hipermedia, a saber, muchos medios que confluyen en uno grande al que se denomina metaverso.

Desde las gafas que permiten un realismo fantástico dentro del acuario, en el centro-derecha se advierte la transmisión de la experiencia del observador a través del PC. En la parte inferior de la Figura 11, se advierten dos mundos distintos, ambos en RV. En la Figura 11, inferior-derecha, la transmisión permite observar los controladores que utiliza el usuario y sus punteros junto a dos elementos flotantes (pantalla informativa y menú de utilidades). Por el fondo se podría interpretar que el receptor se encuentra en un mundo inmersivo de fantasía. En la parte inferior-izquierda de la composición, se ofrece un mundo inmersivo desértico. De ella se destaca el puntero en la parte inferior y tres botones que favorecen la interactividad.

4. Herramientas de evaluación: descripciones

El recurso de RE en modalidad mixta del Laboratorio de Física del INTEC dispone de una herramienta de evaluación denominada “Escala de Visibilidad del Objeto en RA-RV-Representado (SUS)” que se completa a través de Google Docs. Esta herramienta hace posible la evaluación del material por parte de los usuarios. El instrumento utiliza una escala tipo Likert, que va de 1 (muy negativo / muy en desacuerdo) a 5 (muy positivo / muy de acuerdo). La escala cuenta con un total de doce ítems vinculados a determinar la sencillez/visibilidad del objeto. En la Figura 12 se recoge la finalidad de la escala como información aportada al usuario antes de cumplimentar la escala.

A continuación, te vamos a realizar una serie de preguntas respecto a la experiencia que has tenido con el objeto en “Realidad Aumentada-Virtual-Mixta” con los materiales educativos que te hemos presentado. No hay respuestas correctas o incorrectas, sólo se refieren a tus preferencias, opiniones y sensaciones. Te agradecemos que contestes con completa sinceridad y que leas tranquilamente lo que te preguntamos, su cumplimentación no te llevará mucho tiempo.

¡Muchas gracias por tu colaboración!

Figura 12. Presentación de la Escala de Visibilidad del Objeto en RA-RV-Representado (SUS)

Tabla 1

Ítems de la Escala de Visibilidad del Objeto en RA-RV-Representado (SUS).

Estudio del rendimiento estudiantil con contenidos RE por ítem, descripción y objetivo

Nº	Ítem	Descripción	Objetivo
1	Creo que me gustaría utilizar este sistema con frecuencia	Satisfacción – Sistema/ Gusta usarlo	Aprendizaje: Motivación
2	El sistema me pareció innecesariamente complejo	Satisfacción – Usabilidad/ Dificultad innecesaria	Aprendizaje: Nivel de satisfacción
3	Creo que el sistema es fácil de usar	Usabilidad/Facilidad de uso	Aprendizaje: Carga cognitiva
4	Creo que necesitaría ayuda de una persona con conocimientos técnicos para usar este sistema	Formación/necesidad técnica	Formación
5	Encontré que las diversas funciones de este sistema estaban bien integradas	Satisfacción – Sistema/ Integración de funciones	Aprendizaje: Nivel de satisfacción
6	Creo que el sistema es muy inconsistente	Satisfacción – Sistema/ Inconsistencia	Aprendizaje: Carga cognitiva
7	Me imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema muy rápidamente	Satisfacción – Usabilidad/Facilidad para aprender a usarlo	Docencia: Carga cognitiva
8	Encuentro que el sistema es muy difícil de utilizar	Satisfacción – Usabilidad/ Dificultad de uso	Aprendizaje: Nivel de satisfacción
9	Me sentí muy seguro usando el sistema	Satisfacción – Usabilidad/ Empoderamiento	Aprendizaje: Motivación
10	Necesité aprender muchas cosas antes de empezar con el sistema	Satisfacción – Usabilidad/Dificultad para aprender a usarlo	Docencia: Carga cognitiva

Esta herramienta permite evaluar a los usuarios aplicando una escala tipo Likert, que va de 1 (muy negativo / muy en desacuerdo) a 5 (muy positivo / muy de acuerdo). La escala cuenta con un total de 10 ítems que inciden en el estudio del rendimiento del alumnado atendiendo al aprendizaje (motivación, nivel de satisfacción y carga cognitiva empleada), la formación de profesorado y la docencia (carga cognitiva).

En la Tabla 1 se describen los ítems que llevan a la evaluación del sistema. La escala de opinión valora la preferencia del usuario hacia el sistema (ítem 1 y 9), la facilidad de uso por el usuario (ítem 2, 3, 7, 8, 9) y la tecnología del sistema (ítem 4, 5 y 6).

A continuación se procede a una revisión inicial, no sistemática, de herramientas de evaluación y enfoques adoptados para evaluar el metaverso. En la Tabla 2 se analizan los trabajos de Aguirre-Herráez et al. (2020), Akçayir et al. (2016), Cabero-Almenara et al. (2017), Joo et al., (2017) y Merchán et al. (2022).

Desde el análisis anterior se observa en la Tabla 3, 4 y 5 una síntesis de las herramientas de evaluación llevadas a cabo por Cabero-Almenara et al. (2017) y Akçayir et al. (2016) por este orden.

Tabla 2

Procesos y herramientas de evaluación vinculadas a la RE. Elaboración propia

Evaluación / Instrumento/Fuente	Metaverso	Universidad/ País	Resultados
Herramienta de control: Impacto de las actividades sobre el alumnado. Análisis del rendimiento basado en la teoría del flujo (Merchán et al., 2022)	RA, experiencia gamificada	Universidad de Extremadura. Facultad de Educación y de psicología. España	En proceso
Efecto de la RA y Actitudes. Grupo control cuasiexperimental, pre-test/post-test. Recogida de datos cualitativos y cuantitativos. Grupo de 76 alumnos. Cuestionario de habilidades en laboratorio (25 ítems, escala Likert. Escala de actitudes. Examen parcial en pre-test y pos-test y calificaciones obtenidas. Observación durante los parciales con registro en ficha de seguimiento individualizada. Entrevista semiestructurada. Fiabilidad: Evalúan dos instructores y se calcula un coeficiente kappa de Cohens con las puntuaciones obtenidas. Akçayir et al., (2016)	RA en laboratorios de Ciencias. Departamento de Ciencias de la Educación Facultad de Educación Universidad de Kırıkkale Asignatura : Laboratorio II Física General	Turquía	Mejora en habilidades de laboratorio. P. ejem. rapidez en la solución de experimentos. Fortalece actitudes positivas hacia los laboratorios de Física (diversión, habilidad, motivación, utilidad). No hay problemas de conexión. Uso de teléfono móvil y compartición del dispositivo entre quienes no tenía. Rechazo del uso de ordenador de sobremesa en laboratorio. Percepción positiva el hecho de no tener que desplazarse del lugar de instrucción. Señalan considerar el género para evitar sesgo de datos. Recomiendan la instalación de Wi-Fi en los contextos de uso
Evaluación de la efectividad de RA como recurso de enseñanza. Metodología mixta. Grupo control Vs grupo experimental pre-test/post-test. Encuesta de satisfacción sobre el uso de RA. Joo et al., (2017)	RA y navegación peatonal en m-learning y e-learning	Chile	
Metodología: descriptiva, no experimental y transversal. Análisis de ventajas de la RA. Aguirre-Herráez et al., (2020)	RA y educación	Ecuador	RA ayuda al aprendizaje. Incentivo al docente
Cuestionario con 5 dimensiones: utilidad percibida (UP), facilidad de uso percibida (FUP), disfrute percibido (DP), actitud hacia el uso (AU) e intención de utilizarla (IU); 15 ítems tipo Likert, con 7 opciones de respuesta (1 = extremadamente improbable/en desacuerdo a 7 = extremadamente probable/de acuerdo) (anexo 1). Fiabilidad: alfa de Cronbach. Cabero-Almenara et al. (2017)	RA	Facultad de Medicina. España	Modelo TAM predictor para explicar actitud e intención hacia OA . Los OA en RA son útiles para el aprendizaje . Nivel elevado de participación estudiantil. Percepción útil de los OA en RA. Sencillez de manejo (dispositivo móvil y descarga de App). Sencillez como recurso de enseñanza

Tabla 3
Cuestionario de validación de contenidos RA basado en 5 dimensiones, Cabero et al., 2027, p. 208

Dimensión	Ítem	1	2	3	4	5	6	7
Utilidad percibida (UP)	El uso de sistema de RA mejorará mi aprendizaje y rendimiento en esta asignatura (UP1)							
	El uso de sistema de RA durante las clases me facilitaría la comprensión de ciertos conceptos (UP2)							
	Creo que el sistema de RA es útil cuando se está aprendiendo (UP3)							
	Con el uso de la RA aumentaría mi rendimiento (UP4)							
Facilidad de uso percibida (FUP)	Creo que el sistema de RA es fácil de usar (FUP1)							
	Aprender a usar el sistema de Ra no es un problema para mí (FUP2)							
	Aprender a usar el sistema de RA es claro y comprensible (FUP3)							
Disfrute percibido (DP)	Utilizar el sistema de RA es divertido (DP1)							
	Disfruté con el uso del sistema de RA (DP2)							
	Creo que el sistema de RA permite aprender jugando (DP3)							
Actitud hacia el uso (AU)	El uso de un sistema de RA hace que el aprendizaje sea más interesante (AU1)							
	Me he aburrido utilizando el sistema de RA (AU2)							
	Creo que le uso de un sistema de RA en e1 aula es una buenaidea (AU3)							
Intención de uso (IU)	Me gustaría utilizar en el futuro el sistema de RA si tuviera oportunidad (IU 1)							
	Me gustaría utilizar el sistema de RA para aprender anatomía y otros temas (IU2)							

Tabla 4
Validación de Cuestionario para RA. Medias y desviaciones típicas de los ítems. Fuente: Cabero et al., 2017, p. 207

Dimensión	Ítem	Media	D. típ
Utilidad percibida (UP)	El uso del sistema de RA mejorará mi aprendizaje y rendimiento en esta asignatura	4,60	1,36
	El uso del sistema de RA durante las clases me facilitaría la comprensión de ciertos conceptos	4,88	1,44
	Creo que le sistema de RA es útil cuando se está aprendiendo	5,30	1,56
	Con el uso de la RA aumentaría mi rendimiento	4,42	1,86
Facilidad de uso percibida (FUP)	Creo que el sistema de RA es fácil de usar	5,22	1,46
	Aprender a usar el sistema de RA no es un problema para mí	5,72	1,31
	Aprender a usar le sistema de RA es claro y comprensible	5,52	1,52
Disfrute percibido (DP)	Utilizar el sistema de RA es divertido	4,80	1,37
	Disfruté con el uso del sistema de RA	4,56	1,28
	Creo que el sistema de RA permite aprender jugando	4,68	1,32
Actitud hacia el uso (AU)	El uso de un sistema de RA hace que el aprendizaje sea más interesante	5,00	1,40
	Me he aburrido utilizando el sistema de RA	3,66	1,44
	Creo que le uso de un sistema de RA en el aula es una buena idea	4,74	1,79
Intención de uso (IU)	Me gustaría utilizar en el futuro el sistema de RA si tuviera oportunidad	5,36	1,24
	Me gustaría utilizar el sistema de RA para aprender anatomía y otros temas	5,40	1,28

Tabla 5
Entrevista semi-estructurada para estudiantes con RA. Fuente: Akçayır et al. (2016)

-
- ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la tecnología de RA?
 - ¿Cómo puede hacerse más eficaz la tecnología de RA?
 - ¿Puede comparar su nueva experiencia con sus anteriores aplicaciones de laboratorio (sin RA)?
 - ¿Quieres seguir utilizando la tecnología RA en los laboratorios de ciencias?
-

5. Conclusiones

El metaverso es un espacio virtual tridimensional donde los usuarios pueden interactuar y vivir experiencias inmersivas. El metaverso se enmarca bajo la noción de realidad extendida (RE) como una forma avanzada mezclando mundo físico y digital. Se percibe un vínculo conceptual entre realidad extendida (RE, extended reality en inglés, ER) y realidad mixta (RX, mixed reality en inglés XR). Cesmeli (2023) recuerda que, hoy por hoy, este espacio digital inmersivo, desde la colaboración y la interactividad, vislumbra un vasto potencial.

En particular, Acevedo (2022, p. 44), recordando que el cine lleva mucho tiempo reflexionado acerca de los límites de la representación y el rol de la cámara, incide en la necesidad de una conciencia mayor acerca del software y su manera de gestionar la atención sensorial. Desde la importancia de la imagen, este camino guía hacia discursos más sólidos al estudiar el metaverso asumiendo perspectivas distintas a la tecnológica, la diacrónica y la audiovisual, así como a la pedagógica, didáctica, organizativa y curricular en los parámetros habituales.

Los desafíos que el metaverso aporta a la evaluación de medios y recursos didácticos devienen en un camino apasionante. Los avances en Óptica, en ingeniería de software y en diseño gráfico exigen atender nuevamente a la creación de contenidos digitales. Siguiendo a Cabero (2023), se plantean retos ante la RX en la educación, modelos, metodologías y tecnologías de aprendizaje, posibilidades con la inteligencia artificial, el Big Data, las microcredenciales y las cadenas de bloques (blockchais) ante los nuevos espacios de aprendizaje.

OBSERVACIONES DE 01/09/2024 a 30/10/2024

Actualizado a 05/01/2025

1. Merevia/Refodige: Primeros pasos con Meta Quest 3

PASO 1. Requisitos iniciales: Darse de alta en Meta, señalando un correo y una contraseña y disponer de un teléfono móvil.

PASO 2. Conocer las gafas, sus partes, encendido-apagado, regulación de las lentes y adaptación a la cabeza. Se trabaja con gafas de realidad virtual - Meta Quest 3, con 512 GB, realidad mixta revolucionaria, de rendimiento potente y de color blanco. Las especificaciones técnicas básicas están disponibles en la web oficial de Meta <https://lc.cx/tV3UGU>. En la Figura 1 se recoge el hardware y en la Figura 2 las especificaciones técnicas básicas.

Figura 1. Gafas Quest 3 (parte superior) y dos controladores (parte inferior).
Fuente: Web oficial de Meta, <https://lc.cx/tV3UGU>

Figura 2. Parte superior, controladores ergonómicos con tecnología háptica. Parte inferior, gafas advirtiendo en su parte superior-frotal-central la luz led blanca que marca la capacidad de procesamiento. Fuente: Web oficial de Meta, <https://lc.cx/tV3UGU>

Figura 3. Especificaciones técnicas audiovisuales. Fuente: Web oficial de Meta, <https://lc.cx/tV3UGU>

El blog de Meta expone los efectos de realismo de las lentes a través de la pantalla infinita plus (Infinity Display 4K+) advirtiendo de la calidad visual en realidad virtual (Blog de Meta Quest, 2022). Meta Quest 3, el sucesor de Quest 2, ha sido el primer producto de la línea Meta Quest en incluir un *Infinite Display*. De Meta Quest 3 cabe destacar también la cámara RGB dual, las lentes Pancake y el audio 3D envolvente (Figura 3). Los ajustes de las gafas a la cabeza se advierten en la Figura 4.

Figura 4. Parte superior: ajuste de las gafas a través de correa personalizable. Parte inferior: Carcasa acolchada extraíble y ajuste de lentes. Fuente: Web oficial de Meta, <https://lc.cx/tV3UGU>

2. Observaciones técnicas/instrumentales

A continuación, se atiende a cuatro aspectos significativos tras las observaciones realizadas. En particular se atiende a la batería, los controladores, el audio envolvente 3D y la luz exterior.

- ➔ **Batería:** dura aproximadamente dos horas y tarda en cargar una hora y media aproximadamente. No es aconsejable que la batería baje al 50%.

La carga debe hacerse completa para volverla a utilizar. La luz naranja indica cargar, la verde cargada y la luz blanca frontal significa en uso. A la hora de guardarla debe intentarse despejar la zona central de las gafas porque en caso de no hacerlo así las gafas se encienden solas y la batería se gasta. Una vez la luz verde esté encendida las gafas pueden no haber acabado de cargarse, es decir, estar en un 85% o 98% de carga. Para que funcionen debe apagarse para que se produzca un reseteo. Una vez reseteadas se podrán utilizar. Sino se apagan entonces habrá que esperar al 100% de la carga.

- ➔ **Controladores:** cada uno lleva un apila eléctrica y conviene quitarla al acabar el uso. También es posible no utilizarlos y trabajar la pinza (dedos índice y pulgar) estimulando la coordinación ojo mano. El ejercicio favorece la escritura manual posteriormente.
- ➔ **Audio:** Con Meta Quest 3 el audio no funciona como auricular, por lo tanto, el sonido que advierte el receptor es sonido también en el espacio físico.
- ➔ **Luces en el entorno real:** El efecto túnel que se decide, por ejemplo, para ver una película, solicita que las luces del salón o la habitación estén encendidas.
- ➔ **Exigencias de la RV:** con un portátil hay que llevar cuidado porque debe cumplir los requisitos. Si no se atiende a ello se puede perder el PC.
- ➔ **No enchufar con cargador del móvil.**
- ➔ **Cuidado con el sobrecalentamiento,** cuando se juegue de seguido es bueno que toque las gafas por si están muy calientes. Si es así mejor dejarlo.

3. Observaciones pedagógicas

Desde el punto de vista pedagógico se atiende a seis puntos observados, a saber, la atención a la diversidad, las adaptaciones individuales del hardware, el plurilingüismo, la interculturalidad, la identidad y la comunidad.

- ➔ **Diferencias individuales y Atención a la Diversidad:** Siguiendo las instrucciones está desaconsejada para personas con epilepsia fotosensible.
- ➔ **Adaptaciones individuales:** Las gafas Meta Quest 3 ofrece posibilidades de ajuste a cada persona. Entre otras, se ajusta la distancia de la lente respecto a la nariz, hay opciones para colocar el dispositivo encima de las gafas

graduadas, insertar lentes con graduación y adaptarlo a diferentes peinados y tipos de cabeza (<https://lc.cx/2nNsUI>).

- ➔ Plurilingüismo: los contenidos existentes actualmente vienen principalmente en inglés. Con todo, los avances en los traductores podrían favorecer la comunicación plurilingüe. Los mundos inmersivos permiten el diálogo con población principalmente que habla inglés.
- ➔ Interculturalidad: Los avatares favorecen la representación identitaria intercultural dentro de los entornos inmersivos.
- ➔ Identidad: Los avatares representan la identidad individual (ropa, cabello, color de piel, complexión, rol y nombre o apodo)
- ➔ Comunidad: Los mundos inmersivos favorecen la posibilidad de invitar y acompañar a otros usuarios por lo que es viable la posibilidad de generar comunidad.

4. Observaciones metodológicas

Inciendo en consideraciones metodológicas para la formación y docencia, se han observado cuatro aspectos, que tiene que ver con la colaboración, el aprendizaje por observación, la interactividad y la participación:

Respecto a la colaboración, conviene experimentar los primeros accesos en compañía por dos razones. De un lado, hay que compartir el entrenamiento para comunicar sensaciones (físicas y emocionales). Algunos juegos compartidos, como los de lucha, por ejemplo, implican movimiento y ejercitan la atención y el cuerpo. Por otro lado, para evitar los choques, Meta Quest 3 escanea el entorno con opción a trabajar-jugar en espacio reducido pero pueden haber choques si hay objetos en el techo como por ejemplo un retroproyector, cámaras o lámpara.

Respecto al aprendizaje por observación, la inmersión en el espacio mixto es de alta calidad, y lo mismo sucede dentro de los mundos inmersivos. Las Meta Quest 3 incorporan a las gafas un chip potente que ofrece tiempos de carga más rápidos y detalles más nítidos. Este chip está basado en el rendimiento gráfico de Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, en comparación con XR2 Gen 1 que se utilizaron en las Meta Quest 2.

Inciendo en la interactividad, los mundos inmersivos y los juegos compartidos permiten y favorecen la interactividad. Los miembros comparten acciones, eventos, o paseos lo que, por ejemplo, permite el aprendizaje peripatético (aprender dialogando al tiempo que se pasea).

Atendiendo a la participación, se interactúa con elementos virtuales en el espacio físico. Desde la opción “enfoque exterior” es posible visualizar a todo color y con alta fidelidad el espacio de alrededor dentro de la habitación. Por otra parte, la percepción de la profundidad estereoscópica permite interactuar con personajes u objetos que se encuentran en la habitación.

5. Observaciones vinculadas a la salud y el bienestar

Las observaciones realizadas con el uso de Meta Quest 3 inciden en cinco cuestiones, a saber, el no uso ante epilepsia fotosensible, el cansancio visual, el desgaste emocional, los mareos, el periodo de adaptación y la limpieza.

- ➔ No utilizar en caso de epilepsia fotosensible
- ➔ Cansancio visual: Los primeros accesos agotan a la vista y cansan.
- ➔ Desgaste emocional: Los primeros accesos implican un desgaste emocional por las impresiones de la inmersión.
- ➔ Mareos y náuseas: Bajo ningún concepto deben forzarse el uso de las gafas y los accesos. En su inicio, las gafas pueden generar mareos y náuseas. Durante el primer mes se recomiendan una o dos sesiones semanales con accesos cortos en cada sesión, es decir, en intervalos de entre 10 y 14 minutos por sesión y sin forzar a un tercero. La frecuencia de acceso de manera confortable implica, al menos el primer mes, descansos semanales o quincenales según las edades (a mayor edad el tiempo de descanso se alarga y puede no apetecer hasta dos semanas después).
- ➔ Periodo de adaptación: Al igual que el ítem anterior es relativo, dependiendo del hábito en el uso de pantallas, las acciones (acceso para jugar, para aprender, para ver películas, para relajarse, para escuchar y ver videoclips o películas), la edad y la salud. Por regla general, si los accesos son semanales la adaptación aproximada para un uso confortable es de un mes aproximadamente. Si el uso de las gafas es quincenal la adaptación aproximada para una utilización cómoda podría alargarse a dos meses.
- ➔ Limpieza de las gafas: toallitas neutras no húmedas

6. Necesidades pedagógicas

Las necesidades detectadas tras las observaciones han sido tres, a saber, la alfabetización mediática, la educación democrática y crítica y la formación de profesorado. Respecto a la alfabetización mediática, se precisa tanto alfabetización audiovisual como digital a la que se añadiría una tercera alfabetización, que podría llamarse virtual o inmersiva. Todas ellas caben bajo la denominación de alfabetización mediática (media literacy, media literacy education). Incidiendo en la educación democrática y crítica, se advierte que los mundos inmersivos son espacios sociales. El sistema avisa cuando hay gritos o palabra malsonantes. Además, hay propuestas a salas íntimas y propuestas de acompañamiento con adultos que merecen ser atendidas y debatidas. SE precisa tanto formación inicial de profesorado como formación permanente.

OBSERVACIONES DE 03/11/2024

Actualizado a 05/01/2025

1. Juegos gratuitos en Meta Quest 3

Con Meta Quest 3 es posible jugar inicialmente durante un tiempo con las pruebas gratuitas que ofrece Meta. Se trata de juegos on-line. Cabe reconocer que en el listado disponible no salen todos los juegos gratuitos existentes para la Meta Quest 3 pero puede ayudar a conocer qué hay en el mercado o iniciarse con las gafas en un primer momento. De los existentes, algunos son frenéticos y pueden llegar a marear. Siguiendo a VPatch (2023) en la Tabla 1 se describen juegos gratuitos disponibles en Meta Quest 3, por nombre del juego, sus características y algunas observaciones respecto a estas y otras cuestiones de interés pedagógico.

Como síntesis cabe destacar, siguiendo la Tabla 1, que en las gafas viene First Encounter, es divertido, hace competir con la gente además de ver la capacidad del visor. En VR Chat lo que allí pasa allí se queda. Con Population One se compete escalando, volando y construyendo a través de juegos multijugador, colaborativos y en línea. Por su parte, Super Hot es un juego de disparos y hay que enfrentarse con enemigos que se compensa con una mecánica muy buena y da la sensación de estar dentro de Matrix, lanzando objetos sin que te maten en muchas salas.

Por su parte, Half + half es multijugador y en Gorilla Tag el jugador adopta el avatar de ese animal y usa sus brazos para moverse. Como advertencia hay que señalar que este juego provoca muchos accidentes caseros porque requiere mucho movimiento y también marear si se avanza muy deprisa.

Respecto a Hiperb Dash cabe reconocer que es muy bueno pero no para jugar inicialmente. Sin embargo, para los inicios es aconsejable **Blaston ya que permite un entretenimiento por parejas** donde hay movimiento, entretenimiento y provocación al contrincante.

En esta línea, Ultimech ofrece un estilo robótico convertido en juego competitivo. En Republic VR se guía un personaje, no es inmersivo como tal, pero pedagógicamente hablando promueve la responsabilidad. Con De Bait! cabe destacar que es un juego de pesca en RV, multijugador y se disfruta mucho si nunca se ha hecho esta actividad. Por último, Cards and Tancards tienen cuatro mazos de cartas interesantes, con criaturas variadas permitiendo jugar con amigos y aceptar la diversidad.

Tabla 1

Juegos gratuitos para Meta Quest 3. Fuente: Adaptado de VPatch (2023), <https://lc.cx/aWnyqD>

Nombre	Características	Observaciones
Population One	RV. Escalar, bolar y construir Solo o por equipos Colaborativo	Frenético No aconsejable para comenzar
Rec Room o VR Chat	RV. Salas variadas Juega mucha gente Son muy populares	Son dos juegos gratuitos Disponibles en la tienda de Meta
First Encounter	RX. Posibilidad de jugar en pareja Basado en alienígenas Muy atractivo Juego arcade Muestra cómo las gafas escanean el espacio físico	Viene con las Quest 3 No marea nada
Roblox	RV. Diversidad de salas Diversidad de controles	No todos son jugables No totalmente viable en RV porque tienen que adaptarse muchas salas todavía Hay controles injugables
ForeVR Cornhole	RV. Deporte (puntería: (favorece la atención) Batallas por equipos Online	
Half+ Half	RV. Multijugador Modos de juego múltiples	Temática poco clara
Gorilla Tag	RV. El jugador es un gorila Movimiento a través de los brazos del gorila Comunidad muy grande Modos de juego variados	Advertencia: No jugar con cosas alrededor porque provoca accidentes caseros
Hyper Dash	RV. Juego por equipos (equipo azul y equipo rojo) Muy frenético Exige movimiento Temática: teletransportación y disparos Puntería (favorece la atención)	Es un clásico de Meta Quest No recomendable al principio
Blaston	RV. Por parejas (jugador contra jugador) Movimiento constante (disparas, esquivas y luchas al mismo tiempo) Se desarrolla a cámara lenta	Ejercita la puntería, exige movimiento de todo el cuerpo
Vegas Infinite - Pokestar	RV. Online Son dos juegos Temática: Juego dentro de un casino simulado. Se gana o pierde dinero virtual (sin dinero)	
Ultimechs	RV. Partidos de uno contra uno o dos contra dos Estilo robótico Juego competitivo	Se golpea una pelota con nuestros brazos robóticos Tiene mucho potencial
Republique VR	RV. Juego de acción: se divide en cinco episodios y el jugador debe guiar a un personaje No es inmersivo en RV	Parece un juego de consola
Bait!	RV. Juego de pesca Ofrece distintos escenarios y gran variedad de peces Solo pero también multijugador Sencillo. Divertido	
Gods of Gravity	RV. Arcade mezclado con estrategia en tiempo real Temática: Conquistar planetas cada vez más rápido y ser mejor que el resto de dioses Pueden jugar hasta 8 jugadores	Tipo juego de móvil donde se conquistan zonas
Cards and Tankards	RV. Juego de cartas por turnos Cuatro mazos Variedad de criaturas (respeto/aceptación a la diversidad) Juego en grupo Exige reflexión	

OBSERVACIONES DE 04/11/2024

Actualizado a 05/01/2025

1. Cómo comenzar con Meta Quest 3: lo primero

Cuando se decide comenzar a utilizar las gafas inicialmente, y por primera vez, hay que darse de alta en Meta, señalando un correo y una contraseña. Además, es conveniente tener el teléfono móvil cerca por el código de transmisión. Una vez hecho, el sistema de las gafas solicita que decidas tu avatar (estilo, color de piel, pelo, ropa y nombre). Muy probablemente, de manera automática, las gafas inicien un escaneo del entorno. Alrededor del usuario se generará un círculo color azul (el guardián) que avisa cuando puedes golpear algo o golpearse a uno mismo.

2. Transmitir desde el PC las experiencias con Meta Quest 3

PRIMERO: Encender las gafas: Desde ellas, con los controladores hay que buscar el menú. El observador verá con sus gafas dos pantallas flotantes virtuales, una con aplicaciones (tipo películas para jugar) y la otra pantalla es un menú (tipo WhastApp) donde se pueden buscar amigos en Facebook entre otras cosas. En la primera pantalla, parte inferior, hay que localizar el icono de cámara.

SEGUNDO: Acceder a <https://oculus.com/casting> , desde aquí hay que Iniciar sesión y poner correo y contraseña (Figura 5). Con las gafas puestas, hay que hacer clic en el icono de cámara (Figura 6).

Figura 5. Para transmitir Meta Quest 3 en el PC, desde el menú que sale en el web hacer clic en “Selecciona transmitir”

Figura 6. Para transmitir Meta Quest 3 en el PC, desde el menú flotante inferior, el receptor hace clic en el icono de cámara

En la Figura 7 se recoge la primera experiencia de realidad mixta. La profesora con las gafas advierte un triple interfaz (A, B y C). En el espacio físico (1 y 2) se observan imágenes virtuales siendo A una pantalla flotante con el espacio virtual del avatar que identifica a la profesora, B una pantalla con un menú de mundos virtuales por descubrir y C una barra de menú virtual. El mundo real se encuentra representado por 1 y 2, siendo 1 el espacio físico de experimentación desde el que la profesora investiga y 2 el ordenador utilizado para transmitir lo que se observa con las gafas.

Figura 7. Experiencia de realidad mixta: Interfaz A, B y C virtual mezclado con espacio físico 1 y 2. Crédito: Amorós, 04/11/2024

En las Figura 7, 8 y en la 9 se advierte el interfaz observado con las gafas donde se mezcla el espacio físico con el virtual, similar a un escritorio. La Figura 8 recoge la experiencia visual, e interactiva, desde un primer plano de visión, entendido este como las imágenes que aparecen en primer lugar (no confundir con el primer plano de cámara en contextos cinematográficos). La Figura 9 amplía el plano visual. Desde esta imagen se observa que la experiencia dispone de dos pantallas flotantes, una barra de utilidades flotante así como un teclado virtual.

Figura 8. Experiencia con el plano de visión 1: tres pantallas flotando en el espacio físico

Figura 9. Experiencia con el plano de la visión ampliado (o plano de visión 2) advirtiendo dos pantallas flotantes, la barra de utilidades y el teclado flotante en el espacio físico

Por su parte, la Figura 10 ofrece un plano visual de la consulta a las instrucciones a la web de Meta. Una vez se accede al interfaz de transmisión de Quest 3 se advierte el menú de contenido existente (Figura 11).

Figura 10. Revisión de las instrucciones utilizando el buscador web

Figura 11. Interfaz de transmisión de Quest 3 desde el PC

Se accede a VR Lab, que permite realizar trabajos para adquirir conocimientos. Y los descarga, como una aplicación. Desde el menú “Aplicaciones” se descarga e instala cualquier aplicación (Figura 12).

Figura 12. Elección de aplicación y descarga

OBSERVACIONES DE 16/11/2024

Revisado el 06/01/2025

1. Canales para principiantes en el uso de XR

A continuación, se ofrecen algunas nociones iniciales para el uso de gafas de XR tomando los canales VrPatch, NEXT Manu, Distrito XR y Xataka. Todas las aportaciones se han realizado durante el año 2024.

➔ VrPatch, 13 de junio de 2024

Título: MUCHO CUIDADO al COMPRAR unas META QUEST 3

Dirigido a los nuevos usuarios

https://www.youtube.com/watch?v=XJsRMUvqD3s&ab_channel=VrPatch

Duración 9:28 minutos

➔ NEXT Manu, 17 de octubre de 2024

Título: Meta Quest 3s review, 5 cosas MUCHO MEJORES que las Quest 2

https://www.youtube.com/watch?v=8BSNjG3svdg&ab_channel=NEXTManu

Duración 8:46 minutos

➔ Distrito XR, 23 de octubre de 2024

Título: 21Juegos VR Gratis para Meta Quest 3 y Meta Quest 3S

Además de batallas, incluye deporte, relajación y entrenamiento psicomotricidad fina (handtrack), contrucciones, creatividad, colaboración y cohesión social, relación social, aprender sobre ritmos y crear música, y creación de estructuras del tipo Fortnite.

https://www.youtube.com/watch?v=8BuByQG3whc&ab_channel=DistritoXR

Duración 10:37 minutos

➔ Xataka, por Samuel Oliver, 7 de enero de 2024

Título: Las MEJORES 17 APPS para VR GRATIS

Ocio, fitness o productividad. Estas aplicaciones van más allá del juego. En este caso deporte, turismo, bienestar (relajación, energía), mente y su productividad, creatividad creando una casa propia colaborativamente, escultura 3D, creación de modelos y creación e aplicaciones propias, Zoe permite interactuar y acción reacción como características iniciales para la programación, inicio al paquete de Office y ocio y tiempo libre (un recorrido por el mundo desde un mapa para viajar sólo o acompañado, TV y experiencia de “big screen” y cómico (aunque esta última en inglés y es muy escasa).

https://www.youtube.com/watch?v=zl7Nke1A_M&t=4s&ab_channel=Xataka

Duración 8:29 minutos

2. Efectos no deseados de la RX y técnicas para evitarlos

Las Meta Quest 3 marea y puede generar desequilibrio y náuseas por el movimiento (cinetosis), hasta el punto de provocar un desgaste de energía y cansancio. La cinetosis sucede ante los conflictos entre sistemas sensoriales y una sensación de “movernos sin movernos” (VR Experiences, 2021, 6m57s). En este sentido, LaValle (2020) atiende a la percepción visual desde la geometría, la óptica, la psicología de la visión, la percepción, la representación, el movimiento real y virtual y el espacio (tracking), la interacción y el audio.

VR Experiences (2021, 3m40s) incidiendo en ellos efectos no deseados que acompañan a la RV aporta técnicas para evitarlas:

- ➔ No tomar el control de la vista de cámara, evitando movimientos bruscos, desenfoces o zoom que modifiquen el campo de visión
- ➔ Evitar luces fuertes o efectos estereoscópicos
- ➔ Movimientos graduales hacia delante y hacia atrás y laterales. La rotación libre es la más perjudicial
- ➔ Evitar subir y bajar escaleras eliminado el riesgo de equilibrio, mejor elevadores o rampas

- ➔ Tasa de fotogramas por segundos controlada, aconsejándose la graduación individualizada
- ➔ Puede reducirse el campo de visión mientras el usuario se mueve a través del efecto túnel o viñeta

Atendiendo a la hiperconexión en menores y la pornografía el debate está presente en los límites que hasta la fecha deben ponerse en aras de la libertad de expresión. Por el momento, en España, el *pajaporte* resulta una medida de restricción para consumir pornografía en realidad virtual que ahonda sus raíces en el uso libre de contenidos digitales (Distrito XR, 2024, 23min54seg). Por último, conviene recordar dos cosas de partida: (a) no hay que introducir los mandos dentro de las gafas porque la gafa detectará que es la cabeza y se encenderá gastando la batería y (b) Nunca dejar las gafas dando el sol directamente a las lentes.

OBSERVACIONES DE 01/12/2024 a 31/12/2024

Revisado del 06 al 07/01/2025

1. Necesidades detectadas tras EDUTEC 2025

Tras una nueva visita a REFODIGE y la celebración del Congreso EDUTEC 2024, celebrado el 20 al 22 de noviembre, se advierte de que hay contenido nuevo y que hay que sistematizar la transmisión de los materiales a terceros.

Siguiendo la Figura 12, el proyecto REFODIGE ha listado nuevos materiales. Vinculados a realidad aumentada, se incluyen los terremotos como riesgo de desastres. Respecto a la realidad virtual, se mantiene el Laboratorio de Física y se añaden el Bosquecito, la entrada al Intec (Simulación AH), el recorrido virtual por la sala médica (RCP) y por la Biblioteca. Además se incluye en el menú los esbozos fabulosos (sketchfab) que incluyen modelos y simulaciones.

Figura 12. Recursos a 01/12/2024
<https://refodige.intec.edu.do/>

2. Especificaciones de transmisión Meta Quest 3 – PC aplicadas: Jugando con Blaston

PASO 1: Encender las gafas: Desde las gafas, con los mandos buscamos el menú salen dos pantallas una con aplicaciones (tipo películas para jugar) y la otra pantalla es un menú similar al de WhatsApp donde se pueden buscar amigos en Facebook por ejemplo.

PASO 2: Desde <https://oculus.com/casting> se inicia sesión, se coloca el correo y contraseña. Desde aquí se recibe un código de verificación a la cuenta de correo que se ha introducido, que es la del usuario de las gafas Meta Quest 3. Dentro del espacio virtual provocado por las gafas, se hace clic en la cámara (parte inferior del menú de utilidades flotante), clic en transmitir y clic en siguiente. Si salen más permisos hay que aceptarlos.

Una vez introducido el código de verificación en la web seguiremos las instrucciones descritas arriba en las Meta Quest 3 y seleccionaremos el PC al que queremos transmitir la imagen (Figura 13).

Figura 13. Interfaz de la Meta Quest 3 para acceder a vista compartida

Para comenzar, el juego exige parejas lo que ayuda a eliminar incertidumbres (Figura 14) y favorece la colaboración. En este caso Blaston ejercita la puntería. Además implica ejercicio físico, al exigir movimiento de todo el cuerpo constante. El juego se desarrolla a cámara lenta por lo que se evitan mareos.

Figura 14. Interfaz de Blaston (31 de diciembre de 2024). Fuente: Transmisión desde PC

PASO 3: Si el jugador se sale sin querer hay que volver a hacer clic en <https://oculus.com/casting>.

El jugador debe hacer clic en el botón de Meta de su mando. Oculus Rift lleva auriculares de gran calidad, sin embargo, Meta Quest 3 lleva el audio incorporado. En este punto suceden dos cosas:

(a) El audio se escucha fuera de las gafas, lo que implica que le resto de personas escuchan de fondo lo que el usuario escucha en alta calidad.

(b) En caso de ver cine, o solicitar efecto túnel, las gafas piden que el observador deje las luces de la habitación encendidas. Ambas cuestiones son interesantes ya que la inmersión se produce desde un entorno real no inmersivo. La ausencia de oscuridad y el sonido de fondo externo al usuario incluyen al observador (adultos y otros compañeros).

El juego con Blaston destacada por la posibilidad que ofrece de intercatuar con el contrincante y la puntería aconsejable para estimular y mantener la atención. Como se ha mencionado en un párrafo anterior, se requiere ejercicio físico ante los movimientos constantes necesarios para esquivar el ataque. También exige pericia y reflejos al tiempo que el uso confortable de los controladores.

3. Descripciones

Para favorecer el acceso a los contenidos se introducen los enlaces dentro del blog del grupo de investigación TEEL (Figura 15). De los tres contenidos aportados se atiende a dos de ellos, que son “Las calles de Sevilla” desde el proyecto MEREVIA, y “Recursos en RA, en RV y sketchfab” del proyecto REFODIGE. En la Figura 15 se recoge el interfaz del post que introduce los contenidos de realidad extendida (RX).

Figura 15. Blog del grupo de investigación TEEL. Fuente: <https://lc.cx/2LPmlD>

3.1. Descripción: Científicas en el callejero de Sevilla - Proyecto MEREVIA (España)

<https://innova01.us.es/cientificasid/>

- ➔ Vista desde PC, sin Meta Quest 3. Existe realidad mixta en la medida en que el sistema da opción a utilizar o no las gafas desde las gafas y, una vez con las gafas es posible parcialmente mantener el contexto real del virtual.

- ➔ Opciones interactivas (icono Ojo): sale una ventana emergente donde, a través de inteligencia artificial, se reconstruye a la mujer cuya calle lleva su nombre y ella explica su trayectoria profesional. El discurso es breve, comprensible y claro. Si se quiere ir al menú hay que mirar hacia abajo pero, con todo, tampoco obedece al momento.
- ➔ Sonido: De voz adecuado, claro y breve. La música es neutra, no cansa.
- ➔ Movimiento: Disgusta no poderse mover por la calle. Si lo importante es el nombre de la calle no hace falta meterse en la calle y salir y entrar en el menú. Resulta monótono y aburrido no poder moverte por las calles o girar 360 grados por lo menos.
- ➔ Calidad de la imagen: Vista inicial de alta calidad, atractiva con las gafas. La fotografía ocupa toda la pantalla (efecto túnel). La experiencia da la sensación de estar dentro del parque. El menú de esta página funciona muy bien ampliando las posibilidades de elección.

- ➔ Tiempo de la experiencia: adecuado. Cuando se trata de experimentar por primera vez con XR se recomienda un solo acceso (una calle) por sesión. Las opciones interactivas son reducidas pudiendo aburrir en caso de repetir la experiencia con otra calle.

Se advierten dificultades en la interactividad, y al funcionar resulta muy monótona porque la estructura es similar en todas las calles. A su favor, se advierte que esta estructura, por otro lado, sí puede facilitar el seguimiento del trayecto cuando se trata de experiencias iniciales.

También cuesta la carga, siendo aburrida la espera, aunque esto depende de la cantidad de megas contratados. Con 500 Mg en el espacio físico la carga es adecuada, con 200 MG habrá lentitud llegando a cansar.

- ➔ Opciones de menú: Difícil. Para encontrarlo hay que mirar hacia abajo y una vez identificado no siempre hay una estabilidad en la acción dando la sensación de “ir detrás del menú para que haga caso al usuario”.

- ➔ Flujo de datos para la visualización: repetitivo y lento. Una vez se vuelve al inicio se repite el intervalo de acción. La carga de la imagen generada con IA vuelve a ser lenta cuando se trabaja en un espacio de conexión de 200 MG. Con 500MG la carga es adecuada.

Aunque el usuario pueda observar hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo, la carga sigue siendo lenta y acaba abandonando el espacio.

- ➔ Multimedia: La resolución de la imagen, colores y movimiento de las ventanas emergentes son de alta calidad, el audio de las mujeres es adecuado, legible, breve, mantiene la atención y motiva.

Lo mejor que tiene el espacio es la vitalidad de la IA, la fotografía hablando, su calidad, sus palabras hacen estos segundos destacados. Mientras se escucha, el usuario puede ver lo que hay alrededor. Con todo, es la persona hablante en IA la que destaca y resulta un potencial de la aplicación.

- ➔ Opciones interactivas (botón redondo, icono de persona): Si se hace clic saldrá la protagonista de la calle. El icono ojo señala que si haces clic la imagen desaparecerá.

3.2. Recursos para la enseñanza de las Ciencias - Proyecto REFODIGE (República Dominicana)

<https://refodige.intec.edu.do/>

Fotografía superior: Interfaz desde la web. Fotografía inferior: interfaz desde la RX en el hogar para los contenidos de REFODIGE

Contenido visual 3D en movimiento con Sketchfab. Átomo de Litio, molécula de Dióxido de Carbono (CO₂) y Huracán 3D. Fuente: REFODIGE (<https://sketchfab.com/refodige>)

Trabajando con el átomo de Litio desde la pantalla flotante

- ➔ Multimedia en RX: Inmersión con el átomo de Litio. La amplitud y calidad de los elementos es sobresaliente en color y movimiento. La interactividad con el átomo a través de los controladores es divertida al tiempo que permite reflexionar acerca de lo que se está viendo. En espacio inmersivo genera tranquilidad y sensación de amplitud en el espacio.

Cambio de elemento, tomando la molécula de Dióxido de Carbono desde el interfaz web en pantalla flotante (mantenimiento espacio físico -espacio virtual)

En la figura siguiente se ofrece una secuencia visual del contenido con el Sketchfab Huracán 3D. De la experiencia se advierten las siguientes observaciones:

- ➔ Interactividad: Movimientos lentos que, mediante los controladores, favorecen la rotación de la Tierra mientras se observa el avance del huracán. Con pericia es posible colocarse junto debajo del huracán y observar como se desvuelve hasta llegar a la Tierra.

- Duración de la sesión: Entre 5-8 minutos de experiencia para, posteriormente, iniciar reflexiones y comentarios acerca del fenómeno.

Secuencia visual con el Sketchfab Huracán 3D

En la secuencia siguiente se observa la molécula de dióxido de carbono (CO_2) dentro del hogar mediante pantalla flotante. El acceso se lleva a cabo por el navegador. En la parte inferior se dispone de elementos interactivos, como por ejemplo la rotación de la molécula o el cambio de color (a blanco y negro por ejemplo). Respecto a la experiencia inmersiva cabe destacar:

- Multimedia: calidad del movimiento dirigido por los controladores, tamaño de la molécula adaptado a cada persona, espacio tridimensional con sensación de amplitud y relajante.

A continuación, se describen las observaciones de los contenidos vinculados a RV que dispone INTEC.

- ➔ Aprendizaje por observación: Los paseos por el INTEC permiten identificar la organización de un centro de investigación en relación con sus espacios y prácticas, biblioteca y entorno exterior.
- ➔ Multimedia: se combina la imagen en movimiento con la fotografía y la información emergente dentro del espacio visitado.
- ➔ Interactividad: Se incluyen botones de información emergente (i)

Respecto al Laboratorio de Física, la imagen de 360 grados del laboratorio favorecen la localización mental de dónde se está. Las prácticas incluyen vídeos de distintas partes del osciloscopio, si bien no ha sido posible visualizar los vídeos. Entre las características, cabe destacar:

- ➔ Aprendizaje por observación: Se atiende a aparatos de difícil adquisición por su precio y la alta calidad de la imagen favorece conocerlos.
- ➔ Multimedia: La experiencia incluye imagen estática de 360 grados, pantalla flotante con elementos virtuales aclaratorios
- ➔ Duración de la secuencia: la experiencia está abierta a los tiempos, probablemente entre 5 a 10 minutos podría ser suficiente en situaciones de normalidad.
- ➔ Oralidad: generalmente ausente, lo que facilita la interculturalidad

Entrando y subiendo al laboratorio y presentación de la Práctica

Debe comprobarse el fallo técnico vinculado al uso del vídeo cuya evidencia queda recogida por el sistema, como se observa en la imagen siguiente.

- ➔ **Contenidos pedagógicos:** además del propiamente curricular respecto al contenido de la materia, en formación de profesorado la aplicación favorece el conocimiento de la organización del espacios docente. El sistema facilita comprender qué es un laboratorio, qué medios y materiales básicos debe

tener, cómo atender a la seguridad y difundirla y/o cómo son y cómo se denominan dichos elementos.

Secuencia visual atendiendo al video explicativo.
Error técnico identificado por el sistema

El Laboratorio de Física como espacio de organización escolar

3.3. Descripción: El Huerto - ProyectoAMDRYC4 (Unión Europea)

<https://lifeamdryc4.eu/multimedia/#app>

Interfaz web de El Huerto (Proyecto Life-AMDRYC4)

Fuente: <https://lifeamdryc4.eu/multimedia/#app>

La aplicación es muy atractiva y la temática resulta especialmente relevante por el ajuste a los ODS en varios de sus objetivos entre los que cabría destacar los ODS 2, 6, 11, 13 y 15. De la aplicación en RV cabe destacar:

- ➔ Interactividad: Menú disponible, botones muy visuales y feed-back constante.
- ➔ Imagen: alta calidad
- ➔ Sonido: alta calidad
- ➔ Contenidos pedagógicos: gamificado advirtiendo retos y logros vinculados a la agricultura en casa
- ➔ Objetivos pedagógicos: bien definidos y claros
- ➔ Recursos digitales: En la página web se dispone de un amplio repertorio de materiales digitales como documentos en PDF e infografías.

La aplicación se ofrece en varios idiomas e indica los créditos del material dentro de ella. Se han encontrado dificultades en la salida del recurso y en la carga al inicio, por lo que sería recomendable señalar los requisitos técnicos de acceso para una experiencia satisfactoria con gafas de RX. A continuación, se recogen imágenes tomadas de tres videos cortos grabados durante la navegación.

Para conocer la experiencia con El Huerto puede recurrirse a los siguientes vídeos <https://lc.cx/jnMxgv> navegando por el ejercicio (duración 0:31 segundos) y <https://lc.cx/PCC0q2> para el conocimiento de los objetivos y bases del juego.

REFLEXIONES FINALES DE 15/12/2024 a 05/01/2025

Revisado del 06 al 07/01/2025

1. Bases y prototipo para la evaluación del metaverso en contextos socio-educativos

Por la naturaleza de la realidad mixta, los planteamientos para afrontar la evaluación de la RX se posicionan en la evaluación de hipermedia.³ Los fundamentos de la evaluación de hipermedia en la enseñanza fueron expuestos en un trabajo anterior (Amorós, 2004).

En este punto, se considera viable atender a las bases de finales del siglo XX e inicios del XXI en la línea en que lo justifica el trabajo de Bennett y Davier al incluir en 2017 el trabajo de Samuel Ball (2017) sobre la evaluación de programas educativos presentado en 1979 por el Servicio de Evaluación Educativa (Educational Testing Service, ETS) de los Estados Unidos.

En particular se atiende a la evaluación del programa infantil Barrio Sésamo (Ball, 1979). La contribución de Ball subraya una evaluación de programas educativos bajo siete consideraciones:

- (a) hacer explícitas las metas
- (b) atender a la medición del impacto de los programas desarrollando instrumentos especiales y medidas múltiples
- (c) trabajar sobre el terreno estableciendo una buena relación con la comunidad e implicando al personal del programa
- (d) analizar datos estableciendo nuevas rutas claras y adaptando las tareas
- (e) interpretar resultados manteniendo procesos abiertos y seleccionando evidencias apropiadas.

Las consideraciones de Ball resultan hoy lo suficientemente flexibles como para acoger la evaluación del metaverso en tanto que hipermedia. En la línea de la investigación evaluativa, la posición tomada se enmarca en la línea de la evaluación de medios y materiales.

³ Isidro Moreno, fundador del grupo de investigación Museum I+D+C (Museo: Investigación+Desarrollo+Creación) establece una diferencia entre narrativa hipermedia y transmedia. En la primera, asume el uso de diferentes medios entre los que reconoce la superposición de imagen real y virtual en la línea de la realidad aumentada. Desde aquí aborda el término de imágenes extraterritoriales, en la que convergen imágenes digitales y analógicas asumiendo un espectro de imágenes que incluyan a todos los sentidos y no exclusivamente en las audiovisuales. A tenor de la realidad aumentada se utilizan imágenes extraterritoriales fusionando realidad y virtualidad, dentro del terreno de la narrativa hipermedia.

1.1. Bases teórico-pedagógicas de evaluación del metaverso orientada al rendimiento estudiantil

El planteamiento de la evaluación de las experiencias XR orientadas al rendimiento estudiantil incide en el proceso de la evaluación de medios en sí mismo. Para ello,

Figura 1. Bases teórico-pedagógicas de la evaluación de XR para contextos socio-educativos. Evaluación de medios y materiales como proceso. Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Bases teórico-pedagógicas de la evaluación de XR para contextos socio-educativos. Evaluación de medios y materiales como adquisición de información y valoración desde la investigación evaluativa. Fuente: Elaboración propia

se han asumido cuatro características de partida incidiendo en contextos de enseñanza-aprendizaje. Por un lado, ha de considerarse que la evaluación de XR implica un proceso que, en segundo lugar, supone la adquisición de información asumiendo la valoración desde la investigación evaluativa (Amorós, 2004, Figura 1 y 2). Para ello, ciertas nociones de creación de contenidos digitales para la enseñanza acercan la evaluación bajo el rol de diseñador. Un ejemplo de nociones de diseño de materiales digitales queda recogido en Amorós (2002a, 2002b).

1.2. Prototipo de evaluación del metaverso orientada al rendimiento estudiantil

Inciendo en las bases anteriores se genera el Modelo de Evaluación de Entornos de Telenseñanza (acrónimo MEET) que permite atender al entorno hipermedia de la XR bajo contextos socio-educativos orientados al aprendizaje. Los trabajos que evidencian las posibilidades que aporta este modelo quedan recogidas en Amorós (2017, 2015 y 2013), Amorós y Díaz (2011) y Zamarro y Amorós (2011). En la Figura 3 se sintetiza el prototipo a seguir en la línea del MEET.

Inciendo en el contexto socioeducativo mediado por XR y asumiendo el entorno curricular en el que se encuentra el medio, el prototipo asume las dimensiones contextuales propias de las organizaciones educativas descritas en González González (2009, pp. 25-40). Por lo que el MEET asume las interacciones propias del entorno formativo en tanto que organización educativa asumiendo sus dimensiones estructurales, relacionales, culturales y procesuales dentro de la complejidad curricular que supone el proceso de enseñanza-aprendizaje expuesto por González González (2009).

Figura 3. Prototipo de evaluación del rendimiento estudiantil considerando contextos XR. Fuente: Adaptado de Amorós (2013, 2015, 2017), Amorós y Díaz (2011) y Zamarro y Amorós (2011)

Figura 4. Prototipo de evaluación del rendimiento estudiantil considerando contextos XR dentro de organizaciones educativas. Fuente: Adaptado de Amorós (2013, 2015, 2017), Amorós y Díaz (2011), González González (2009), Zamarro y Amorós (2011)

2. Evaluación del metaverso. Hacia el rendimiento estudiantil desde el liderazgo pedagógico

El hecho de abordar el liderazgo pedagógico ni es sencillo conceptualmente, ni tampoco en su práctica (Domínguez, 2022, p. 2; Lithwood et al., 2004, p. 20; Vázquez, 2013, p. 90). Lo mismo sucede cuando el liderazgo asume nuevos medios desde la evaluación orientada al rendimiento estudiantil. La complejidad, entre otros estudios, se advierte en el estudio de LaValle (2020) que, desde la evaluación de los sistemas de realidad virtual y sus experiencias, incide en la formación perceptiva, aporta consejos para desarrolladores y atiende al confort. En última instancia, el concepto de liderazgo cuenta con una gran cantidad de definiciones a las que tampoco ayudó, en las investigaciones pedagógicas de los años setenta en España, el hecho de que el término evidenciara una tradición de corte empresarial (Domínguez, 2022, p. 2).

En este punto, cabe reconocer que el análisis del liderazgo pedagógico precisa de una perspectiva histórica y que, si bien esta dimensión ha quedado estudiada en otros estudios, conviene asumir ahora su importancia para generar reflexiones fecundas respecto a la disrupción que implica la RX en las aulas. En nuestros días, de acuerdo con Bolívar (2019, p. 9), la dirección escolar, y por extensión, la dirección de centros educativos o socioeducativos, juega un papel protagonista cuando se advierte que dicho contexto pedagógicamente funciona bien. La

importancia de esta temática es marcadamente relevante en los tiempos que corren. Cuando se habla de liderazgo pedagógico se habla también de cultura pedagógica, de capital social, de comunidades de aprendizaje y de liderazgo compartido. Todas estas nociones se necesitan en un momento que parece perder cuál es el objetivo de la educación. Por ejemplo, incidiendo en la educación obligatoria, la OCDE, a través del PIAAC evidencia que España se encuentra en el nivel más bajo de las competencias clave en los tres dominios cognitivos del estudio, a saber, la lectura, matemáticas y resolución adaptativa de problemas. Esta tercera todavía empeora cuando se trata de jóvenes entre los 16 y los 24 años, quedando muy por debajo de Francia, Holanda o Alemania por citar algunos (OCDE, 2024).

La decisión entre ser bueno en Matemáticas o Lengua y ser una buena persona se lleva a debate generando tensiones políticas y pedagógicas de difícil solución. Si bien los nuevos medios no deben ser considerados como una panacea en sí mismos, hoy, más que nunca, la mirada del director o directora que desarrolle liderazgo pedagógico debe enfocarse en educar buenas personas en sociedad, objetivo de la educación que, como señala Fullan (2023, min. 45:29-47:20), se ha secuestrado. En este punto, las nuevas tecnologías devienen en elementos de apoyo, de mediación que merecen ser atendidos desde el estamento más alto del centro donde se integren, a saber, la dirección. En parte, resulta una tarea difícil a tenor de los Informes TALIS (González Sánchez, 2020; MEFP, 2019) que esclarecen, entre otras cosas que:

1. Los directores en España dedican aproximadamente el 30% de su tiempo a tareas administrativas, lo que es mayor en comparación con otros países de la OCDE, donde se observa un mayor interés en liderazgo pedagógico. Esto presenta una sobrecarga administrativa.
2. La participación de los directores en España en programas de desarrollo profesional es alta, sin embargo, tienen falta de tiempo y mucha carga administrativa. En comparación, otros países de la OCDE, han implementado estrategias de desarrollo continuo más flexibles y personalizadas.
3. En España, la colaboración docente y la autonomía en selección de personal son limitadas en centros públicos, en contraste con otros países. Esta autonomía en España se concentra en centros privados, especialmente en Cantabria y Madrid. Por ello, se ve una clara desigualdad que afecta a la rendición de cuentas.

Desde aquí, se precisa poner la mirada en el impacto que genera el liderazgo pedagógico en las organizaciones educativas. Pero además, éste conviene enfocarse hacia la dirección escolar reconociendo acciones humanas vinculadas al pensar, hacer y sentir que, también en el uso de sistemas tecnológicos precisan de una textura (Fullan, 2019) para hacer a los conductores/directores promotores en colaboración (Fullan y Quin, 2023) del buen rendimiento estudiantil tomando

como apoyo entornos nuevos y estimulantes como pueden ser los propios de la XR. Las características de las experiencias de XR y las observaciones recogidas apuntan directamente a la función directiva desde la noción de liderazgo distribuido en aras de la mejora para el cambio orientado a la innovación.

En la línea de una dirección con capacidad de liderazgo pedagógico resulta más productivo centrarse en las prácticas de liderazgo que hacerlo en tipos o modelos (Bolívar, 2019, pp. 182-184, 192). Tomando como centro estas prácticas se destaca el liderazgo transformacional en aras del liderazgo distribuido. Con todo, las prácticas de liderazgo son productivas en su contexto, no en general, si bien centrarse en ellas implica identificar su impacto interpretado de la manera siguiente:

→ liderazgo transformacional: provee estímulo para la innovación y el cambio ante unos valores y metas buscando ser compartidas. Se construye confianza y respeto porque motiva a los seguidores

→ liderazgo pedagógico: opuesto al transaccional, el liderazgo se pone al servicio de la mejora educativa del centro en general y del aprendizaje del alumnado en particular. Estrictamente gestiona el currículum y, ampliamente, desarrolla una cultura favorable a un clima de aprendizaje

→ liderazgo distribuido: faceta del transformacional, la acción de los docentes es concertada y en colaboración con múltiples interacciones, espacios y tiempos. Se innova e intercambian buenas prácticas (BBPP) al servicio del éxito del alumnado

AGRADECIMIENTOS

A Jeanette Chaljub-Hasbun, INTEC-Instituto Tecnológico de Santo Domingo (República Dominicana), Carmen Pérez Sirvent, Facultad de Química de la Universidad de Murcia y Manuel Hernández Pérez (Universidad de Salford, UK).

REFERENCIAS

- Acevedo, J. (2022). Una introducción al metaverso: conceptualización y alcance de un nuevo universo online. *adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación*, 24, 41-56. <https://doi.org/gr6s4x>
- Aguirre-Herráez, R. G., García-Herrera, D. G., Guevara-Vizcaíno, C. F. y Erazo-Álvarez, J. C. (2020). Realidad aumentada y educación en el Ecuador. *Koinonía*, 5(5), 415-438. <https://doi.org/10.35381/r.k.v5i5.1052>
- Akçayır, M.; Akçayır, O.; Pektaş, H. y Ocak, M. (2016). Augmented reality in science laboratories: the effects of augmented reality on university students' laboratory

- skills and attitudes toward science laboratories. *Computers in Human Behavior*, 57, 334-342. <https://doi.org/f795v9>
- Amorós, L. (2002a). Creación de materiales en soporte electrónico I. En M. P. Prendes (Dir.), *Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza superior: Diseño y creación de materiales para la telenseñanza*. ICEUniversidad de Murcia. [CD-Rom]. Pp. 1-25. <https://lc.cx/cJV2w6>
- Amorós, L. (2002b). Creación de materiales en soporte electrónico II. En M. P. Prendes (Dir.), *Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza superior: Diseño y creación de materiales para la telenseñanza*. ICEUniversidad de Murcia. [CD-Rom]. Pp. 1-56. <https://lc.cx/cJV2w6>
- Amorós, L. (2004). Evaluación de hipermedia en la enseñanza. Tesis doctoral. Inédita. <https://lc.cx/1rfCmO>
- Amorós, L. (2013). *Nuevas Tecnologías para la calidad y equidad de la educación: Formación de profesores y evaluación. Formación de profesores y evaluación*. EAE.
- Amorós, L. (2015). New Technologies On the Street. CINEMATIC. *IJTL. International Journal of Transmedia Literacy*, 1, 197-208. <https://doi.org/qkr7>
- Amorós, L. (2017). *Educador en medio abierto con TIC. Resultados del proyecto CINEMATIC*. EAE.
- Amorós, L. y Díaz, M. D. (2011). *Del bingo al Facebook y tiro porque me toca. Evaluación de medios en animación*. Dykinson.
- Ball, S. (2017) [1979]. Evaluating Educational Programs. En R. E. Bennett, and Matthias von Davier (eds.), *Advancing Human Assessment. The Methodological, Psychological and Policy Contributions of ETS* (pp.341-362). Springer. <https://doi.org/nzvg>
- Blascovich, J. & Bailenson, J. (2011). *Infinite Reality: Avatars, Eternal Life, New Worlds, and the Dawn of the Virtual Revolution*; Harper Collins. <https://lc.cx/dK1kod>
- Bennett, R. E., and Davier, M. von (Eds.). (2017). *Advancing Human Assessment. The Methodological, Psychological and Policy Contributions of ETS*. Springer. <https://doi.org/nwmd>
- Bolívar, A. (2019b). *La dirección escolar con capacidad de liderazgo pedagógico*. La Muralla.
- Blog de Meta Quest. (19 de diciembre, 2022). Stracking the Optical Deck: Infinitive Display+ a Primer on Measuring Visual Quality in VR. https://lc.cx/kdCu_a
- Cabero, J. (Coord). (2023). *Buenas prácticas de e-Learning XXIII*. [n.l.]: Ancypel. https://lc.cx/aAU2_v
- Cabero-Almenara, J., Barroso-Osuna, J. y Obrador, M. (2017). Realidad aumentada aplicada a la enseñanza de la medicina. *Educación Médica*, 18(3), 203-208. <https://doi.org/g5dhrf>
- Castelló-Mayo, E. (2023). CloudClass: comunicación audiovirtual y futuro del aprendizaje [CloudClass: audiovirtual communication and the future of learning]. *Infonomy*, 1, e23005. <https://doi.org/10.3145/infonomy.23.005>
- Cesmeli, A. (2023). The Metaverse: A Brave New “World”. *Journal of AI*. 7(1), 32-51.
- Chaljub-Hasbún, Jeanette, Amorós-Poveda, L. y Vega, J. (2024). El metaverso: un ejemplo de implementación docente en la República Dominicana. En J. Cabero-Almenara, A. Palacios-Rodríguez, M. Montenegro-Rueda y J. Fernández Cerero, Tecnología Educativa para una Sociedad Multimodal. Libro de actas EDUTEC '24 (pp. 271-275). EDUTEC - Universidad de Sevilla. <https://lc.cx/7DSwDw>
- Distrito XR. (10 de julio de 2024). EL PAJAPORTE y cómo afecta al Porno en Realidad Virtual. [Video]. YouTube. <https://lc.cx/dlovj1>
- Domínguez, J. A. (2022). Liderazgo educativo y/o pedagógico. Una revisión. *Revista Educativa Hekademos*, 31, 1-13. Recuperado de <https://lc.cx/wCyrea>
- Fullan, M. (2019). *El Matiz. Porqué unos líderes triunfan y otros fracasan*. Morata.

- Fullan, M. (Ponente). (2023). Los impulsores: Transformar el aprendizaje para un futuro mejor [Conferencia]. Facultad de Educación - Universidad de Murcia. Recuperado de <https://tv.um.es/video?id=148233>
- Fullan, M. y Quinn, I. (2023). *The Drivers: Transforming Learning for Students, Schools, and Systems*. Corwin.
- González González, M.T., (2009a) [2003]. Las organizaciones escolares: dimensiones y características. En M. T. González González (Coord.), *Organización y Gestión de Centros Escolares. Dimensiones y Procesos* (pp. 25-40). Pearson Educación. <https://lc.cx/6-0B4A>
- Joo-Nagata, J., Martínez Abad, F., García-Bermejo Giner, J., & García-Peñalvo, F. J. (2017). Augmented reality and pedestrian navigation through its implementation in m-learning and e-learning: Evaluation of an educational program in Chile. *Computers & Education*, 111, 1-17. <https://doi.org/gbhg86>
- Kuhn, T. S. (2004) [1962]. La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica. https://lc.cx/_O4Q9M
- LaValle, S. M. (2020). *Virtual Reality*. Cambridge University Press. <https://acortar.link/Vi6uH5>
- Leithwood, K., Seashore, K., Anderson, S., and Wahlstrom, K. (2004). How Leadership Influences Student Learning. Center for Applied Research and Educational Improvement – University of Minnesota. <https://doi.org/nqd5>
- Merchán, M. J., López-Sánchez, J. A. y Murillo-Zamorano, L. R. (2022). Teoría de flujo y gamificación con realidad aumentada en Educación Superior. *Edunovatic 2022. Conference Proceedings: 7th Virtual International Conference on Education, Innovation and ICT* (pp. 86-87). <https://lc.cx/UxrVx3>
- Moreno, I. (2012). *Narrativa Hipermedia y Transmedia*. En V. Perales (coord.), *Creatividad y discursos hipermedia* (pp. 21-40). Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia. <https://doi.org/10.6018/editum.114>
- Mystakidis, S. (2022). Metaverse. *Encyclopedia*, 2(1), 486-497. <https://doi.org/hsfw>
- OECD. (2024), Do Adults Have the Skills They Need to Thrive in a Changing World?: Survey of Adult Skills 2023, OECD Skills Studies, OECD Publishing. <https://doi.org/nwz6>.
- Rauschnabel, P. A., Felix, R., Hinsch, C., Shahab, H. and Alt, F. (2022). What is XR? Towards a Framework for Augmented and Virtual Reality. *Computers in Human Behavior*, 133, 107289. DOI: 10.1016/j.chb.2022.107289
- Vázquez, R. (2013). *La dirección de Centros: Gestión, ética y política*. Morata.
- VR Experiences. (22 de enero de 2021). *Efectos no deseados de la VR*. [Video]. YouTube. <https://lc.cx/wpATqN>
- VrPatch. (15 de octubre de 2023). Casi TODOS los JUEGOS GRATIS que hay en META QUEST 3. [Video]. YouTube. <https://lc.cx/aWnyqD>
- Zamarro, J. M. y Amorós, L. (Coords.). (2011). *Las nuevas tecnologías en la enseñanza de las ciencias*. MAD-Eduforma.

ANNEX 7

MPTL 2025. Abstract. MX reality content for Physics Teaching. Descriptive analysis

23/03/2025

Authors:

Cabero-Almenara, J., Universidad de Sevilla, Spain
 Chaljub-Hasbún, J., Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Dominican Republic
 Amorós-Poveda, L., Universidad Internacional de La Rioja, Spain, [clicking on "Speaker"](#)

Contribution type: Distance oral presentation

Comments: -

Track 4. *The Role of Multimedia in Mixed Reality Physics Labs.* Looks at integrating multimedia content in MR labs to enrich experimental learning, combining real and virtual elements.

Mixed reality content for physics teaching. Descriptive análisis

In the wake of the seminal contributions of Rauschnabel et al. (2022), the term "extended reality" (XR) has emerged to denote any novel reality in which two distinct realities are distinguished, namely augmented reality (AR) and virtual reality (VR). The AR can be defined as the combination of digital information with the real world, presented in real time. Conversely, the VR pertains to an artificially constructed, immersive reality.

REFODIGE is an acronym for 'Design, production and evaluation of extended reality programmes for training in Climate Change and Integrated Disaster Risk Management' (Chaljub-Hasbún et al., 2024). The work, conducted through the Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), aims to systematically describe three digital resources that constitute an RX space oriented to secondary education students. The descriptive method employed encompasses the narrative literature review, the field diary, and the CEMUD questionnaire (Martínez et al., 2002; Rodríguez et al., 2009; Zamarro and Amorós, 2011), culminating in a preliminary Monitoring Report. The technology employed involves the use of the Ricoh® Theta® SC2 camera, high-resolution panoramas, the KRANO® application, through frames (<https://krpano.com>), the use of XML language, web pages, mobile devices or through virtual reality glasses. The observations are made using a desktop computer, a mobile phone and the Meta Quest 3.

In conclusion, the text draws attention to the importance of considering both software and hardware, emphasising the educational context as a complex environment. With regard to digital content, the Physics Laboratory (oscilloscope and wave generator) is addressed at <https://refodige.intec.edu.do/recursos/labfisica/>, 'Integrated Disaster Risk Management: Hurricanes' in AR at <https://lc.cx/m68f33> (QR code, technology by Zappar LTD), and in VR the lithium atom, the carbon dioxide molecule (CO₂) and Hurricane 3D (<https://sketchfab.com/refodige>) are described. Access to the browser-based platform is facilitated, with the manipulation of moving 3D visual content being conducted through the utilisation of Sketchfab. An iterative and immersive observation period has been observed. In terms of content, a range of multimedia possibilities have been identified, including movement, colour, three-dimensionality and a sense of calm. Furthermore, aspects of observational learning and human-machine interactivity are emphasised.

Agreements

The financial provision for the REFODIGE project has been furnished by the Ministry of Education of the Dominican Republic (MESCYT). REFODIGE is advised by the Project MEREVIA (PID2022-136430OB7-IOO), which is financed by the Ministry of Science and Innovation of Spain.

REFERENCIAS*

- Acevedo, J. (2022). Una introducción al metaverso: conceptualización y alcance de un nuevo universo online. *adComunica*, <http://dx.doi.org/10.6035/adcomunica.6544>.
- Chaljub-Hasbún, J., et al. (2024). El metaverso: un ejemplo de implementación docente en la República Dominicana. En J. Cabero-Almenara et al., *Tecnología Educativa para una Sociedad Multimodal* (271-275). <https://n9.cl/rz9mf>
- Rauschnabel, P. A., et al. (2022). What is XR? Towards a Framework for Augmented and Virtual Reality. *Computers in Human Behavior*, 133, 107289. DOI: 10.1016/j.chb.2022.107289
- Martínez Sánchez, F., et al. (2002). Herramienta de evaluación de multimedia didáctico. *Pixel-Bit*, 18. <hZps://lc.cx/3ukShD>
- Rodríguez, M. T., Amorós, L., Fernández, L. M., and Zamarro, J. M. (2009). Multimedia in Teaching: An evaluation tool [Póster]. *MPTL 14 International Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning*. <hZps://t.um.es/3gR4c>
- Zamarro, J. M. y Amorós, L. (Coords.). (2011). *Las nuevas Tecnologías en la enseñanza de las Ciencias*. MAD.

(* APA 7 references

- Acevedo, J. (2022). Una introducción al metaverso: conceptualización y alcance de un nuevo universo online. *adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación*, 24, 41-56. <http://dx.doi.org/10.6035/adcomunica.6544>.
- Chaljub-Hasbún, J., Amorós-Poveda, L. y Vega, J. (2024). El metaverso: un ejemplo de implementación docente en la República Dominicana. En J. Cabero-Almenara, A. Palacios-Rodríguez, M. Montenegro-Rueda y J. Fernández Cerero, *Tecnología Educativa para una Sociedad Multimodal. Libro de actas EDUTEC '24* (pp. 271-275). EDUTEC - Universidad de Sevilla. <https://lc.cx/7DSwDw>
- Rauschnabel, P. A., Felix, R., Hinsch, C., Shahab, H. and Alt, F. (2022). What is XR? Towards a Framework for Augmented and Virtual Reality. *Computers in Human Behavior*, 133, 107289. DOI: 10.1016/j.chb.2022.107289
- Martínez Sánchez, F., Prendes M. P., Alfageme, B., Amorós, L., Rodríguez Cifuentes, T. y Solano, I. M. (2002). Evaluación de evaluación de multimedia didáctico. *Pixel-Bit. Revista De Medios Y Educación*, 18, 71-88. <hZps://lc.cx/3ukShD>
- Rodríguez, M. T., Amorós, L., Fernández, L. M., and Zamarro, J. M. (2009). (2009, 23-25 de september). Multimedia in Teaching: An evaluation tool [Póster]. *MPTL 14 International Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning*, Udine, Italy. <hZps://t.um.es/3gR4c>
- Zamarro, J. L. y Amorós, L. (Coords.). (2011). *Las nuevas Tecnologías en la enseñanza de las Ciencias*. MAD-Eduforma.

ANNEX 8

MPTL 2025. Visual
presentation. MX reality
content for Physics
Teaching. Descriptive
analysis. Descriptive
analysis

29/03/2025

Mixed Reality content for Physics teaching. Descriptive analysis

Cabero-Almenara, J., University of Seville, Spain

Chaljub-Hasbún, J., Santo Domingo Institute of Technology, Dominican Republic

Amorós-Poveda, L., International University of La Rioja, Spain (Speaker)

Introduction

Founded in 1972

RECOGNITION: innovative approach to STEM

COMMITMENT: to addressing global challenges, particularly in disaster resilience = cutting-edge projects = students and faculty are involved in

 Playa Bávaro

Materials

REFODIGE is an acronym for 'Design, production and evaluation of **extended reality** programmes for training in **Climate Change** and Integrated **Disaster Risk** Management'

Chaljub-Hasbún et al. (2024)

These **educational tools** play a vital role in preparing communities to tackle environmental challenges effectively

Alkali metal model: Lithium

1 Escanea el Qr

2 Enfoca el marcador

Extended Reality laboratory

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) de la República Dominicana, a través del fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT)

Comprehensive disaster risk management

1 Escanea el QR

2 Enfoca el marcador

<https://lc.cx/Kmqnc9>

Wave generator

Virtual Tour - Laboratorio de Física

SUMMARY

10 MODELS

COLLECTIONS

0 LIKES

3D models by REFODIGE

https://lc.cx/R3Wd_s

Greenhouse gases - Natural origin

Gases de efecto invernadero - Origen ... 14 0 0

Greenhouse Gas - Anthropogenic Effect

Gas de Efecto Invernadero - Efecto An... 23 0 1

Bayahibe flower

Flor Bayahíbe 37 0 1

Copey (botanical species of flowering plant)

Copey 16 0 1

Methane

Metano 52 0 2

Sulphur dioxide

Dióxido de azufre 29 0 2

<https://lc.cx/M0x101>

Lithium
atom

carbon dioxide molecule (CO₂)

Ricoh® Theta® SC2 camera, high-resolution panoramas

KRPANO® application through frames (<https://krpano.com>)

The use of XML language, and web pages

The observations are made using a desktop computer, a mobile devices and the Meta Quest 3

Methods

Descriptive method: **narrative literature review**, the **field diary**, and the **CEMUD questionnaire** (Martínez et al., 2002; Rodríguez et al., 2009; Zamarro and Amorós, 2011)

Comienza a transmitir a este enlace privado desde tus gafas

Figura 13. Interfaz de la Meta Quest

Para comenzar, el juego en parejas ayuda a este caso Blaston ejercita la puntería, el movimiento constante. El juego se desarrolla en un espacio 3D.

Figura 14. Interfaz de Blaston y Creador Avanzado (31)

Secuencia visual simulando el video explicativo. Entor técnico identificado por el sistema.

PASO 3: Si el jugador tiene un problema de visión, el jugador debe hacer ajustes de la pantalla. En este punto suceden:

- (a) El audio se personaliza para cada jugador.

El Laboratorio de Física como espacio de organización escolar

Figura superior: Interfaz desde la web. Figuras inferiores: Interfaz para los contenidos de la Meta Quest.

Figura 3. Especificaciones técnicas audiovisuales. Fuente: Web oficial de Meta, <https://ocw.unipr.edu>

El blog de Meta expone los efectos de realismo de las lentes a través de la pantalla infinita para (Infinito Display 4K) advirtiendo de la calidad visual en realidad virtual (Blog de Meta Quest, 2022). Meta Quest 3, el sucesor de Quest 2, ha sido el primer producto de la línea Meta Quest en incluir un Infinito Display. De Meta Quest 3 cabe destacar también la cámara RGB dual, las lentes Espaciales y el audio 3D envolvente (Figura 3). Los ajustes de las gafas a la cabeza se advierten en la Figura 4.

Figura 4. Parte superior: ajuste de las gafas a través de correa personalizable. Parte inferior: Cerrado escuchado entrabado y ajuste de lentes. Fuente: Web oficial de Meta, <https://ocw.unipr.edu>

Figura 5. Multimedia: calidad del movimiento dirigido por los controladores, tamaño de la molécula adaptado a cada persona, espacio tridimensional son sensación de amplitud y relajante.

Figura 6. Se describen las observaciones de los contenidos vinculados a RV.

INFORME DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DE EXPERTO FEMUD - Form... 1.3 MB

Modificación: jueves, 16 de enero de 2023, 17:01

General:

- Clase: Documento PDF
- Tamaño: 1.310.487 bytes
- Ubicación: Macintosh HD -
- MEREVIA
- Creación: jueves, 16 de enero de 2023, 17:01
- Modificación: jueves, 16 de enero de 2023, 17:01

20. Tipos de imágenes

Selecciona todas las que correspondan.

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Esquemática: gráficas, mapas, tabla	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Real fija	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Animada-real	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Animada-creada por ordenador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

21. 1.4.3 Textos*

(siendo 1 muy malo, muy bajo o nulo y 5 muy bueno, alto, de mucha calidad)

Selecciona todos los que correspondan.

	1	2	3	4	5
Espacio relativo que ocupa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Posición	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Caracteres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tamaño de letra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Calidad gráfica (nitidez)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

11. 1.2.3 Objetivos pedagógicos

Marca solo un óvalo por fila. **NO PROCEDE al ser tres materiales**

	SI	NO
Motivar	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Enseñar destrezas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Promover debates	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Estimular la imaginación	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Informar	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aprender conceptos	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Modificar actitudes	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Otros	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

1.3 ELEMENTOS DE CONTENIDOS

1.3.1 Elementos conceptuales

2 y 3

12. Conocimientos previos requeridos en la materia, manejo de ordenadores, otros.

Observaciones:

Ninguno los necesita

13. Conceptos en el multimedia presentes, ausentes, principios subyacentes a los conceptos y relaciones entre conceptos. Observaciones:

2 y 3

Culminating in a preliminary Monitoring Report

Figura 7. Experiencia de realidad mixta: interfaz A, B, C. Interfaz asociado con espacio físico 1 y 2.

DATOS DE INVESTIGACIÓN
Proyecto MEREVIA
 INFORME DE SEGUIMIENTO
 09 de enero de 2025
 Actualizaciones: 12/01/2025

FINANCIACIÓN
 Este estudio ha recibido financiamiento a través del Programa Estatal para Promover la Investigación Científica y Tecnológica y su Transferencia, dentro del marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, Ministerio de Ciencia e Innovación, Número de referencia: PID2022-138630GB-100.

UNIR-Universidad Internacional de La Rioja, ESPAÑA
 Lúcia Amorós Poveda
 Universidad de Murcia, ESPAÑA
 Julio Cabero-Almonara
 Universidad de Sevilla, ESPAÑA
 Mª Carmen Llorente Cejudo
 Universidad de Sevilla, ESPAÑA

Contacto preventivo:
 Lúcia Amorós Poveda
lucia.amoros@unir.net

UNIR LA UNIVERSIDAD EN DISTANCIA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
 1274

Para conocer la experiencia con El Huerto puede recurrirse a los siguientes videos <https://ic.ea.unir.net/> navegando por el ejercicio (duración 0:31 segundos) y <https://ic.ea.unir.net/> para el conocimiento de los objetivos, bases del juego y otros datos básicos.

Tabla 3
 Cuestionario de validación de contenidos RA basado en 5 dimensiones, Cabero et al., 2027, p. 208

Dimensión	Ítem	1	2	3	4	5	6	7
Utilidad percibida (UP)	El uso de sistema de RA mejorará mi aprendizaje y rendimiento en esta asignatura (UP1)							
	El uso de sistema de RA durante las clases me facilitará la comprensión de ciertos conceptos (UP2)							
	Creo que el sistema de RA es útil cuando se está aprendiendo (UP3)							
Facilidad de uso percibida (FUP)	Con el uso de la RA aumentaré mi rendimiento (FUP4)							
	Creo que el sistema de RA es fácil de usar (FUP1)							
	Aprender a usar el sistema de RA es un problema para mí (FUP2)							
Disfrute percibido (DP)	Aprender a usar el sistema de RA es divertido (DP1)							
	Disfruto con el uso del sistema de RA (DP2)							
	Creo que el sistema de RA permite aprender jugando (DP3)							
Actitud hacia el uso (AHU)	El uso de un sistema de RA hace que el aprendizaje sea más interesante (AH1)							
	Me ha aburrido utilizar el sistema de RA (AH2)							
	Creo que el uso de un sistema de RA en el aula es una buena idea (AH3)							
Intención de uso (IU)	Me gustaría utilizar en el futuro el sistema de RA si tuviera oportunidad (IU1)							
	Me gustaría utilizar el sistema de RA para aprender anatomía y otros temas (IU2)							

Tabla 4
 Validación de Cuestionario para RA. Medias y desviaciones típicas de los ítems. Fuente: Cabero et al., 2017, p. 207

Dimensión	Ítem	Media	D. Típ.
Utilidad percibida (UP)	El uso del sistema de RA mejorará mi aprendizaje y rendimiento en esta asignatura	4,40	1,36
	El uso del sistema de RA durante las clases me facilitará la comprensión de ciertos conceptos	4,88	1,44
	Creo que el sistema de RA es útil cuando se está aprendiendo	5,30	1,36
Facilidad de uso percibida (FUP)	Con el uso de la RA aumentaré mi rendimiento	4,42	1,68
	Creo que el sistema de RA es fácil de usar	5,22	1,48
	Aprender a usar el sistema de RA es un problema para mí	5,72	1,31
Disfrute percibido (DP)	Aprender a usar el sistema de RA es divertido	5,52	1,52
	Disfruto con el uso del sistema de RA	4,80	1,27
	Creo que el sistema de RA permite aprender jugando	4,86	1,28
Actitud hacia el uso (AHU)	El uso de un sistema de RA hace que el aprendizaje sea más interesante	5,60	1,40
	Me ha aburrido utilizar el sistema de RA	3,68	1,64
	Creo que el uso de un sistema de RA en el aula es una buena idea	4,74	1,79
Intención de uso (IU)	Me gustaría utilizar en el futuro el sistema de RA si tuviera oportunidad	5,26	1,24
	Me gustaría utilizar el sistema de RA para aprender anatomía y otros temas	5,40	1,28

Tabla 5
 Entrevista semi-estructurada para estudiantes con RA. Fuente: Algecay et al. (2016)

¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la tecnología de RA?
 ¿Cómo puede mejorar más eficaz la tecnología de RA?
 ¿Puede comparar su propia experiencia con sus anteriores aplicaciones de laboratorio (sin RA)?
 ¿Cuáles según utilizando la tecnología RA en los laboratorios de ciencias?

Results

PROCESS

- Iteration
- Immersive observation period

DIDACTIC CONTENT

- Including movement, colour, three-dimensionality and a sense of calm
- Accessibility
- Universal Design/ Inclusive Education

PEDAGOGICAL METHODS

- Observational learning
- Creativity
- Human-machine interactivity

Conclusions

Interactive Learning

Dynamic experiences that promote engagement

Immersive Multimedia

Engaging content that enhances understanding

Free Content

Access to cost-free educational resources

Flexible Content

Adaptable materials for diverse learning styles

THANK YOU

Amorós-Poveda, Lucía lucia.amorospoveda@unir.net (Speaker)

Chaljub-Hasbún, Jeanette jeanette.chaljub@intec.edu.do

Cabero-Almenara, Julio cabero@us.es

Agreements

Project funded by the Ministry of Higher Education, Science and Technology (MESCYT) of the Dominican Republic, through the National Fund for Innovation and Scientific and Technological Development (FONDOCYT). REFODIGE is advised by the Project MEREVIA (PID2022-136430OB7-IOO), which is financed by the Ministry of Science and Innovation of Spain.

*Proyecto de investigación orientada
MEREVIA (PID2022-136430OB7-IOO)*

References

- Acevedo, J. (2022). Una introducción al metaverso: conceptualización y alcance de un nuevo universo online. *adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación*, 24, 41-56. <https://doi.org/gr6s4x>
- Chaljub-Hasbún, J., Amorós-Poveda, L. y Vega, J. (2024). El metaverso: un ejemplo de implementación docente en la República Dominicana. En J. Cabero-Almenara, A. Palacios-Rodríguez, M. Montenegro-Rueda y J. Fernández Cerero, *Tecnología Educativa para una Sociedad Multimodal*. Libro de actas EDUTEC '24 (pp. 271-275). EDUTEC - Universidad de Sevilla. <https://lc.cx/7DSwDw>
- Rauschnabel, P. A., Felix, R., Hinsch, C., Shahab, H. and Alt, F. (2022). What is XR? Towards a Framework for Augmented and Virtual Reality. *Computers in Human Behavior*, 133, 107289. DOI: 10.1016/j.chb.2022.107289
- Martínez Sánchez, F., Prendes M. P., Alfageme, B., Amorós, L., Rodríguez Cifuentes, T. y Solano, I. M. (2002). Evaluación de evaluación de multimedia didáctico. Pixel-Bit. *Revista De Medios Y Educación*, 18, 71–88. [hZps://lc.cx/3ukShD](https://lc.cx/3ukShD)
- Rodríguez, M. T., Amorós, L., Fernández, L. M., and Zamarro, J. M. (2009). (2009, 23-25 de september). Multimedia in Teaching: An evaluation tool [Póster]. MPTL 14 International Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning, Udine, Italy. [hZps://t.um.es/3gR4c](https://t.um.es/3gR4c)
- Zamarro, J. L. y Amorós, L. (Coords.). (2011). *Las nuevas Tecnologías en la enseñanza de las Ciencias*. MAD.

Credits

@ of the authors:

Linkedin, Dr J. Chaljub-Hasbún, <https://lc.cx/JX397>

GID – University of Seville, <https://grupo.us.es/gidus/>

UNIR, <https://www.unir.net/profesores/lucia-amoros-poveda/>

@ of the logos, their entities:

Beaches: Google Search, <https://lc.cx/0FsuqJ>

Map data ©2025 Google, <https://lc.cx/wcSWGQ>

QR To Universities, <https://lc.cx/iYVQha>

Laboratories. INTEC, <https://lc.cx/6Vc0Y3>

Some images have been done by Napkin, <https://www.napkin.ai/>

Mixed reality content for physics teaching. Descriptive analysis

Contenido

In the wake of the seminal contributions of Rauschnabel et al. (2022), the term “extended reality” (XR) has emerged to denote any novel reality in which two distinct realities are distinguished, namely augmented reality (AR) and virtual reality (VR). The AR can be defined as the combination of digital information with the real world, presented in real time. Conversely, the VR pertains to an artificially constructed, immersive reality.

REFODIGE is an acronym for ‘Design, production and evaluation of extended reality programmes for training in Climate Change and Integrated Disaster Risk Management’ (Chaljub-Hasbún et al., 2024). The work, conducted through the Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), aims to systematically describe three digital resources that constitute an RX space oriented to secondary education students. The descriptive method employed encompasses the narrative literature review, the field diary, and the FEMUD questionnaire (Martínez et al., 2002; Rodríguez et al., 2009; Zamarro and Amorós, 2011), culminating in a preliminary Monitoring Report. The technology employed involves the use of the Ricoh® Theta® SC2 camera, high-resolution panoramas, the KRANO® application, through frames (<https://krpano.com>), the use of XML language, web pages, mobile devices or through virtual reality glasses. The observations are made using a desktop computer, a mobile phone and the Meta Quest 3.

In conclusion, the text draws attention to the importance of considering both software and hardware, emphasising the educational context as a complex environment. With regard to digital content, the Physics Laboratory (oscilloscope and wave generator) is addressed at <https://refodige.intec.edu.do/recursos/labfisica/>, ‘Integrated Disaster Risk Management: Hurricanes’ in AR at <https://lc.cx/m68f33> (QR code, technology by Zappar LTD), and in VR the lithium atom, the carbon dioxide molecule (CO₂) and Hurricane 3D (<https://sketchfab.com/refodige>) are described. Access to the browser-based platform is facilitated, with the manipulation of moving 3D visual content being conducted through the utilisation of Sketchfab. An iterative and immersive observation period has been observed. In terms of content, a range of multimedia possibilities have been identified, including movement, colour, three-dimensionality and a sense of calm. Furthermore, aspects of observational learning and human-machine interactivity are emphasised.

Agreements

The financial provision for the REFODIGE project has been furnished by the Ministry of Education of the Dominican Republic (MESCYT). REFODIGE is advised by the Project MEREVIA (PID2022-136430OB7-IOO), which is financed by the Ministry of Science and Innovation of Spain.

Contribution categories - primary focus

Primary and secondary school

Contribution categories - type

Research oriented

Autor: Prof. CABERO-ALMENARA, Julio (Universidad de Sevilla, Spain)

Coautores: Dr. AMORÓS-POVEDA, Lucía (Universidad Internacional de La Rioja, Spain); Dr. CHALJUB-HASBÚN, Jeanette (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Dominican Republic)

Presentador: Dr. AMORÓS-POVEDA, Lucía (Universidad Internacional de La Rioja, Spain)

Clasificación de temas: The Role of Multimedia in Mixed Reality Physics Labs

Tipo de contribución: Distance oral presentation

Comentarios:

Please, note the Preferred Contact Author is the same speaker: Lucía Amorós Poveda lamoros@um.es
lucia.amorospoveda@unir.net

Submitted by **AMORÓS-POVEDA, Lucía** <lamoros@um.es> on **lunes, 31 de marzo de 2025**

ANNEX 9

MPTL 2025.Abstract. Metaverse evaluation approach for Physics Teaching resources

23/03/2025

Tracks 2. Mixed Reality for Enhanced Conceptual Understanding in Physics

Discusses the use of augmented and virtual reality to help students visualize and interact with abstract physics concepts

Metaverse evaluation approach for Physics teaching resources

Evaluative research focused on learning objects with Extended Reality (XR) currently faces significant needs due to contradictory results observed in various studies. The integration and use of the metaverse in educational contexts present numerous challenges yet to be fully resolved such as Doty et al. (2022) in Physics mixed-reality simulators or Wang (2024) in natural sciences do. Furthermore, when evaluating the concrete application of XR in tasks requiring specific cognitive elements and action skills, the findings can be contradictory. Evaluating XR introduces new complexities, particularly concerning the cognitive, semantic, and contextual load imposed by its digital and immersive format, which requires careful considerations. Calzati and De Kerckhove (2024) attend to the metaverse as a key application in the digital ecology (2024, p. 18) and as part of the points to attend in the digital transformation process (2024, p. 2, pp. 65-66).

Addressing this problematic, the MEREVIA and REFODIGE projects were initiated. Their core focus encompasses the design, production, and evaluation of resources utilizing extended reality technologies. In order to substantiate its approach, the methodology consisted of analysing two different existing procedures for evaluating educational media based on the metaverse, more particularly with a focus on XR.

The first procedure was implemented in the research of Akçayir et. al. (2016) at the University of Kırıkkale in Turkey. The evaluation process was applied to attend students' laboratory skills and attitudes toward science laboratories. It was focused on the use of augmented reality (AR) employing Likert and attitude scales, questionnaires, tests, observation, and semi-structured interviews.

The second procedure gave priority to student perceptions, leveraging the Technology Acceptance Model (TAM). Data was collected through a questionnaire based on Davis's (1989) TAM, used to evaluate AR medical training content, comprising five dimensions and 15 seven-option Likert items, demonstrating a reliability of 0.895 (Cabero et al., 2017, p. 207).

In conclusion, evaluating XR in teaching contexts is difficult and often yields conflicting findings. MEREVIA and REFODIGE contribute a multidimensional pedagogical framework and an evaluation process for meaningful assessments. XR serves as a supportive tool integrated within the curriculum, requiring consideration of curricular components and teacher training as recognize Silva et al. (2024).

Agreements

The financial provision for the REFODIGE project has been furnished by the Ministry of Education of the Dominican Republic (MESCYT). REFODIGE is advised by the Project MEREVIA (PID2022-136430OB7-IOO), which is financed by the Ministry of Science and Innovation of Spain.

REFERENCES

- Akçayır, M., Akçayır, O., Pektaş, H., and Ocak, M. (2016). Augmented reality in science laboratories: the effects of augmented reality on university students' laboratory skills and attitudes toward science laboratories. *Computers in Human Behavior*, 57, 334-342. <https://doi.org/f795v9>
- Cabero-Almenara, J., Barroso-Osuna, J., and Obrador, M. (2017). Realidad aumentada aplicada a la enseñanza de la medicina. *Educación Médica*, 18(3), 203-208. <https://doi.org/g5dhrf>
- Calzati, S., and De Kerckhove, D. (2024). *Quantum Ecology. Why and How New Informational Technologies Will Reshape Societies*. The MIT Press.
- Doty, C.M., Geraets, A.A., Wan, T., Nix, C.A., Saitta, E.K. H., and Chini, J.J. (2023). Impact of high-intensity training with a mixed-reality simulator on graduate teaching assistants use of questioning. *Phys. Rev. Phys. Educ. Res.*, 19, 020101. <https://doi.org/pj9j>
- Silva, F., Carrillo, J., Fernández Ferrer, G., Marfil, R., and Narváez, R. (2024). Valoración de tecnologías inmersivas y enfoques STEM en la formación inicial de profesorado. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 27(1), 139-162. <https://doi.org/q2ww>
- Wang, CH. (2024). Education in the metaverse: Developing virtual reality teaching materials for K–12 natural science. *Educ. In.f Technol.*, 30, 8637-8658. <https://doi.org/pj9h>

ANNEX 10

MPTL 2025. Visual presentation. Metaverse evaluation approach for Physics Teaching resources

29/03/2025

Metaverse evaluation approach for Physics teaching resources

Amorós-Poveda, L., International University of La Rioja, Spain, Speaker

Chaljub-Hasbún, J., Santo Domingo Institute of Technology, Dominican Republic

Cabero-Almenara, J., University of Seville, Spain

INTRODUCTION

Why this work?

METaverse = XR

- Key application in the digital ecology
- Part of the points to attend in the digital transformation process

Calzati and De Kerckhove (2024, pp. 18, 65-66)

IN EDUCATIONAL CONTEXTS

- Challenges yet to be fully resolved in Physics mixed-reality simulators or in Natural Sciences

Doty et al. (2022), Wang (2024)

Evaluating XR introduces new complexities which requires careful considerations

Context

INTEC

Santo Domingo Institute of Technology
DOMINICAN REPUBLIC

The university offers internationally accredited programs and maintains a strong connection with industry

WORLD
UNIVERSITY
RANKINGS

#1201-1400

QS World University Rankings

STARS

Overall
Inclusiveness

Teaching
Employability
Academic Development

Global Engagement
Facilities
Innovation & Knowledge Transfer
Specialist Criteria: Psychology

#6

Latin America and the
Caribbean Rankings -
Caribbean

#171-180

Latin America and the
Caribbean Rankings

PROJECT REFODIGE

INTEC is designing immersive **extended reality (XR)** programs that **educate individuals and organizations** on climate change and disaster risk management

Chaljub-Hasbún et al. (2024)

Project funded by the Ministry of Higher Education, Science and Technology (MESCYT) of the Dominican Republic, through the National Fund for Innovation and Scientific and Technological Development (FONDOCYT). REFODIGE is advised by the Project MEREVIA (PID2022-136430OB7-IOO), which is financed by the Ministry of Science and Innovation of Spain.

Proyecto de investigación orientada
MEREVIA (PID2022-136430OB7-IOO)

OBJECTIVE

Offer an evaluation procedure of metaverse resources for teaching-learning contexts

MEREVIA (Spain, <https://merevia.es/>) and REFODIGE (Dominican Republic, <https://refodige.intec.edu.do/>) focus on design, production, and evaluation of XR resources

METHODOLOGY

EVALUATION	TECHNIQUES	TOOLS
Evaluative research	Analysis of content	Schemes and memos
Participant research	Participant observation	Research diary
Qualitative	Focus group	Observation protocol
Media oriented	Expert evaluation	Scale

Analysis of content

Actions and topics's project = Scheme

Schemes, memos = Research Report

The collage shows two documents related to the research project:

- Table of Contents (ÍNDICE):** Lists sections such as "OBSERVACIONES DE 26/03/2024", "OBSERVACIONES DE 03/04/2024 A 01/08/2024", and "OBSERVACIONES DE 01/09/2024 A 30/10/2024" with corresponding page numbers.
- Research Report Cover:** Titled "DATOS DE INVESTIGACIÓN Proyecto MEREVIA¹ INFORME DE SEGUIMIENTO 09 de enero de 2025". It lists authors: Lucía Amorós Poveda*, Julio Cabero Almenara**, and M^ª Carmen Llorente Colado***. It also includes logos for UNIR, Universidad de Sevilla, and Universidad de Murcia.

¹ Este trabajo ha sido posible gracias al Proyecto MEREVIA, financiado por el Plan Estatal 2021-2023, ref. PID2021-13642GB-00, del Ministerio de Ciencia e Innovación de España.
² Miembro del Grupo de Investigación Tecnología Educativa e Investigaciones Educativas.
³ Responsabil del Grupo de Investigación Didáctica: Análisis Tecnológico y Cualitativo de los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje.
⁴ Miembro del Grupo de Investigación Didáctica: Análisis Tecnológico y Cualitativo de los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje.

Participant observation

Research diary

XR resource example
evaluated

01-31/12/2024

Report's INDEX

OBSERVACIONES DE 28/02/2024	5
1. ¿QUÉ ES LA REALIDAD EXTENDIDA (RE, RX)?	5
OBSERVACIONES DE 03/04/2024 A 01/08/2024	8
1. CONTEXTO	8
2. LA COMUNIDAD VIRTUAL MEREVIA.....	11
4. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: DESCRIPCIONES	18
5. CONCLUSIONES	22
OBSERVACIONES DE 01/09/2024 A 30/10/2024	22
1. MEREVIA/REFODIGE: PRIMEROS PASOS CON META QUEST 3.....	22
2. OBSERVACIONES TÉCNICAS/INSTRUMENTALES	25
3. OBSERVACIONES PEDAGÓGICAS	25
4. OBSERVACIONES METODOLÓGICAS	26
5. OBSERVACIONES VINCULADAS A LA SALUD Y EL BIENESTAR.....	27
6. NECESIDADES PEDAGÓGICAS.....	27
OBSERVACIONES DE 03/11/2024	28
1. JUEGOS GRATUITOS EN META QUEST 3.....	28
OBSERVACIONES DE 04/11/2024	30
1. CÓMO COMENZAR CON META QUEST 3: LO PRIMERO	30
2. TRANSMITIR DESDE EL PC LAS EXPERIENCIAS CON META QUEST 3	30
OBSERVACIONES DE 16/11/2024	35
1. CANALES PARA PRINCIPIANTES EN EL USO DE XR	35
2. EFECTOS NO DESEADOS DE LA RX Y TÉCNICAS PARA EVITARLOS	36
OBSERVACIONES DE 01/12/2024 A 31/12/2024	36
1. NECESIDADES DETECTADAS TRAS EDUTEC 2025	36
2. ESPECIFICACIONES DE TRANSMISIÓN META QUEST 3 – PC APLICADAS: JUGANDO CON BLASTON	37
3. DESCRIPCIONES	39
3.1. Descripción: Científicas en el callejero de Sevilla - Proyecto MEREVIA (España)	39
3.2. Recursos para la enseñanza de las Ciencias - Proyecto REFODIGE (República Dominicana)	43
3.3. Descripción: El Huerto - ProyectoAMDRYC4 (Unión Europea)	51
REFLEXIONES FINALES DE 15/12/2024 A 05/01/2025	53
1. BASES Y PROTOTIPO PARA LA EVALUACIÓN DEL METAVERSO EN CONTEXTOS SOCIO-EDUCATIVOS	53
1.1. Bases teórico-pedagógicas de evaluación del metaverso orientada al rendimiento estudiantil.....	53
1.2. Prototipo de evaluación del metaverso orientada al rendimiento estudiantil	56
2. EVALUACIÓN DEL METAVERSO. HACIA EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL DESDE EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO	57
AGRADECIMIENTOS	59
REFERENCIAS	59

Focus group

What is the focus group for?

VALIDATION of the REGICOB observation protocol

How many?

6
students
from 23

Postgraduate
Master's Degree in
University
Teaching

unir
LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

When?

March 22, 2024
2 pm - 3 pm CET

What?

GWAP
in 2D

Expert evaluation

Analysis of
student
performance
with XR
content by
item,
description
and objective

Object Visibility Scale in AR-VR-Represented (SUS)

<u>Nº</u>	Ítem	Descripción	Objetivo
1	Creo que me gustaría utilizar este sistema con frecuencia	Satisfacción – Sistema/ Gusta usarlo	Aprendizaje: Motivación
2	El sistema me pareció innecesariamente complejo	Satisfacción – Usabilidad/ Dificultad innecesaria	Aprendizaje: Nivel de satisfacción
3	Creo que el sistema es fácil de usar	Usabilidad/Facilidad de uso	Aprendizaje: Carga cognitiva
4	Creo que necesitaría ayuda de una persona con conocimientos técnicos para usar este sistema	Formación/necesidad técnica	Formación
5	Encontré que las diversas funciones de este sistema estaban bien integradas	Satisfacción – Sistema/ Integración de funciones	Aprendizaje: Nivel de satisfacción
6	Creo que el sistema es muy inconsistente	Satisfacción – Sistema/ Inconsistencia	Aprendizaje: Carga cognitiva
7	Me imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema muy rápidamente	Satisfacción – Usabilidad/Facilidad para aprender a usarlo	Docencia: Carga cognitiva
8	Encuentro que el sistema es muy difícil de utilizar	Satisfacción – Usabilidad/ Dificultad de uso	Aprendizaje: Nivel de satisfacción
9	Me sentí muy seguro usando el sistema	Satisfacción – Usabilidad/ Empoderamiento	Aprendizaje: Motivación
10	Necesité aprender muchas cosas antes de empezar con el sistema	Satisfacción – Usabilidad/Dificultad para aprender a usarlo	Docencia: Carga cognitiva

RESULTS

Analysis of content

Procedures's evidences for evaluating XR

Mixed method
Akçayir et al. (2016)

Topic: Laboratory of Physic II
Faculty of Education
Kırıkkale University, TURKEY
Gazi University, TURKEY

Davis's TAM Model
Cabero et al. (2017)

Topic: Medicine
Faculty of Medicine
University of Seville, SPAIN

Undergraduate students

XR assessment focused on performance students

Participant observation

Media evaluation: Considerations's list

FIRST STEPS

- Quest 3 (Meta)

OBSERVATIONS

- Technical/instrumental
- Pedagogical
- Didactic methodological
- Health and wellbeing

PEDAGOGICAL NEEDS

Research report: Structure

Experts group

Creation of a new media
evaluation instrument: Scale

Object Visibility Scale in AR-VR-Represented (SUS)

DISCUSSION

CONCLUSSIONS

TEACHING-LEARNING PHYSICS

Training teaching

Pedagogical environment

XR no panacea: Education quality with equity

ICT

CURRICULUM

METAVVERSE

VR

AR

ER or XR

Objectives

Methodology

Evaluation

Contents

Helps

Resources mediate learning

Media are embedded in the curriculum which goes beyond the interfaces

THANK YOU

Amorós-Poveda, Lucía lucia.amorospoveda@unir.net (Speaker)

Chaljub-Hasbún, Jeanette jeanette.chaljub@intec.edu.do

Cabero-Almenara, Julio cabero@us.es

References

REFERENCES

- Akçayır, M.; Akçayır, O.; Pektaş, H. y Ocak, M. (2016). Augmented reality in science laboratories: the effects of augmented reality on university students' laboratory skills and attitudes toward science laboratories. *Computers in Human Behavior*, 57, 334-342. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.12.054>
- Cabero-Almenara, J., Barroso-Osuna, J. y Obrador, M. (2017). Realidad aumentada aplicada a la enseñanza de la medicina. *Educación Médica*, 18(3), 203-208. Doi:10.1016/j.edumed.2016.06.015
- Calzati, S., and De Kerckhove, D. (2024). *Quantum Ecology. Why and How New Information Technologies Will Reshape Societies*. The MIT Press.
- Doty, C.M., Geraets, A.A., Wan, T., Nix, C.A., Saitta, E.K. H., and Chini, J.J. (2023). Impact of high-intensity training with a mixed-reality simulator on graduate teaching assistants use of questioning. *Phys. Rev. Phys. Educ. Res.*, 19, 020101-1-020101-17. DOI: <https://doi.org/pj9j>
- Wang, CH. (2024). Education in the metaverse: Developing virtual reality teaching materials for K–12 natural science. *Educ. Inf. Technol.*, <https://doi.org/pj9h>

CREDITS

Pixabay
REFODIGE

ANNEX 11

MPTL 2025. Chapter purpose. Description of mixed reality to Physics teaching

Cabero-Almenara, Chaljub-Hasbún and Amorós-Poveda

27/01/2026

Description of mixed reality to Physics teaching

Cabero-Almenara, J.,
University of Seville, Spain

cabero@us.es

Chaljub-Hasbún, J.,
Santo Domingo Institute of Technology, Dominican Republic

jeanette.chaljub@intec.edu.do

Amorós-Poveda, L.,
University of Murcia, Spain

International University of La Rioja, Spain

lucia.amorospoveda@unir.net

1. Mixed Reality in educational contexts

In the wake of the seminal contributions of Rauschnabel et al. (2022), the term "extended reality" (XR) has emerged to denote any novel reality in which two distinct realities are distinguished, namely augmented reality (AR) and virtual reality (VR). The AR can be defined as the combination of digital information with the real world, presented in real time. Conversely, the VR pertains to an artificially constructed, immersive reality (Chaljub-Hasbún et al., 2024).

Most research attend to XR from diferente points of view. For instance, the research of Cabero et al., (2025) go on in advanced estrategias attending design estrategias centered in the user to potentiate a training value in university.

2. Context and Method

INTEC (Instituto Tecnológico de Santo Domingo Dominican Republic) is designing immersive extended reality (XR) programs that educate individuals and organizations on climate change and disaster risk management. The educational tools (Figure 1) play a vital role in preparing communities to tackle environmental challenges effectively. It is necessary highlight that the university offers internationally accredited programs and maintains a strong connection with industry. Founded in 1972, INTEC has recognition in the QR World University Ranking in the fields of innovative approach to STEM, global engagements, overall, inclusiveness, and teaching.

Particularly, Latinamerica and Caribbean ranking in 2005 positioned INTEC in the number 6. In the sense of quality, INTEC asumme the commitment to addressing global challenges, particularly in disaster resilience, cutting-edge projects where students and faculty are involved in (Chaljub-Hasbún et al. (2024).

This work conducte through the Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), aims to systematically describe three digital resources that constitute an RX space oriented to the final course of the Secondary education and students in their first year of the University. The descriptive method is based on no

sistematic observations. The observations of the resourced based in XR are made using a desktop computer, a mobile phone and the Meta Quest 3. The observation method has been encompassed with narrative literature review and

Figure 1. Educational resourced based in XR

use three tools that are, the field diary, the FEMUD questionnaire (Martínez et al., 2002; Rodríguez et al., 2009; Zamarro and Amorós, 2011) and the reports. With the preliminary Monitoring Reports the observational process has finished.

3. Analysis and Results

For one hand, the section 3.1 offers the analysis of the digital resources. The first session is divided in AR resources, descriptions of VR resources and detailed XR resourced. For the other hand, next section 3.2 attend results obtained as an abstract of the observational process and summarice last descriptions in awareness and challenges for future research.

3.1 Analysis of educational XR

3.1.1 Resources based on Augmented Reality (AR)

Figure 2. Litium particle

<https://lc.cx/zvJLQq>

Figure 3. Comprehensive disaster risk managed

3.1.2 Resources based on Virtual Reality (VR)

Figure 4. Laboratory of Physics

3.1.3 Resources based on Mixed Reality (XR)

 Sketchfab

SUMMARY 10 MODELS COLLECTIONS 0 LIKES

3D models by REFODIGE

https://lc.cx/R3Wd_s

Greenhouse gases - Natural origen

Gases de efecto invernadero - Origen ... 14 0 0

Greenhouse Gas - Anthropogenic Effect

Gas de Efecto Invernadero - Efecto An... 23 0 1

Bayahibe flower

Flor Bayahibe 37 0 1

Copey (botanical species of flowering plant)

Copey 16 0 1

Methane

Metano 52 0 2

Sulphur dioxide

Dióxido de azufre 29 0 2

Figure 5 Different resources as 3D models observed with diferents devices

The technology employed involves the use of the Ricoh® Theta® SC2 camera, high-resolution panoramas, the KRPAÑO® application, through frames (<https://krpano.com>), the use of XML language, web pages, mobile devices or through virtual reality glasses.

3.2 Abstracting results in XR

The process of description have been done with an immersive observation period and iterative sequences of observation and writing. The didactic content recognize three main characteristics, that are (a) including movement, colour, three-dimensionality and a sense of calm, (b) accessibility and (c) inclusive education (Figure 6).

The pedagogical method according with the resources are observational learning, with competenced linked from creativity to human-machine interactivity. In this point of the argument, advantages detected during the observational

process attend to interactivity, free content, materials flexibility and immersive multimedia.

Figure 6. Advantages when XR are used. Fount: Owner elaboration

Discussion and Conclusion

In terms of content, a range of multimedia possibilities have been identified, including movement, colour, three-dimensionality and a sense of calm. Furthermore, aspects of observational learning and human-machine interactivity are emphasised.

Access to the browser-based platform is facilitated, with the manipulation of moving 3D visual content being conducted through the utilisation of Sketchfab. An iterative and immersive observation period has been observed.

In conclusion, the text draws attention to the importance of considering both software and hardware, emphasising the educational context as a complex environment. With regard to digital content, the Physics Laboratory (oscilloscope and wave generator) is addressed at <https://refodige.intec.edu.do/recursos/labfisica/>, 'Integrated Disaster Risk Management: Hurricanes' in AR at <https://lc.cx/m68f33> (QR code, technology by Zappar LTD), and in VR the lithium atom, the carbon dioxide molecule (CO₂) and Hurricane 3D (<https://sketchfab.com/refodige>) are described.

Access to the browser-based platform is facilitated, with the manipulation of moving 3D visual content being conducted through the utilisation of Sketchfab. An iterative and immersive observation period has been observed.

Focussing our research in the challenges that advanced technologies offer as, it must be clarify the common question “Can students enhance learning with these resources? Nevertheless, for educators his questions are simplistic in an educational environment because the complexity of the classroom (unexpected discussions, movement or feedback; diversity, content and assessment, methodology applied and objectives and/or competences that round the teaching-learning process).

The second challenge is a linguistic one. The advantages in Artificial Intelligence (AI) managed data around the natural Language processing (NLP). In this sense, NLP could improve the text on the digital materials open the door to use the normative Spanish language at the same time that other low resourced languages.

Aknowledgemens

The financial provision for the REFODIGE project has been furnished by the Ministry of Education of the Dominican Republic (MESCYT). REFODIGE is advised by the MEREVIA project (PID2022-136430OB7-IOO), which is financed by the Ministry of Science and Innovation of Spain.

REFERENCES

- Acevedo, J. (2022). Una introducción al metaverso: conceptualización y alcance de un nuevo universo online. *adComunica*, <http://dx.doi.org/10.6035/adcomunica.6544>.
- Cabero-Almenara, J., Torres Barzabal, L. y Martínez Gimeno, A. (2026). Realidad Virtual en el aula: la voz de los estudiantes en la evaluación de objetos de aprendizaje [Virtual reality in the classroom: students' voices in the assessments of learning objects]. *European Public & Social Innovation Review*, 11, 01-19. <https://doi.org/10.31637/epsir-2026-2139>
- Chaljub-Hasbún, J., et al. (2024). El metaverso: un ejemplo de implementación docente en la República Dominicana. En J. Cabero-Almenara et al., *Tecnología Educativa para una Sociedad Multimodal* (271-275). <https://lc.cx/7DSwDw>
- Rauschnabel, P. A., et al. (2022). What is XR? Towards a Framework for Augmented and Virtual Reality. *Computers in Human Behavior*, 133, 107289. DOI: 10.1016/j.chb.2022.107289
- Martínez Sánchez, F., et al. (2002). Herramienta de evaluación de multimedia didáctica. *Pixel-Bit*, 18. [hZps://lc.cx/3ukShD](https://lc.cx/3ukShD)
- Rodríguez, M. T., Amorós, L., Fernández, L. M., and Zamarro, J. M. (2009). Multimedia in Teaching: An evaluation tool [Póster]. *MPTL 14 International*

Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning.
[hZps://t.um.es/3gR4c](https://t.um.es/3gR4c)

Zamarro, J. M. y Amorós, L. (Coords.). (2011). *Las nuevas Tecnologías en la enseñanza de las Ciencias*. MAD.

ANNEX 13

Theoretical XR in education. Framework

00/03/2026 to 13/04/2026

1. Introduction

More affordable equipment, an increase in educational material, and clear learning advantages are driving the widespread adoption of extended reality in educational settings (Lampropoulos & Chen, 2025). Extended reality (XR), also referred to as cross reality is an umbrella term used to describe immersive technologies (Mystakidis, 2025, p. 487). By revolutionising sensory engagement and visualisation XR offers an unparalleled catalyst for STEM education, empowering students to master complex scientific concepts through safe, immersive, and profoundly interactive hands-on learning experiences (Kourtesis, 2024). XR denotes electronic systems that provide digital environments in which data are represented and projected, enabling human interaction within fully or partially digital spaces constructed via technological systems. Consequently, XR serves as the primary mechanism for implementing metaverse settings in educational contexts (Jagatheesaperumal et al., 2024; Ortega-Rodríguez, 2022). It should be noted that Calzati and De Kerckhove (2024) attend to the metaverse as a key application in the digital ecology (2024, p. 18) and as part of the points to attend in the digital transformation process (2024, p. 2, pp. 65-66).

XR offers varying levels of digital immersion. Specifically, augmented reality (AR) overlays digital data onto real-world views as a local presence continuum, whereas virtual reality (VR) provides an artificially constructed simulation designed for complete user engagement immersive experience conceptualized on a telepresence-continuum (Lai & Cheong, 2022; LaValle, 2020; Mystakidis, 2025; Rauschnabel et al., 2022). Older terms, such as mixed reality (MR), are increasingly uncommon in advanced research (Rauschnabel et al., 2022, p. 4) or are occasionally utilised as synonyms for AR (LaValle, 2022) or between AR and VR (Kourtesis, 2024; Leal, 2020; Milgram & Kishino, 1994; Rauschnabel et al., 2022) as a virtual continuum (Figure 1).

Figure 1. AR, MR and VR blending elements of both worlds as a XR. Kourtesis (2024, p. 5).

Kourtesis (2024) notes that with eye and tracking, hand/finger and full-body tracking, haptic feedback, heart rate monitoring, and EEG (Electroencephalogram) are examples of multimodal systems in EX. In other words, in XR environments, the vision, touch, sound, and physiological signals could transform how learners interact with and experience virtual worlds.

In addition, VR-based simulators allow students to immerse themselves in virtual environments. For example, VR provide hands-on experiences like natural disasters, heat waves, and earthquakes to stimulate critical thinking about the world as a result of climate change. VR provide hands-on experiences and simulations that are not possible with traditional classroom learning (Cho & Park, 2023). In addition, virtual enviroments offer fast feedback allowig students to gain a deeper understanding, developing their critical thincking and problema-solving skills, ability to understand spatial information/data, learning outcomes and new scientific discoveries, and confortable learning environment for students with autism spectrum (Garlinska et al., 2023). As note Vandersmissen et al. (2024) to bridge nuclear education gaps, international programmes using VR and innovative tools effectively train students, creating a successful, scalable model for various scientific disciplines.

In the line of AR, drawing on comparative analyses by various researchers, Leal (2020, p. 189) defines AR as the combination of a real and a virtual environment, in which information from a real-world setting is enhanced by virtual information. AR is an interactive system that operates in real time, using virtual information recorded in 3D and various formats. It can be identify four levels of AR, that are, hyperlink (Level 0), markers (Level 1), AR based on object or image recognition (Level 2), and AR with HMD devices (Level 3), such as Google Glass or Microsoft HoloLens (Prendes, 2015; Leal (2020).

In orther to summarize research arround XR in education, Table 1 shows a little approch of a framework to educational WR settings. Table 2 recognizes some applications in diferent areas. Finally, in Table 3 it is offered methods and applications in educational context by XR and needs.

Table 1
Towards a framework to educational XR settings

Authors (years)	Description	Educational characteristics	Tools
Lai, & Cheong (2022)	-Interactive multimedia - Representation of three-dimensional (3D) objects embedded in a 3D world	-Immersive participation -Opportunity to participate with an AR or VR -Learning environment	-XR toolkits: ARKit, Vuforia Engine, Unity, and Google VR
Vandersmissen et al. (2024)	- Online learning - STEM focus	- Gamification - Simulation	-Videos, on-line scape room, VR, 3D modeling, VR build
Foster et al. (2024)	-Virtual gathering platforms (XR, 2D metaverse)	-Collaborative virtual workspaces for hybrid teams -Promotion of social engagement and collaboration	-Topia - WorkAdventure
Pandolfi et al. (2023)	Visualization of scientific images	-Interaction -Enhancing -Research	ASCRIBE-XR
Petts et al. (2025)	Simulation base don XR (Physics adn Chemistry)	-Immersive -Engaging -Conceptual improvement -Complex topics understanding	Simulations
Serhiy et al. (2024)	AR Desig: methodology for teaching intelligent web-based augmented reality development.	-Cross-platform -Mobile and distance elearning -Accesibility -Student-centered-learning -Interactivity -Motivation -Immersive	AR- WebAR (AR.js, MindAR library, Three.js (for 3D rendering, for graphycs), and TensorFlow.js (for machine learning-neural network integration). Standard web technologies (HTML/JavaScript). Teachable Machine for model traininf

Table 2
Teaching Physics. Applications in educational context by subjects

Authors (years)	Subjects	Age, levels	Tools
Lai, & Cheong (2022)	Mathematics	Higher education	MR
Aristiv et al. (2021)	Chemistry: molecular motion molecular orbital chirality and enantiomers polymerization	High school University of Wisconsin—Madison (US)	AR
Cho and Park (2023)	Environmental Sciences Climate change	Higher education (graduated and undergraduated students) Sangmyung University & Dankook University (Corea)	iVR
Leal (2020)	Mathematics – mobile devices	Compulsory secondary education	MR, AR
Vandersmissen et al. (2024)	Physics: Radiological and Nuclear Engineering, Nuclear Sciences	High school	iVR
Lampropoulos & Chen (2025)	Educational Technnology	Higher education	XR
Foster et al. (2024)	Socialising and collaboration	Higher education	XR
Huerta-Cancino & Alé-Silva (2024)	Earth and Universe Sciences Astronomy	Primary and Secondary school	XR- AR
Pandolfi et al. (2023)	Structural characteristics of materials: utility in the context of synchrotron research	Research	XR
Petts et al. (2025)	Physics, Chemistry: virtual optical table and basic electromagnetism	Undergraduate and postgraduated students	XR- AR
Serhiy et al. (2024)	STEM disciplines	Undergraduate and higuier education (Initial Teacher Traininf)	AR

iVR = immersive virtual reality

Table 3
Methods and applications in educational context by XR and needs

Authors (years)	Method	XR	Product	Needs
Jagatheesaperumal et al. (2024)	Systematic literature review	Meta-verse	Guide learn, socialize, and collaborate in a networked 3-D immersive virtual world - versatility of metaverse-driven education	-Core ethical considerations of metaverse for education -Collaborative effort - Collaborative interactions
Cho and Park (2023)	Description of the design process	iVR	Evaluation: ussability and virtual ecosystem model of application = Melting Sea Ice app	-
Lampropoulos & Chen (2025)	Validity of the XREd questionnaire (50-items derived from 25 existing and validated questionnaires and surveys)	XR tools	XRed questionnaire	-
Foster et al. (2024)	A single case study: one real-life university explore the advantages and disadvantages of VGPs WorkAdventure and Topia. Four university educators and 35 students. TPACK and TSE	VR/XR 2D meta-verse	Comparition of Virtual Gathering Platforms (VGPs) - WorkAdventure and Topia Integration by TPACK	-Complex experiences, support strategies, and educational frameworks -Adaptability - Collaborative approaches
Petts et al. (2025)	Mixed-methods survey, thematic analysis, semi-structured interview	AR/XR	Simularions	Technical challenges Cost
Serhiy et al. (2024)	Teaching students method to develop WebAR with machine learning by three pedagogical steps: (1) integrating standard machine learning models (like handpose) into WebAR, (2) developing custom image classification models using Teachable Machine, and (3) modifying WebAR applications to utilise these exported custom models	AR	-Web-based Augmented Reality (WebAR) functional -WebAR applications by face tracking, hand gesture control, and real-time image classification	-Methodological research for teaching students how to develop WebAR and machine learning

Take in to account the research of Lai and Cheong (2022), it is essential to highlight three pivotal considerations regarding the implementation of immersive technologies in education. Firstly, educators should prioritise the use of Extended Reality (XR) as a strategic tool to address pre-existing pedagogical challenges rather than using it for its own sake (Lai & Cheong, 2022). Furthermore, when designing these experiences, it is crucial to maintain a delicate equilibrium between the complexity of learner interaction and the degree of representational fidelity provided by the system (Lai & Cheong, 2022, p. 13696). Finally, the work of Lai and Cheong (2022) seeks to address a significant gap

in the current literature, noting that despite the potential of XR, there remains a paucity of rigorous research specifically focused on its application within the education sector.

2. Models in educational virtual environments focused in three dimensions learning settings (3-D VLE)

Dalgarno & Lee (2010), Fowler (2015) and Lai & Cheong (2022) synthesise key research regarding the use of three-dimensional Virtual Learning Environments (3D VLEs) and XR, which encompasses VR and AR. The core findings underscore that 3D environments facilitate five essential learning affordances, that are, spatial knowledge representation, experiential learning, enhanced motivation, contextualisation, and enriched collaborative learning (Dalgarno & Lee, 2010). However, the Fowler's model and the Lai & Cheong's adaptation in 2022 highlights the necessity of learning design that aligns these technical capabilities with specific pedagogical stages. The three models under consideration reflect an evolving understanding of the relationship between technology and pedagogy in virtual learning environments. Within the context of higher education, particularly in Mathematics, Lai & Cheong (2022) proposes the role of the "educational architect" as the vital bridge between technological infrastructure and effective curricular implementation.

Dalgarno and Lee (2010) propose a technically oriented framework centred on the affordances of three-dimensional virtual environments. Their model emphasises features such as representational fidelity and learner interaction, which generate experiences of presence and co-presence. From these technological characteristics, they derive learning benefits including spatial understanding, experiential learning, engagement, contextualisation, and collaboration. However, the model has been criticised for privileging technological capabilities over pedagogical intent.

Fowler (2015) addresses this limitation by reorienting the discussion towards pedagogy. He argues that the effectiveness of virtual environments cannot be understood solely through their technical affordances, but must instead be grounded in clearly defined learning objectives and processes. Drawing on Mayes and Fowler's pedagogical framework, he introduces the concept of "design for learning", which aligns stages of learning—conceptualisation, construction, and dialogue—with appropriate learning environments. This approach foregrounds the importance of learning outcomes, instructional design, and the nature of student engagement, rather than assuming that technological immersion inherently produces educational benefits.

Building on Fowler's pedagogical perspective, Lai and Cheong (2022) offer a further adaptation that integrates both technological and pedagogical considerations into a unified framework for extended reality (XR) in mathematics education. Their model operationalises Fowler's principles through a structured, iterative process consisting of four stages: design, prototype, validate, and iterate. Crucially, the design phase begins with the identification of intended learning outcomes, ensuring that technological implementation is driven by pedagogical needs. The framework also aligns learning stages with appropriate activities, combining conceptual understanding, experiential engagement, and collaborative dialogue.

Moreover, Lai and Cheong emphasise the importance of balancing representational fidelity with learner interaction, as well as the need for validation through empirical methods. Their model explicitly addresses common shortcomings in previous research, particularly the lack of alignment between technology and pedagogy. By introducing the role of the “educational architect”, they further highlight the necessity of interdisciplinary collaboration. Overall, their adaptation represents a synthesis of earlier models, shifting the focus from technology-led innovation to pedagogy-driven design while retaining the potential of XR as an educational tool (Figure 1).

Figure 1. Pedagogical models of XR in education, based in Dalgarno & Lee (2010), Fowler (2015) and Lai & Cheong (2022). Fount: ChatGPT-5, after discusión (generated 12/04/2026), https://chatgpt.com/s/m_69dbe87350b08191be92d91ecfbfb659

Dialogue ChatGPT-5 and the researcher. PDF contents the three models analysed by the researcher. Resulted link: <https://chatgpt.com/share/69dbe8e1-2304-8325-80e1-be7cbda768fc>

Taking into account the Figure 1, Dalgarno and Lee (2010) posit that representational identity and learner interaction are the two unique characteristics of 3D environments. Fidelity (visual quality and object consistency) and interaction (the capacity for control and communication via avatars) facilitate a sense of presence and “being there together” (co-presence), underscoring their potential. However, Fowler (2015) critiques the purely technological focus of the aforementioned model, proposing that learning design is of paramount importance. Consequently, Fowler (2015) introduces the concept of

pedagogical immersion, where design must address the three specific stages: conceptualisation (understanding concepts), construction (application and experimentation), and dialogue (discussion and collaboration with others). Furthermore, Lai and Cheong (2022) highlight that XR is crucial for representing 3D objects, which reduces the student's cognitive load by facilitating the visualisation of complex functions that would be difficult to process in 2D media. Nonetheless, the authors emphasise that for XR to be effective, the “educational architect” (Fernández, 2017, cited in Lai and Cheong, 2022) have to bridge the gap between pedagogy and technological infrastructure, ensuring that technology addresses genuine educational challenges rather than being used merely for sensationalist purpose. In other words, Lai and Cheong’s model centres on aligning XR technology with pedagogical objectives through an iterative design process, ensuring that learning outcomes, activities, and technological affordances are coherently integrated and continuously refined via validation and feedback.

In addition to the last models, it could be interesting the analysis of Mitsea et al. (2025) because offer a systematic review of serious games in the era of artificial intelligence, immersive technologies and the metavers.

Finally, thinking in assessment and evaluation, there are two interesting Works, tar are Vandersmissen et al. (2024) and Lampropoulos and Chen (2025). For one hand, Vandersmissen et al. (2024) describe VR and gammed applications describing training courses. After that they monitoring the processes, applied surveys and describe activities. For the other hand, Lampropoulos and Chen (2025) introduced the Extended Reality in Education (XREd) questionnaire, a comprehensive instrument designed to assess the efficacy of XR applications. This tool comprises 50 items meticulously synthesised from 25 pre-existing and validated surveys. To ensure nuanced data collection, the authors utilised a five-point Likert scale. Furthermore, the questionnaire is structured around 15 distinct factors, which are systematically organised into five overarching dimensions. Notably, the XREd framework has already been deployed within Higher Education settings. Consequently, it has consistently yielded robust results, proving to be a highly reliable instrument for evaluating immersive technologies in academic environments.

References

- Aristov, M.M., Moore, J.W., & Berry, J.F. (2021). Library of 3D Visual Teaching Tools for the Chemistry Classroom Accessible via Sketchfab and Viewable in Augmented Reality. *Journal of Chemical Education*, 98(8), 3032–3037. <https://doi.org/mq73>
- Cho, Y., & Park, K. S. (2023). Designing Immersive Virtual Reality Simulation for Environmental Science Education. *Electronics*, 12(2), 315. <https://doi.org/gtgtzd>
- Dalgarno, B., & Lee, M.J.W. (2010). What are the learning affordances of 3-D virtual environments? *British Journal of Educational Technology*, 40(6), 10–32. <https://doi.org/cmm6xk>
- Foster, S., Barth, L., & Chaudhry, Z. (2024). Virtual gathering platforms in academic teaching: Potential and applications. *The Electronic Journal of e-Learning*, 22(3), 124–140. <https://doi.org/q2xr>

- Fowler, C. (2015). Virtual reality and learning: Where is the pedagogy? *British Journal of Educational Technology*, 46(2), 412–422. <https://doi.org/f665s6>
- Garlinska, M., Osial, M., Proniewska, K., & Pregowska, A. (2023). The Influence of Emerging Technologies on Distance Education. *Electronics*, 12(7), 1550. <https://doi.org/g6qj5>
- Huerta-Cancino, L., & Alé-Silva, J. (2024). Augmented Astronomy for Science Teaching and Learning. In J. Wei, & G. Margetis (Eds.), *Human-Centered Design, Operation and Evaluation. Part 1*. HCII 2024, LNCS 14737 (pp. 235-253). Springer. <https://doi.org/q2zq>
- Jagatheesaperumal, S.K., Ahmad, K., Al-Fuqaha, A., and Qadir, J. (2024). Advancing Education Through Extended Reality and Internet of Everything Enabled Metaverses: Applications, Challenges, and Open Issues. In *IEEE Transactions on Learning Technologies*, vol. 17, pp. 1120-1139. <https://doi.org/hbjgpz>
- Lai, J. W., & Cheong, K. H. (2022). Adoption of virtual and augmented reality for mathematics education: A scoping review. *IEEE Access*, 10, 13693–13703. <https://doi.org/q2p6>
- Lampropoulos, G., & Chen, N.-S. (2025). Assessing the educational impact of extended reality applications: Development and validation of a holistic evaluation tool. *Education and Information Technologies*, 30, 15231–15280. <https://doi.org/hbjhw9>
- Leal, L. (2020). Producción de recursos didácticos para el aula de matemáticas de Secundaria con realidad aumentada. *Innovación Educativa*, 30, 185-198. <https://doi.org/q2xg>
- Milgram, P., & Kishino, F.A. (1994). Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays. *IEICE Trans. Inf. Syst.*, 77, 1321–1329.
- Mitsea, E., Drigas, A., & Skianis, C. (2025). A systematic review of serious games in the era of artificial intelligence, immersive technologies, the metaverse, and neurotechnologies: Transformation through meta-skills training. *Electronics*, 14(4), 649. <https://doi.org/hbd7pw>
- Mystakidis, S. (2022). Metaverse. *Encyclopedia*, 2(1), 486-497. <https://doi.org/hsfw>
- Ortega-Rodríguez, P. J. (2022). De la realidad extendida al metaverso: una reflexión crítica sobre las aportaciones a la educación. *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, 34(2), 189-208. <https://doi.org/10.14201/teri.27864>
- Pandolfi, R., Todd, J., Donatelli, J. J., & Ushizima, D. (2023). ASCRIBE-XR: Extended Reality for Visualization of Scientific Images. *2023 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR)*, 922–923. <https://doi.org/q2z4>
- Petts, P., Cramman, H., & Swift, G. (2025). Developing Augmented Reality (AR) Teaching Tools for Undergraduate Physics: The Virtual Optical Table. En Z. Ješková, & J. Hanč, *Advancing Physics Education*. (pp. 277–292). Springer. <https://doi.org/q2z7>
- Prendes, C. (2015). Realidad aumentada y educación: análisis de experiencias prácticas. *PixelBit. Revista de Medios y Educación*, 46, 187-203. <https://doi.org/gmzz>
- Kourtesis, P. (2024). A Comprehensive Review of Multimodal XR Applications, Risks, and Ethical Challenges in the Metaverse. *Multimodal Technologies and Interaction*, 8(11), 98. <https://doi.org/10.3390/mti8110098>
- Rauschnabel, P.A., Felix, R., Hinsch, C., Shahab, H. and Alt, F. (2022). What is XR? Towards a Framework for Augmented and Virtual Reality. *Computers in Human Behavior*, 133, 107289. <https://doi.org/gpvs4w>
- Semerikov, S. O., Foki, M. V., Shepiliev, D. S., Mintii, M. M., Mintii, I. S., & Kuzminska, O. H. (2024). Methodology for teaching development of web-based augmented

reality with integrated machine learning models. *CEUR Workshop Proceedings*, vol.3820 (118–145). CoSinE 2024: 11th Illia O. Teplytskyi Workshop on Computer Simulation in Education, co-located with the XVI International Conference on Mathematics, Science and Technology Education (ICon-MaSTEd 2024), May 15, 2024, Kryvyi Rih, Ukraine. <https://ceur-ws.org/Vol-3820/paper249.pdf>

Vandersmissen, V., Eerdeken, W., Lopes, L., Novotný, P., Kořistka, O., Klink, M., Laurita, R., Gerardy, I., Licour, C., Soares, S., Mostacci, D., Scherer, U., Carlos, S., Martorell, S., & Schreurs, S. (16 Jul 2024): BRAVER challenges students in radiation protection training in an international training. *Radiation Effects and Defects in Solids*, 1-13. <https://doi.org/q2xh>

ANNEX 14

Critical research on XR in education

00/03/2026 to 13/04/2026

Critical research on XR in education

00/03/2026 to 13/04/2026

Ortega-Rodríguez, P. J. (2022). De la realidad extendida al metaverso: una reflexión crítica sobre las aportaciones a la educación. *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, 34(2), 189-208. <https://doi.org/10.14201/teri.27864>

- Focus on understanding and assess the contributions of XR to education and the challenges it poses for the development of the metaverse
- A reasoned argument setting out the pros and cons

Results of this analysis:

- XR contribute to the development of innovation and the improvement of the teaching and learning process,
 - A lack of training among teachers in designing learning experiences based on XR
 - A lack of interdisciplinary collaboration between the fields of technology and pedagogy
- Sugestions:
- Rhe need to design a code of ethics
 - Foster a culture of responsibility
 - Protect users' identities

Kourtesis, P. (2024). A Comprehensive Review of Multimodal XR Applications, Risks, and Ethical Challenges in the Metaverse. *Multimodal Technologies and Interaction*, 8(11), 98. <https://doi.org/10.3390/mti8110098>

Although XR revolutionizes interactivity and learning (especially in STEM), it raises a critical ethical dilemma regarding the protection of biometric data and user health in the Metaverse.

ADVANTAGES: Applications and benefits

- Immersion and presence: The ability to induce a profound sense of "being there", which significantly bolsters user engagement
- Enhanced learning and training: Facilitates the acquisition of complex skills through practice in safe environments, allowing for the manipulation of virtual objects and the visualisation of abstract concepts
- Natural interaction: The integration of eye-tracking, hand-tracking, and haptic feedback renders interaction with digital environments more intuitive and seamless
- Accessibility and collaboration: Enables real-time interaction between individuals in disparate geographical locations within a shared space, thereby democratising access to educational and professional experiences

DISADVANTAGES (Risks and Ethical Challenges): potential perils arising from the massive collection of biometric data:

- ➔ Privacy and surveillance: The deployment of sensors for eye and facial tracking allows for the harvesting of "psychophysiological biometric data" which could inadvertently disclose emotions, preferences, or health statuses
- ➔ Cyber-addiction and isolation: Risks associated with the excessive use of immersive environments, potentially leading to a detachment from the physical world or mental health issues
- ➔ Physiological effects (Cybersickness): Physical ailments such as dizziness, nausea, and eye strain caused by sensory desynchronisation within XR devices
- ➔ Digital Divide and Exclusion: The high cost of sophisticated hardware and the requirement for high-speed connectivity may exacerbate existing social inequalities
- ➔ Data security: Vulnerability to cyberattacks that could compromise not only personal information but also the user's physical safety via hardware manipulation

Serrano-Ausejo, E. (2025). Exploring teachers' views on using immersive virtual reality for teaching history. *Digital Education Review*, (47), 108–126. <https://doi.org/10.1344/der.2025.47.108-126>

Critique perspective:

- ➔ Affordance Theory and Leontiev's Activity Theory
- ➔ qualitative design based on in-depth semi-structured interviews with twelve history teachers who have implemented iVR in their classrooms
- ➔ focus on how those perceptions shape pedagogical goals, motives, and implementation strategies
- ➔ twelve teachers who have experience implementing iVR in history education

RESEARCH QUESTIONS:

- perceived affordances and constraints of immersive virtual reality
 - Teachers' training in teachers' objectives and design of the teaching activities in history education
- ➔ Teachers from K-12 or Museum (1 of them)

ADVANTAGES

- ➔ Empowering student creativity and digital competence through iVR
- ➔ Understanding
- ➔ Contextualization
- ➔ Interaction
- ➔ Increased awareness, multiperspectivity, and historical imagination
- ➔ Visual and experiential learning

CONSTRAINTS

- ➔ Cultural and logical constraints such as low digital competence, lack of preparation and societal debates on the appropriate level of technology use in classrooms
- ➔ Physical constraints (equipment, a lack of devices)
- ➔ Semantic constraint, encourage passivity and not always successful interactions
- ➔ High quality of 3D but not necessarily transparent or credible
- ➔ Viewer passivity and interpretive ambiguity

ANNEX 15
REFODIGE
XR resources

15/03/2026 TO 12/04/2026

Table 1

Structured qualitative gride of AR resources, based in Aristov et al. (2021)

Link	Description	Snapshot
<p>AR https://refodige.intec.edu.do/recursos-realidad-virtual-aumentada/realidad-aumentada</p> <p>Lithium: the metal of the future https://acortar.link/6WU0dC</p>		
<p>Earthquakes: The Power of the Earth. Lesson 1 and 2 https://acortar.link/cfWbpC</p>		
<p>Hurricanes: The Power of Nature. Lesson 1 and 2 https://acortar.link/HIICFW</p>		
<p>Phenomena in the Earth's outer layers https://acortar.link/vz8fYo</p>		
<p>Greenhouse gases https://acortar.link/ehpobZ</p>		
<p>From Waste to Value https://acortar.link/NNwmgga</p>		
<p>Air pollution https://acortar.link/nrML3F</p>		
<p>The carbon cycle https://acortar.link/CMuLiC</p>		

The technology integrated into the AR resources is based on the combination of io.tt and the Zappar platform. Zappar are the creators of Zapvision and AQR (Accessible QR) technology, while io.tt is a connected products platform originating from the SharpEnd creative studio.

Table 2

Structured qualitative gride of VR resources, based in Aristov et al. (2021)

Link	Description	Snapshot
<p>VR https://refodige.intec.edu.do/recursos-realidad-virtual-aumentada/realidad-virtual</p> <p>Maths Escape Room: The Enigma of the Sages https://acortar.link/pZIVBu</p>		
<p>Mangroves https://acortar.link/YfgUbi</p>		
<p>Botanical Garden https://acortar.link/cwKXJ8</p>		
<p>RCP Virtual Tour https://acortar.link/19qj5h</p>		
<p>VR Escape Room https://acortar.link/ELBQeK</p>		
<p>Library Virtual Tour https://acortar.link/hg1Mmv</p>		
<p>Physics Laboratory https://acortar.link/xVsAsp</p>		
<p>AH Simulation https://acortar.link/2dj3Vvk</p>		
<p>INTEC Woodland https://acortar.link/fhEFVG</p>		

Sketchfab is a 3D modelling platform (Khomenko et al., 2025) and a free website and smartphone application that supports viewing in AR (Aristov et al., 2021). Within this framework, It serves as a browser-based platform for hosting, sharing, and viewing 3D models. Sketchfab operates within a similar domain to tools such as Autodesk Fusion 360, Blender, and Unity, which are widely recognised for their advanced modelling and simulation capabilities. However, while these tools often require substantial computational resources, Sketchfab is more accessible in crisis contexts or environments with limited access to high-performance hardware (Khomenko et al., 2025).

According with Khomenko et al. (2025) Sketchfab can enhance learning outcomes. As an immersive technology, Sketchfab fosters better understanding of complex technical concepts and improve spatial reasoning. Student perceptions shows that Sketchfab improve their understanding of complex subjects and contribute to the development of their spatial thinking (Klomenko et al., 2025). Klomenko et al. (2025) recomend 3D modeling as a central element in project-based learning and to facilitate collaborative problem-solving tasks. The educational background of Sketchfab are the constructivist approaches (Klomenko et al., 2025). The platform's integration into instructional design enriches content delivery and fosters a student-centered learning environment.

Valuable pedagogical benefits (Khomenko et al., 2025) in technical and STEM education are:

- Interactive experience
- Immersive learning experience
- Enables students to visualize abstract concepts
- Engage in hands-on learning
- Ideal for blended learning environments
- Engage with immersive educational content
- Dynamic
- Open education resource

Valuable technical benefits with Sketchfab (Aristov et al., 2021; Khomenko et al., 2025) are:

- Free accessibility
- Adaptability
- Cross-platform compatibility
- Intuitive interface
- Low technical limitations in the content interaction

Research needs in the manner of long-term studies are required for further exploration. In addition, the development of methodological guidelines for educational settings are required (Khomenko et al., 2025).

Table 3

Structured qualitative gride of interactive 3D models in Sketchfab, based in Aristov et al. (2021). Part 1

Link	Description	Snapshot
Lithium atom https://acortar.link/mkd74j 		
Methane https://acortar.link/MndM5k 		
3D hurricane https://acortar.link/X1d2RX 		
Bayahibe Flower https://acortar.link/BUjma9 		
Sulphur dioxide https://acortar.link/H2Vmwk 		
Carbon dioxide molecule https://acortar.link/393Oug 		
Greenhouse Gases – Anthropogenic Impact https://acortar.link/Koio5j 		
Copey https://acortar.link/PyU9kK 		
Nitrogen dioxide https://acortar.link/Yiaogp 		

Table 4

Structured qualitative gride of interactive 3D models, based in Aristov et al. (2021). Part 2

<p>Neon atom https://acortar.link/YcsOHJ 		
<p>Fluorine atom https://acortar.link/BCnb2H 		
<p>Oxygen atom https://acortar.link/81bTke 		
<p>Nitrogen atom https://acortar.link/VCWAUS 		
<p>Carbon atom https://acortar.link/P2qbZN 		
<p>Boron atom https://acortar.link/08QbpS 		
<p>Beryllium atom https://acortar.link/SdqSgv 		
<p>Lithium atom https://acortar.link/PaHh5r 		
<p>Boron atom https://acortar.link/hwnW5f 		
<p>Greenhouse gases – Natural effect https://acortar.link/FrGF4c 		

REFERENCES

- Aristov, M.M., Moore, J.W., & Berry, J.F. (2021). Library of 3D Visual Teaching Tools for the Chemistry Classroom Accessible via Sketchfab and Viewable in Augmented Reality. *Journal of Chemical Education*, 98(8), 3032–3037. <https://doi.org/mq73>
- Khomenko, L., Matviienko, L., Kashuba, S., & Saliuk, B. (2025). The potential of Sketchfab in visualizing technical processes in the educational environment. *Environment. Technology. Resources. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference*, 3, 169–175. <https://doi.org/q2r6>